

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO
DE ASSIS - HESFA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE**

EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO

**INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
ANIMAÇÃO COMO RECURSO POTENCIALIZADOR NA PROMOÇÃO DA
SAÚDE**

Rio de Janeiro

2026

EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO

**INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
ANIMAÇÃO COMO RECURSO POTENCIALIZADOR NA PROMOÇÃO DA
SAÚDE**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina / Instituto de Atenção Primária à Saúde São Francisco de Assis-Hesfa da Universidade Federal do Rio de Janeiro como requisito à obtenção do grau de Mestre em Atenção Primária à Saúde, área de concentração: Saúde Coletiva.

Orientadores:

Prof. Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas

Prof. Alfredo de Oliveira Neto

Prof. Henrique César da Costa Souza

Rio de Janeiro

2026

CIP - Catalogação na Publicação

R484 RIBEIRO, EVIE
INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA: ANIMAÇÃO COMO RECURSO POTENCIALIZADOR NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE / EVIE RIBEIRO. -- Rio de Janeiro,
2026.
145 f.

Orientador: Eduardo Alexander Júlio César
Fonseca Lucas.
Coorientador: Henrique de Oliveira Neto .
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina, Programa de
Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde,
2026.

1. Atenção Primária à Saúde. 2. Tuberculose. 3.
Tuberculose Latente. 4. Animação. I. Júlio César
Fonseca Lucas, Eduardo Alexander, orient. II. de
Oliveira Neto , Henrique, coorient. III. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO

**INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:
ANIMAÇÃO COMO RECURSO POTENCIALIZADOR NA PROMOÇÃO DA
SAÚDE**

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Atenção Primária à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro como requisito à obtenção do grau de Mestre em Atenção Primária à Saúde.

Aprovada em: 06 de abril de 2026.

Banca Examinadora

Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas - Orientador

Alfredo de Oliveira Neto - 2º Orientador

Marcelus Gaio Silveira de Senna - 1º Examinador

Alexandre Oliveira Telles - 2º Examinador

Thaís Sayuri Yamamoto - 1º Suplente

Ana Maria Bezerra Bandeira - 2º Suplente

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos gigantes sobre os quais pude me apoiar. Primeiro à minha avó e à minha mãe, que sempre me deram todo suporte para que eu pudesse ver além. Depois, aos amigos e profissionais de saúde que, ao longo do caminho, compartilharam saberes e dedicaram seu tempo para ensinar uma menina a se tornar a enfermeira que sou. Todos aqueles que passaram por minha vida são gigantes, ainda que não saibam.

AGRADECIMENTOS

A realização desta dissertação não teria sido possível sem o apoio, o cuidado e o incentivo de muitas pessoas que estiveram comigo ao longo desta trajetória.

Agradeço, de forma muito especial, à minha mãe e à minha avó, pelo amor incondicional e por serem meu alicerce nos momentos de cansaço, dúvida e superação. O apoio de vocês foi essencial para que eu chegasse até aqui.

Agradeço, de maneira muito especial, à Catarina Mabel da Cunha, que acreditou em mim antes mesmo que eu acreditasse e que insistiu para que eu ingressasse no Mestrado. Seu incentivo foi decisivo para que eu desse esse passo e esta conquista também é sua.

À minha querida amiga Shirley Ribeiro dos Santos Linhares, por compartilhar conhecimentos, incentivos e por acreditar no meu potencial. Saiba que jamais esquecerei seus ensinamentos.

Aos meus amigos de turma, em especial Carlos Toledo, João Tonhá e Adriana Andrea, agradeço pela convivência, pelas trocas de conhecimento ao longo do curso e pelo apoio mútuo que tornou esse percurso mais leve e significativo. Tenho certeza que os laços que se fortaleceram ao longo dessa caminhada permanecerão unidos para além da universidade.

Às professoras Dr.^a Ana Maria Bandeira, Dr.^a Daniele Amaral e Dr.^a Katerine Moraes, que eu considero “As Meninas Superpoderosas” do MPAPS. Obrigada pelo acolhimento, dedicação e intensos esforços que fizeram para que eu pudesse trilhar esta jornada acadêmica. O maior apoio que pude receber veio das palavras de encorajamento de vocês.

Aos meus orientadores, Prof. Dr. Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas, Prof. Dr. Alfredo de Oliveira Neto e em especial, ao Prof. Henrique César da Costa Souza, expreso minha sincera gratidão pelas contribuições teóricas e metodológicas e condução cuidadosa deste trabalho, que foram fundamentais para o meu crescimento acadêmico e profissional.

Agradeço aos mestres da UFRJ e a equipe do Laboratório de Animação Analógica e Digital – EBA, que nos acompanharam e acolheram ao longo do curso, tornando possível a obtenção deste título. A competência, profissionalismo e paciência de vocês diante das inúmeras revisões e versões deste trabalho foram fundamentais para que este material alcançasse o nível de qualidade almejado.

Aos juízes especialistas que participaram da validação da animação, agradeço profundamente por dedicarem seu tempo, pelo rigor das avaliações e pela generosa partilha de saberes, fundamentais para o aprimoramento deste trabalho.

E por fim, a todos que direta ou indiretamente foram fundamentais para a concretização deste sonho, deixo registrada a minha mais sincera gratidão.

Que tempos são estes, em que temos que defender o óbvio?

(Bertold Brecht)

RESUMO

Introdução: A tuberculose permanece como um problema de saúde pública, sendo a Infecção Latente da Tuberculose (ILTb) um importante foco de intervenção para prevenir a forma ativa da doença. Nesse contexto, tecnologias educacionais, como animações, apresentam potencial para qualificar ações educativas, contribuindo para a prática profissional e fortalecimento da educação permanente na Atenção Primária à Saúde (APS). Ademais, recursos audiovisuais como ferramenta educativa podem sensibilizar e conscientizar sobre a importância da promoção e prevenção à saúde. Dentre eles, estão os vídeos de animação que podem estimular a construção do saber, potencializando mudanças comportamentais saudáveis, fortalecendo a relação entre os profissionais de saúde e o público, contribuindo efetivamente para as ações educativas e de formação de cidadãos autônomos e responsáveis pelo cuidado de sua saúde.

Objetivo: Desenvolver e validar um vídeo de animação educativa voltada às necessidades de acolhimento e cuidado dos contactantes de casos de tuberculose, destinado aos profissionais de saúde. **Método:** Trata-se de um estudo metodológico, qualitativo, fundamentado na psicometria de Pasquali, sendo desenvolvido em três etapas. Etapa 1, realização de revisão integrativa, que foi orientada pela estratégia PICO, onde a população (P) são os profissionais de saúde, a intervenção (I) foca na utilização de vídeos como ferramenta de educação em saúde e o contexto (Co) é a APS. Os critérios para incluir os estudos foram artigos publicados nos últimos 10 anos, escritos em português, inglês ou espanhol, que abordassem o uso de vídeos como ferramenta para educação em saúde. Foram excluídos estudos de caso, teses, dissertações e aqueles que não detalhassem claramente o processo metodológico de desenvolvimento dos vídeos educativos. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em julho de 2024. Para a seleção sistemática dos artigos e eliminação de duplicatas, utilizou-se o software Rayyan®. Os resultados foram organizados seguindo o modelo PRISMA 2020. Etapa 2, criação de uma animação educativa interdisciplinar 2D. Utilizando os programas de Photoshop, Sinfig Studio e Procreate, realizou-se a elaboração do animatic e da versão final com áudio, articulando a metodologia da criação artística (etapas de pré-produção, produção e pós-produção) com a abordagem psicométrica de Pasquali. Etapa 3, validação do conteúdo da animação pelos juízes, onde o método Delphi foi utilizado para análise dos dados e para aperfeiçoar o produto técnico-tecnológico. As edições do vídeo de animação foram realizadas com base no feedback e respostas enviadas pelos juízes por meio de um instrumento de validação. Os dados foram estruturados no Microsoft Excel 2016® e posteriormente analisados, verificando as pontuações atribuídas a cada item do instrumento. A análise quantitativa foi conduzida por meio de duas métricas: o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), que quantifica a proporção de especialistas que consideraram um item relevante, e o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), que avalia o grau de clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica de cada item do instrumento. **Resultados:** Os itens considerados válidos foram os que apresentaram concordância (IVC) igual ou superior a 80% entre os juízes e $CVC > 0,78$. Em seguida, foi realizada uma análise descritiva com o consenso entre juízes e pontuações de CVC alcançadas nas rodadas Delphi. Para tanto, foi utilizado como parâmetro de significância estatística o valor de $p \leq 0,05$. A validação demonstrou elevado consenso entre especialistas, com IVC global de 1,00 e CVC superiores a 0,78, confirmando clareza, relevância e aplicabilidade da tecnologia educacional. Os juízes forneceram contribuições que foram acatadas sempre que possível. **Considerações finais:** Os resultados mostraram que a animação validada tem potencial para contribuir com ações educativas na Atenção Primária em Saúde, podendo incentivar no manejo da Infecção Latente por Tuberculose, pelos profissionais de saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Tuberculose, Tuberculose Latente, Animação.

ABSTRACT

Introduction: Tuberculosis remains a major public health problem, and Latent Tuberculosis Infection (LTBI) is an important target for interventions aimed at preventing the progression to active disease. In this context, educational technologies, such as animations, have the potential to enhance educational activities, contributing to professional practice and strengthening continuing education in Primary Health Care (PHC). Audiovisual resources can also promote health awareness and encourage preventive behaviors. Among these resources, animated videos can facilitate knowledge construction, support healthy behavioral changes, strengthen communication between health professionals and the public, and contribute to educational and health promotion actions.

Objective: To develop and validate an educational animated video focused on the reception and care needs of contacts of tuberculosis cases, intended for health professionals.

Method: This methodological, qualitative study was based on Pasquali's psychometric framework and conducted in three stages. Stage 1 consisted of an integrative review guided by the PICo strategy, in which the population (P) comprised health professionals, the intervention (I) involved the use of videos as a health education tool, and the context (Co) was Primary Health Care. Inclusion criteria comprised articles published in the last 10 years, written in Portuguese, English, or Spanish, addressing the use of videos for health education. Case studies, theses, dissertations, and studies without a clear methodological description of video development were excluded. Searches were performed in PubMed and the Virtual Health Library (VHL) databases in July 2024. Article selection and duplicate removal were conducted using Rayyan® software, and results were organized according to the PRISMA 2020 guidelines. Stage 2 involved the development of an interdisciplinary 2D educational animation using Photoshop, Synfig Studio, and Procreate software, integrating artistic creation methodologies (pre-production, production, and post-production) with Pasquali's psychometric approach. Stage 3 consisted of content validation by expert judges using the Delphi technique. Revisions to the animation were made based on judges' feedback collected through a validation instrument. Data were organized in Microsoft Excel 2016® and analyzed using the Content Validity Index (CVI) and the Content Validity Coefficient (CVC).

Results: Items were considered valid when they achieved a CVI of at least 0.80 and a CVC greater than 0.78. Descriptive analyses of expert consensus and CVC scores obtained during the Delphi rounds were conducted, adopting a significance level of $p \leq 0.05$. The validation process demonstrated a high level of agreement among specialists, with a global CVI of 1.00 and CVC values above 0.78, confirming the clarity, relevance, and applicability of the educational technology. The experts also provided suggestions that were incorporated whenever feasible.

Final Considerations: The validated animation demonstrated potential to support educational actions in Primary Health Care and to contribute to the management of Latent Tuberculosis Infection by health professionals.

Keywords: Primary Health Care; Tuberculosis; Latent Tuberculosis; Animation.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Esquema básico (EB) para o tratamento de Tuberculose em adultos e adolescentes (>10 anos de idade)	29
Quadro 2 - Juízes Especialistas da animação (n = 17):	87
Quadro 3 - Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre os Objetivos	100
Quadro 4 - Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre a Apresentação	100
Quadro 5 - Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre a Relevância	101

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Processo de Criação e Validação da Animação	67
Figura 2 - Processo de Criação do Vídeo da Animação	74
Figura 3 - Storyboard do Personagem caso Índice de TB.	77
Figura 4 - Testes de Animação	78
Figura 5 - Personagens da Família	81
Figura 6 - Elaboração dos Personagens	82
Figura 7 - Elaboração dos Cenários	83
Figura 8 - Definição cromática dos personagens	84
Figura 9 - Validação do Produto Técnico-Tecnológico	86

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Validação dos Conteúdos quantos aos objetivos	92
Tabela 2 - Validação dos Conteúdos quanto a Estrutura	93
Tabela 3 - Validação dos Conteúdos quanto a Apresentação	95
Tabela 4 - Validação dos Conteúdos quanto a Relevância	96
Tabela 5 - Resultados de I-IVC e P-VALOR	99

LISTA DE SIGLAS

TB –	Tuberculose	MTB –	Mycobacterium tuberculosis
ILTB -	Infecção Latente da Tuberculose		
BCG –	Bacilo de Calmett Guérin		
ESF –	Estratégia Saúde da Família		
APS –	Atenção Primária à Saúde		
IBGE –	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística		
BAAR –	Baciloscopia Direta de Escarro		
OMS –	Organização Mundial da Saúde		
PCT –	Programa de Controle da Tuberculose		
MS –	Ministério da Saúde		
PNCT –	Programa Nacional de Controle da Tuberculose		
SVS –	Secretaria de Vigilância em Saúde		
SUS –	Sistema Único de Saúde		
SINAN –	Sistema de Informação de Agravo e Notificação		
TCLE –	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido		
PNAB –	Plano Nacional de Atenção Básica		
WHO –	World Health Organization		
OPAS –	Organização Pan Americana de Saúde		
DOTS –	Tratamento Diretamente Observado de Curta Duração		
TDO –	Tratamento Diretamente Observado		
CDC –	Centers for Disease Control		
UBS –	Unidade Básica de Saúde		
SR –	Sintomático Respiratório		
TSA –	Teste de Sensibilidade		

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	16
2. TRAJETÓRIA DO PESQUISADOR	17
3. JUSTIFICATIVA	21
4. OBJETO	22
5. QUESTÃO	22
6. OBJETIVO GERAL	22
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	22
8. REFERENCIAL TEÓRICO	23
8.1. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA	23
8.2. ASPECTOS GERAIS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	24
8.3. TRATAMENTO DA TUBERCULOSE	27
8.4. DIAGNÓSTICO E MANEJO DA INFECÇÃO LATENTE POR TUBERCULOSE	32
8.5. VÍDEOS EDUCATIVOS COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	37
8.6. ANIMAÇÃO	39
9. METODOLOGIA	43
9.1. ETAPA 1: USO DE VÍDEOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA	44
9.2. ETAPA 2: ELABORAÇÃO DA ANIMAÇÃO EDUCATIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR	47
9.3. ETAPA 3: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO PSICOMÉTRICA DA ANIMAÇÃO	48
9.3.1. Adequação do Material	49
9.3.2. Fases do Estudo	50
9.3.3. Participantes da Pesquisa	51
9.3.4. Critérios de Inclusão	51
9.3.5. Critérios de Exclusão	52
9.3.6. Análise de Dados	52
9.3.7. Riscos e Benefícios	53
9.3.8. Procedimentos de Produção e Coleta de Dados	53
9.3.9. Instrumento de Coleta de Dados	54
10. RESULTADOS	58
10.1. PRÉ-PRODUÇÃO	72
10.2. PRODUÇÃO	74
10.2.1. Ideias Iniciais dos Personagens e Cenários	75
10.2.2. Elaborando os personagens	77
10.2.3. Concepção dos Personagens	78
10.2.4. Construção dos Cenários	79
10.2.5. Psicologia das Cores na Narrativa Visual da Animação	80
10.2.6. Articulação da APS e a Educação Permanente em Saúde na Animação	81
10.3. PÓS-PRODUÇÃO	82
10.3.1. Roteiro e Storyboard da Animação	83

11. CONSTRUÇÃO DA ANIMAÇÃO	88
11.1. INTERDISCIPLINARIDADE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA: DIÁLOGOS ENTRE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ARTES NA FORMAÇÃO ACADÊMICA	88
11.2. EQUIPE DA ESCOLA DE BELAS ARTES ENVOLVIDA NA PRODUÇÃO DA ANIMAÇÃO	90
12. VALIDAÇÃO DA ANIMAÇÃO	92
12.1. VALIDAÇÃO POR JUÍZES ESPECIALISTAS	93
12.1.1. Caracterização dos Participantes	94
12.1.2. Validação de Conteúdo Quanto aos Objetivos da Animação	98
12.1.3. Validação de Conteúdo Quanto a Estrutura Da Animação	100
12.1.4. Validação de Conteúdo Quanto a Apresentação da Animação	101
12.1.5. Validação de Conteúdo Quanto a Relevância da Animação	102
Em sequência, apresenta-se a tabela 4 referente à validação de conteúdo quanto à relevância da animação, que evidencia a avaliação dos juízes especialistas quanto à pertinência do material educativo, sua aplicabilidade e sua consonância com as necessidades dos profissionais de saúde:	102
12.1.6. Validação de Conteúdo a partir do Teste Binomial e P-valor	104
12.1.7. Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre o Conteúdo da Animação	107
13. DISCUSSÃO	109
13.1. USABILIDADE DA ANIMAÇÃO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL	109
13.2. IMPACTO POTENCIAL NA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE NO CONTEXTO DA APS	111
13.3. CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA APS	112
13.4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO	113
14. CONCLUSÃO	114
15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	117
APÊNDICE A: MATERIAL EXPLICATIVO APRESENTADO À EQUIPE DE ANIMAÇÃO DA ESCOLA DE BELAS ARTES - UFRJ	126
APÊNDICE B: CARTA CONVITE PARA OS ESPECIALISTAS	129
APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)	130
APÊNDICE D : INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS JUÍZES-ESPECIALISTAS DE CONTEÚDO QUANTO AOS OBJETIVOS, ESTRUTURA, APRESENTAÇÃO E RELEVÂNCIA DA ANIMAÇÃO	133
ANEXO A: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP	138

1. INTRODUÇÃO

A Tuberculose (TB) ainda é um grave problema de saúde pública, visto que, milhares de pessoas continuam a adoecer e morrer, apesar de ser uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, desde que os princípios da quimioterapia sejam seguidos (Brasil, 2011). É sabido que, para o controle da doença, é fundamental a interrupção da cadeia de transmissão. Estima-se que cada pessoa com TB não diagnosticada pode infectar de 10 a 15 pessoas em um ano (Brasil, 2011). Segundo o Ministério da Saúde (2011), a investigação dos contatos domiciliares é uma das estratégias mais apropriadas de vigilância para interromper a transmissão e o desenvolvimento subsequente da TB, só perdendo em efetividade para a busca ativa de sintomáticos respiratórios.

Sendo assim, a identificação e avaliação dos contatos de TB, permite o diagnóstico e tratamento oportuno da Infecção Latente de Tuberculose (ILT), objetivando reduzir a circulação de *Mycobacterium tuberculosis*, prevenindo adoecimentos e quebrando a cadeia de transmissão na sociedade (MS, 2011). A rifapentina constitui uma classe nova de drogas para o tratamento de curta duração da ILTB. Quando associada com a isoniazida, é uma alternativa mais curta, comparado ao esquema antigo de tratamento, no qual o paciente ingeria a isoniazida diariamente de 06 a 36 meses. São dois os objetivos do tratamento da ILTB: 1) impedir que as pessoas já infectadas pela bactéria, desenvolvam tuberculose ativa e 2) proteger as pessoas não-infectadas, mas que estão em risco de exposição à doença. A prevenção é a melhor alternativa para proteger os indivíduos, contribuindo dessa forma para que a sociedade esteja livre do bacilo (MS, 2022).

O Ministério da Saúde preconiza que as ações para o controle da tuberculose no Brasil têm como meta diagnosticar pelo menos 90% dos casos esperados e curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados. A portaria GM/MS Nº 154, de 26 de janeiro de 2022, que aprova o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de Saúde Pública – Estratégias para 2021-2025, assegura a iniciativa para reduzir o número de casos novos em 10 a cada 100 mil habitantes e, a diminuição para 01 morte por 100 mil habitantes até o ano de 2025. Para isso, é necessário reforçar as estratégias que buscam alavancar o diagnóstico precoce, tratamento e a vigilância.

A Atenção Primária à Saúde (APS), como coordenadora da rede de atenção, tem a Estratégia Saúde da Família (ESF) como porta de entrada preferencial no Sistema Único de

Saúde (SUS). Na linha de cuidado da TB, a ESF utiliza o vínculo com a comunidade e a realização de visitas domiciliares como práticas para o monitoramento, visando o diagnóstico precoce, a detecção de casos entre sintomáticos respiratórios (SR) e seus contatos. Faz-se necessário que os profissionais de saúde continuem a incorporar ações para o controle da tuberculose no seu cotidiano e, para isso, devem ser capacitados para identificar pessoas com tosse persistente, solicitação de exames para diagnósticos, tratamento e supervisão da ingestão medicamentosa; somados à avaliação e manejo dos contatos, atualização do sistema de informação e realização de ações preventivas e educativas junto à comunidade (MS, 2011).

2. TRAJETÓRIA DO PESQUISADOR

O meu interesse enquanto enfermeira especialista em Saúde Pública, pela temática tuberculose (TB), data de 2007 quando atuava na Estratégia de Saúde da Família no município do Rio de Janeiro. Desde então, passei a executar atos do Programa de Tuberculose e Hanseníase, como, no campo da Vigilância Epidemiológica, realizando atividades de educação em saúde, assistindo integralmente aos indivíduos e supervisionando o Tratamento Diretamente Observado de Curta Duração (DOTS).

Ao longo da minha vida profissional, pude perceber fragilidades no manejo do tratamento e da assistência ao paciente e seus contactantes domiciliares, o que vai refletir em entraves no controle da doença, gerando má adesão ao tratamento, interrupção da medicação e bacilos multirresistentes. Durante o acompanhamento do diagnóstico e tratamento dos casos de tuberculose, observei o fato de vários deles interromperem o processo terapêutico, os contactantes não serem avaliados, além da falta de muitos registros em prontuários dos pacientes.

De uma maneira geral, ocorrem limitações técnicas na rede de saúde que resultam em dificuldades operacionais para o Programa de Controle de Tuberculose do município. A falta de insumos, veículos para realização de busca ativa e a fragmentação dos serviços, ocasiona o afastamento do paciente do seu processo de cura e mantém as altas taxas da doença entre a população.

A tuberculose é uma doença infecciosa que mesmo sendo tratável, persiste como uma preocupação global em questões de saúde pública. Esta doença tem uma história extensa dentro da humanidade, sendo causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* ou bacilo de Koch. Seu nome foi dado em referência ao bacteriologista alemão Robert Koch, que descobriu o

microorganismo em 1882. Ainda que tenha se passado mais de um século da identificação do agente etiológico responsável pela tuberculose, os primeiros medicamentos para combatê-la surgiram apenas a partir de 1943 (Who, 2014).

O diagnóstico da tuberculose revela as linhas de desigualdades em que está estruturada uma sociedade, expondo um quadro de precariedade acumulada ao longo dos tempos (Alves; Filho; Ribeiro, 2017). Embora nas Américas ocorra acesso aos serviços de saúde e existam inovações nos tratamentos para o bacilo de Koch (como testes rápidos e medicamentos orais) que combatem as cepas resistentes em um tempo reduzido, podemos observar que muitas pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis, não possuem acesso a esses avanços. Contudo, para mudar esse cenário, diversas entidades nacionais e internacionais estão se mobilizando na tentativa de controlar a cadeia de progressão da doença, buscando utilizar como estratégias, um diagnóstico precoce e início imediato do tratamento (Who, 2009).

No Brasil, seguindo recomendações do Ministério da Saúde, as ações para o controle foram descentralizadas para a Atenção Primária à Saúde. Reconhece-se, portanto, a importância das atuações das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) na linha de frente para implementação das ações de vigilância, prevenção e controle da tuberculose (MS, 2011). Porém, mesmo com esse direcionamento, ainda existem obstáculos a serem superados, como a necessidade de melhorar a comunicação intersetorial e o monitoramento entre os diferentes pontos de atendimento à população. Essas barreiras causam entraves em relação à regulação do fluxo de pacientes, uma vez que a investigação, o diagnóstico e o tratamento da doença ainda são redirecionados para a atenção especializada (Oliveira; Pinto; Lopes, 2019).

Ao ter contato com o bacilo da TB, uma pessoa sadia possui 30% de probabilidade de ser infectada. Essa situação vai depender de fatores relacionados, como o grau de exposição que esse indivíduo se encontra com o portador do bacilo (proximidade, condições do ambiente e tempo de convivência), da infectividade do caso índice (quantidade de bacilos eliminados, presença de lesão cavitária na radiografia de tórax) e de fatores imunológicos referentes ao próprio indivíduo. Geralmente, essas pessoas infectadas apresentam imunidade parcial ao bacilo e continuam sadias por um tempo prolongado. Esse estado é definido como Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTB) (Brasil, 2019). Segundo a OMS, a ILTB está presente em um quarto da população mundial, formada por indivíduos que não manifestam nenhum sintoma ou transmitem a doença, contudo, podem apresentar resultados de exames positivos quando realizam testes que detectam a imunidade contra o bacilo. Todavia, antes de atestar que um indivíduo tem ILTB, é preciso que o profissional de saúde exclua o diagnóstico de uma TB ativa, realizando anamnese, exame clínico e radiografia de

tórax (Brasil, 2019).

Durante minha rotina de trabalho, percebo algumas dificuldades no manejo do tratamento por parte dos profissionais de saúde, que vão desde o início da terapêutica de forma tardia, bem como problemas e entraves na identificação dos sintomáticos respiratórios, avaliação dos contactantes e seguimento nos fluxos de atendimento. Entre as barreiras encontradas no sistema de saúde, são observadas a dificuldade de acesso aos serviços, acolhimento ineficaz e déficit nos níveis de fechamento de diagnóstico, o que leva o usuário a se deslocar pela rede de saúde, estendendo o período entre a primeira consulta e o início do tratamento (Beraldo et al, 2012; Machado et al, 2011; Scatena et al, 2009).

Vale ressaltar que a rotatividade entre os profissionais de saúde que compõem as equipes de atenção primária de saúde constitui como mais um fator para a manutenção dos altos números de casos novos de TB, visto que prejudica o estabelecimento do vínculo profissional-usuário. Esses fatores contribuem como obstáculos e tendem a contribuir para a interrupção do tratamento e má qualidade dos serviços de saúde (Monroe et al, 2008; Arakawa et al, 2011).

A relação interpessoal entre profissional de saúde e usuário deve ser valorizada, visto que o processo de assistir e cuidar não deve estar centrado somente na doença, e sim, no modo de ser de cada indivíduo, respeitando suas particularidades sociais e culturais, que contribuem de forma favorável para o processo de adoecimento, tratamento e cura. Manter uma ligação entre os serviços de saúde e os profissionais da Atenção Primária é primordial para a positividade deste processo, ocasionando mudanças nos indicadores vigentes (Alves et al, 2012; Nogueira et al., 2012).

Tendo em vista o estigma que a tuberculose sustenta dentro da sociedade, podemos refletir sobre o impacto que um caso positivo pode interferir na dinâmica familiar, bem como a repercussão da necessidade da quimioprofilaxia para ILTB, entre os outros membros da família. Nesta linha de pensamento, esses aspectos exigem compromisso e envolvimento dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária e a forma como os serviços de saúde lidam com essa situação, pois a vivência de tratamento de TB para o caso índice não é semelhante ao portador de ILTB, repercutindo uma narrativa de que um paciente não está em totalidade dentro de um mesmo sistema de vigilância que o outro, o que pode conceber subjetividade entre os mesmos (Touso et al., 2014; Silva et al., 2014).

Esse panorama comprova a importância da atuação de profissionais da saúde junto à população, por meio de ações educativas que utilizem tecnologias que contribuam para promover a adesão ao tratamento medicamentoso, diminuindo conseqüentemente a

transmissão da doença e resultando em menores níveis de incidência da tuberculose entre a população. Os meios tecnológicos utilizados para este propósito são baseados em expertise técnico-científica convertida em ferramentas, métodos, processos e protocolos desenvolvidos com base nesse conhecimento (Oliveira et al, 2023).

A criação e validação de recursos educacionais com base em tecnologias têm como objetivo desenvolver ferramentas confiáveis que permitam aos profissionais de saúde orientar as atividades de educação em saúde. Isso é possível através da implementação de práticas pedagógicas participativas, substituindo os antigos modelos baseados em comunicação unidirecional e na simples transmissão de informações. É essencial que as ferramentas desenvolvidas e as intervenções inovadoras feitas pelos profissionais de saúde busquem estimular a adesão do público-alvo por meio da reflexão sobre sua própria realidade, levando a esclarecimentos e à adoção de comportamentos mais saudáveis (Moreira et al, 2018).

Ao se apropriar de recursos tecnológicos que estimulem o conhecimento, o profissional da área da saúde tem a possibilidade de utilizá-los nas atividades de educação em saúde, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e facilitador. Esse profissional, que reconhece a importância de se manter em constante aprimoramento teórico e prático, busca aprender, pesquisar e se familiarizar com novas tecnologias, adquirindo a habilidade de integrá-las ao processo de cuidar da saúde. A aplicação de materiais educativos colabora para a problematização de conteúdos através do diálogo, seguindo os princípios da educação libertadora, estimulando a reflexão crítica e promovendo a transformação contínua da realidade (Oliveira, 2023).

Nessa conjuntura, reconhecemos a necessidade de produzir um material educacional, sendo a predileção de escolha, uma animação que aborda a temática sobre a avaliação dos contactantes de tuberculose e que contribua para a melhoria da incidência da doença. A animação também poderá ser utilizada como um recurso durante a consulta realizada pelos profissionais de saúde, ao abordar orientações específicas sobre o assunto para a população. Pode-se observar que as produções audiovisuais se apresentam cada vez mais como meios para abordar temáticas de educação em saúde, tendo em vista que a presença do conjunto de imagens e sons despertam a atenção e a memorização, pois transmitem o conteúdo de forma dinâmica e interativa (Itakussu et al., 2014).

A avaliação da animação pelos juízes analisará o êxito na transmissão de conteúdo, onde a comunicação associada entre imagens, linguagens e interação/percepção do observador, representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Somados a isso, os juízes também podem propor mudanças e ajustes antes da implementação da

animação, fazendo apontamentos que julguem ser necessários para que o produto seja apropriado, com a finalidade de contribuir para a difusão do conhecimento acerca do tratamento para tuberculose.

3. JUSTIFICATIVA

Um estudo que desenvolve uma animação para auxiliar no tratamento da ILTB pode ser justificado e é relevante por ser uma ferramenta eficaz para a conscientização dos profissionais de saúde que atuam no Programa de Tuberculose. Ao fornecer informações precisas de uma maneira visualmente atraente, a animação auxilia na percepção sobre a doença, seus sintomas, métodos de transmissão e a importância de adesão ao tratamento preconizado.

A abordagem da animação como instrumento de ensino é respaldada por Pazelli (2013), que destaca o impacto do cinema como estratégia de comunicação para a transmissão de conhecimento. Nesse contexto, vale ressaltar que os desenhos animados se apresentam de forma potente, pois, ao apresentar um discurso atual e de forma lúdica, eles alcançam variados setores, não se limitando apenas ao entretenimento, sendo de grande valia como ferramenta para a realização de ações na área de educação em saúde (Rezende et al, 2018).

Dessa maneira, o estudo no campo da animação surge como uma forma de capacitar os profissionais que atuam na Atenção Primária a explorar e expandir as possibilidades de técnicas utilizadas na produção de conteúdo e disseminar as informações no território em que atuam. Porém, vale destacar que, para alcançar um resultado de alta qualidade, é essencial dominar diversas ferramentas e técnicas, desde a criação do roteiro até a animação finalizada. Além disso, entender como utilizar de forma estratégica a animação como uma ferramenta de comunicação eficaz é fundamental para transmitir mensagens de forma clara e impactante (Campos, 2016).

Observa-se que a animação se apresenta como um elemento que engloba diversas áreas de conhecimento, resultando em diferentes formas de expressão. É possível contemplar o uso de animações em campos diversos com o intuito de transmitir conhecimentos e informações de forma própria. Nessa perspectiva, conforme discutido por Serra (2011) em um estudo sobre a leitura não fictícia da animação, a técnica animada direciona iniciativas que vão além da ficção, permitindo sua utilização na área de documentação de várias temáticas.

Essa visão pode exemplificar o crescimento e a importância de estudos científicos que explorem a linguagem animada como meio de abordar conteúdos que têm um caráter social, educativo e de saúde pública.

Segundo Duran (2010) o cinema animado ressalta sua capacidade de proporcionar aprendizado de maneira lúdica. Para o autor, existem três pilares fundamentais que sustentam a animação no cenário atual: o poder imersivo, a disponibilidade tecnológica e o lúdico. Esses elementos de tecnologia são fundamentais para o sucesso da animação, pois, ao envolver o espectador, ela aproveita a disponibilidade e proporciona uma forma divertida de transmissão de conteúdo e aprendizagem, especialmente no contexto educacional.

Espera-se que a disponibilização do vídeo de animação contribua para um aprimoramento da compreensão da temática em saúde e estimule os profissionais de saúde a refletirem sobre suas práticas e condutas no manejo da ILTB em seu campo de atuação. Sendo assim, podemos perceber que o presente estudo auxiliará os sujeitos a serem participativos na construção e consolidação de ações que contribuem para o controle dos casos de tuberculose no Brasil, possibilitando ativamente, a prevenção de casos novos da doença.

4. OBJETO

- Ações educativas para os profissionais de saúde da APS por meio de uma animação sobre o tratamento da ILTB.

5. QUESTÃO

- Como a produção de vídeos facilita o processo de educação em saúde?

6. OBJETIVO GERAL

- Desenvolver uma animação educativa destinada aos profissionais de saúde, com foco no acolhimento e cuidado dos contactantes de casos de tuberculose.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Planejar o conteúdo educativo da animação com base em evidências científicas e nas diretrizes do SUS para o acolhimento e manejo dos contactantes de tuberculose na APS;
- Preparar o roteiro e storyboard da animação com linguagem acessível e abordagem pedagógica compatível com a prática dos profissionais da Atenção Primária de Saúde;
- Elaborar a identidade visual e o vídeo da animação, com personagens e elementos gráficos alinhados ao público-alvo;
- Validar o material junto a profissionais da APS quanto à clareza, relevância, aplicabilidade e potencial de uso em ações educativas.

8. REFERENCIAL TEÓRICO

8.1.POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Quando pensamos na linha do cuidado da pessoa acometida pela tuberculose na APS consideramos como referencial teórico o trabalho em equipe e os atributos: vínculo, responsabilização, territorialização, integralidade e longitudinalidade (Starfield, 2002).

A Política Nacional de Atenção Básica, de acordo com atributos da Atenção Primária, contextualiza o cuidado centrado na pessoa. Essa abordagem considera a escuta qualificada na perspectiva de valorizar a vivência do paciente e tem reconhecidamente implicações nos resultados terapêuticos (Brasil, 2017).

Existem muitos desafios para mudar o modelo assistencial centrado na doença para o modelo centrado na pessoa acometida e na promoção da saúde. O método clínico centrado na pessoa (MCCP) valoriza as vivências de cada paciente, sua experiência de adoecimento, seu contexto de vida, para que, sensibilizados por escutas singulares, os técnicos consigam estabelecer uma abordagem dialógica com esta demanda que resulte na melhoria do cuidado prestado (Merhy, 2010; Ayres, 2004).

Entende-se que o cuidado em saúde baseado na integralidade compreende um saber fazer de profissionais, gestores e usuários/pacientes co-responsáveis pela produção da saúde,

feito por gente que cuida de gente ou é cuidado. Assim, podemos dizer que o campo da saúde não é privativo de nenhum núcleo profissional, na medida em que o cuidar de pessoas se constitui em espaços de escuta, acolhimento, diálogo e relação ética e dialógica entre os diversos atores implicados na produção do cuidado (Henriques, 2004).

As ações da APS desenvolvem práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações com territórios delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando que o território é dinâmico e vivo. Orientam-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social (Brasil, 2004).

Compreende-se que trabalhar em equipe é conectar diferentes olhares e processos de trabalhos envolvidos, sabendo o trabalho do outro, valorizando a participação deste na produção de cuidado e construindo conjuntamente estratégias e soluções quanto aos objetivos para o alcance dos resultados (Navarro, 2013).

Atualmente há o consenso de "trabalho em equipe" na área da saúde. No entanto ainda persiste a noção restrita de equipe como sendo a coexistência de vários profissionais numa mesma situação de trabalho, compartilhando o mesmo espaço e a mesma população. Esse pensamento dificulta a prática das equipes na sua real finalidade de buscar a integralidade da atenção à saúde, que só é alcançada a partir da integração dos seus membros (Peduzzi, 2008).

8.2.ASPECTOS GERAIS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE

A tuberculose (TB) ficou conhecida como peste branca no século XIX ao dizimar milhares de pessoas em todo o mundo. A partir da metade do século XX, a incidência e a mortalidade relacionadas à doença diminuíram significativamente, especialmente nos países desenvolvidos, principalmente devido à melhoria das condições de vida da população (Saavacool, 1986).

No início da década de 1980, a TB teve um agravamento global. Nos países com renda elevada, esse aumento foi causado pela emergência da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Já nos países de baixa renda, esse efeito foi impulsionado

pela ampliação da miséria, processo de urbanização descontrolada, desestruturação dos serviços de saúde e dos programas de controle da tuberculose (Bloom, 1992; Rossman; Macgregor, 1995).

A doença pode ser causada por qualquer uma das sete espécies que integram o complexo *Mycobacterium tuberculosis*: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. africanum*, *M. canetti*, *M. microti*, *M. pinnipedi* e *M. caprae*. No campo de atuação da Saúde Pública, a espécie com maior relevância é a *M. tuberculosis*. Ele possui forma fina e levemente curva, podendo medir entre de 0,5 a 3 µm. É um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), aeróbio, com parede celular rica em lipídios (ácidos micólicos e arabinogalactano), isso lhe proporciona baixa permeabilidade, diminui a eficácia da maioria dos antibióticos e facilita sua sobrevivência nos macrófagos (Rossman; Macgregor, 1995).

A transmissão da doença ocorre por via aérea, quando pessoas infectadas com tuberculose pulmonar ou laringea expõem bacilos no ambiente (caso fonte) por meio de aerossóis gerados ao tossir, falar ou espirrar. Os mesmos são inalados por outras pessoas, contraindo assim, a doença. O termo "bacilífero" se refere a indivíduos com tuberculose pulmonar ou laringea que apresentam baciloscopia positiva no escarro, sendo esses os casos mais contagiosos. Contudo, pessoas com outros exames bacteriológicos positivos, como cultura e/ou Teste Rápido Molecular da Tuberculose (TRM-TB), também podem transmitir a infecção. A doença afeta principalmente o pulmão, devido à afinidade do microorganismo com o oxigênio, sendo a porta de entrada mais comum para a maioria dos casos. No entanto, a Tuberculose pode também se manifestar em outros órgãos e sistemas do corpo (Brasil, 2019).

O fato da TB pulmonar ou laringea se apresentar de forma bacilífera favorece a disseminação da doença, sendo por isso a mais prevalente entre a população, resultando em um importante problema de saúde pública. Ela pode se apresentar de diversas maneiras, como primária, pós-primária ou miliar, e seus sintomas incluem tosse persistente por mais de duas semanas (podendo apresentar catarro e sangue); febre vespertina; sudorese noturna; fadiga; dor no peito; perda de apetite e emagrecimento (Brasil, 2011). Além do pulmão, o bacilo pode afetar outros órgãos, caracterizando-se então como tuberculose extrapulmonar. Essa forma da doença pode se manifestar em linfonodos, sistema urogenital, ossos, articulações, fígado, baço, Sistema Nervoso Central (SNC) e pele, e os sinais e sintomas variam de acordo com o órgão ou sistema afetado. A incidência é maior em pacientes com comprometimento imunológico grave (Ferri et al., 2014).

A probabilidade de um indivíduo ser infectado com o bacilo está relacionada a fatores externos. Dentre eles podemos mencionar a infectividade do caso-fonte, o tempo de exposição

e o tipo de ambiente compartilhado entre as pessoas. O estabelecimento do processo infeccioso ocorre com a inalação dos bacilos e estes, ao alcançarem os pulmões, iniciam sua ação patológica. Se conseguirem escapar das defesas primárias do organismo, eles se multiplicam no interior dos macrófagos alveolares (Pandolfi et al, 2015). A sobrevivência dos agentes infecciosos no pulmão depende de sua virulência e da ação efetiva das células de defesa do hospedeiro em combater e eliminá-los através de uma fagocitose promovida pelos macrófagos alveolares. No entanto, se o bacilo não for controlado por essa ação, devido a uma resposta imunológica insuficiente ou depressão do sistema imunológico, ele se multiplicará, causando danos celulares e teciduais (Campos, 2006).

No interior dos macrófagos, os bacilos multiplicam-se lentamente, ocasionando uma resposta imunológica do tipo hipersensibilidade retardada. Caso essa resposta inicial não seja suficiente, os bacilos são liberados quando a célula infectada se rompe (Focaccia, 2009; Ferri et al, 2014). No caso de uma resposta inflamatória inadequada, os bacilos podem escapar dos macrófagos e se disseminar pelos linfonodos regionais através da corrente linfática. Se atingirem a corrente sanguínea, eles podem se alojar em áreas superiores dos pulmões ou em órgãos como rins, cérebro e ossos, onde encontram ambientes favoráveis para se estabelecerem devido à oferta de oxigênio e à baixa perfusão local, o que dificulta o aporte de células de defesa para combatê-los (Lopes et al, 2011; Santos et al, 2018).

Os indivíduos com teste de escarro positivo são responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. Estima-se que uma pessoa com esse resultado pode infectar entre 10 e 15 pessoas, em média, durante um ano. Entre aqueles que têm contato prolongado com pacientes com TB pulmonar, os que possuem o teste de BAAR positivo no escarro são os maiores transmissores da doença. Geralmente, eles possuem a forma cavitária de TB ou em casos mais raros, a forma laríngea. Já os que apresentam resultado negativo na baciloscopia do escarro, mesmo com TRM-TB ou cultura positiva, têm menor capacidade de transmissão. Indivíduos com resultado de cultura de escarro negativa e aqueles com TB extrapulmonar, não transmitem a doença. Pacientes com TB pulmonar e infecção pelo HIV, devido à sua imunidade comprometida, podem ter menos comprometimento pulmonar e menos chances de desenvolver a forma cavitária da doença (Grzybowski; Barnett; Styblo, 1975).

Entretanto, alguns indivíduos podem apresentar uma resposta imunológica satisfatória e desenvolver uma forma clínica chamada de infecção latente (ILTb), onde os bacilos permanecem inativos por um período indeterminado, podendo eventualmente causar tuberculose pulmonar ou extrapulmonar (Ferri et al, 2014). Ainda que a TB possa ser prevenida e tenha um tratamento farmacológico eficaz descoberto há mais de um século, ela

ainda prevalece em condições de pobreza, causando um número alarmante de sequelas e mortes, contribuindo assim, para a perpetuação da desigualdade social. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) é responsável por coordenar as ações relacionadas à TB, com as orientações clínicas e administrativas estabelecidas no documento intitulado “Manual de recomendações para o controle da Tuberculose no Brasil” (Brasil, 2019). Essas ações são descentralizadas, sendo executadas em âmbito estadual e municipal, com responsabilidades específicas para a gestão de cada esfera.

8.3. TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

O tratamento da TB no Brasil é orientado pelo Ministério da Saúde e segue as diretrizes do PNCT. A abordagem é padronizada e gratuita, visando a cura completa dos pacientes e a interrupção da transmissão da doença. O diagnóstico da doença é realizado por meio de exames clínicos, bacteriológicos e radiológicos. Os principais métodos incluem:

- **Baciloscopia do escarro:** é um método simples e seguro, utilizado para identificação do *Mycobacterium tuberculosis* em amostras de escarro. A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente – BAAR, pelo método de Ziehl-Nielsen, é a técnica mais utilizada e desde que executada corretamente em todas as suas fases, permite detectar de 60% a 80% dos casos de TB pulmonar em adultos. Do ponto de vista da Epidemiologia, é crucial destacar que os casos que apresentam baciloscopia positiva são os principais responsáveis pela continuidade da propagação da doença. Em crianças, a eficácia do exame é consideravelmente reduzida devido às dificuldades em obter uma amostra de escarro de qualidade adequada. A solicitação da baciloscopia é recomendada nos casos de paciente sintomáticos respiratórios durante a busca ativa; em casos de suspeita clínica e/ou radiológica de tuberculose pulmonar, independentemente da duração da tosse; e para monitorar e controlar a cura em casos confirmados laboratorialmente. É importante ressaltar que a baciloscopia deve ser realizada com duas amostras: uma no primeiro contato com o paciente sintomático e outra no dia seguinte, independentemente do resultado da primeira amostra, preferencialmente pela manhã, quando o paciente acordar. Quando houver suspeita clínica e radiológica de TB, e as duas amostras de diagnóstico tiverem resultados negativos, pode ser necessário solicitar amostras adicionais (Brasil, 2019).

- **Cultura para micobactérias:** é considerado o método padrão-ouro, utilizado para confirmar o diagnóstico e testar a sensibilidade aos medicamentos. Em situações de pacientes com exame de baciloscopia negativa, realizar a cultura do escarro pode elevar em até 30% a precisão do diagnóstico bacteriológico da enfermidade. As técnicas para cultivar micobactérias envolvem a inoculação da amostra em diferentes tipos de meios de cultura, tanto sólidos quanto líquidos. Os meios de cultura mais populares incluem ovo, Löwenstein-Jensen e Ogawa-Kudoh, conhecidos por sua eficiência e baixa taxa de contaminação. O principal inconveniente dos meios sólidos é o tempo necessário para detectar o crescimento bacteriano, que pode variar de duas semanas a dois meses. Já os meios líquidos são preferidos em métodos automatizados, como o MGIT®, que oferece resultados em até 12 dias para casos positivos e 42 dias para negativos. Abordagens bioquímicas, fenotípicas ou técnicas moleculares são realizadas para a identificação da espécie. Quanto ao teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TS), existem dois métodos disponíveis: o das proporções em meio sólido, com resultados obtidos em até 42 dias, e o automatizado em meio líquido, onde os resultados dos testes resistentes são observados entre 5 a 13 dias, e em 13 dias para verificar a sensibilidade. Os medicamentos avaliados incluem: estreptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida. Em casos de tuberculose multidroga resistente (TB MDR), são utilizados fármacos de segunda linha. A confirmação do diagnóstico de micobacteriose é obtida por meio do resultado da cultura, sendo necessário identificar a espécie para determinar se trata-se de um caso de tuberculose ou outra micobactéria (Brasil, 2019).

- **Teste molecular rápido (TRM-TB):** Está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes. O TRM-TB consiste em um teste de amplificação de ácidos nucleicos usado para identificar o DNA dos bacilos do complexo *M. tuberculosis* e para rastrear cepas resistentes à rifampicina por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real (Who, 2011). O resultado é obtido em até duas horas, sendo necessária somente uma amostra de escarro para a sua realização. Apresenta uma sensibilidade de aproximadamente 90%, superando a baciloscopia. Além disso, é capaz de detectar a resistência à rifampicina com sensibilidade de 95%. É recomendado para o diagnóstico de novos casos de TB pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes, incluindo populações vulneráveis, além do diagnóstico de TB extrapulmonar em materiais biológicos já validados. Também é útil para triagem de resistência à rifampicina em

casos de retratamento ou suspeita de falha no tratamento da TB. Vale ressaltar que a sensibilidade do TRM-TB para diagnóstico em crianças (menores de 10 anos) é inferior à que é apresentada para adultos (66%) (Brasil, 2019).

- **Radiografia de tórax:** Utilizada para complementar o diagnóstico em casos suspeitos. Entre os vários métodos de imagem disponíveis, a radiografia do tórax é considerada a mais adequada para a avaliação inicial e o acompanhamento da tuberculose pulmonar. Por meio desse exame, é possível identificar diferentes padrões radiológicos que sugerem a atividade da doença, tais como cavidades, nódulos, consolidações, massas, processo intersticial (miliar), derrame pleural e alargamento do mediastino (Bombarda et al., 2001). A solicitação da radiografia de tórax deve ser feita para todos os pacientes com suspeita clínica de tuberculose pulmonar. Além disso, é imprescindível a realização de exames laboratoriais (como baciloscopias, cultura e/ou teste rápido molecular) em conjunto com a radiografia para obter o diagnóstico bacteriológico. O exame radiológico em pacientes com diagnóstico bacteriológico tem como objetivos principais a exclusão de outras doenças pulmonares associadas, a avaliação da extensão do comprometimento e a monitorização da evolução radiológica durante o tratamento (Brasil, 2019).

- **Esquema de Tratamento:** O tratamento da tuberculose é dividido em duas fases: fase intensiva e fase de manutenção. A fase intensiva dura dois meses e utiliza uma combinação de quatro medicamentos: Rifampicina (R), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z) e Etambutol (E). Tem o objetivo de diminuir rapidamente a quantidade de bacilos e eliminar aqueles que são naturalmente resistentes a certos medicamentos. Uma consequência da rápida redução dos bacilos é a diminuição da capacidade de contágio para outros indivíduos. Para atingir esse resultado, são utilizados medicamentos com alta capacidade bactericida. Já a fase de manutenção tem duração de quatro meses e utiliza dois medicamentos: Rifampicina (R) e Isoniazida (H). Visa eliminar os bacilos latentes ou persistentes e reduzir as chances de recorrência da doença. Nessa etapa, são combinados dois medicamentos com maior poder de eliminação bactericida e esterilizante, ou seja, eficazes em todas as populações bacterianas (Coura, 2013). O esquema de tratamento é apresentado conforme quadro 1 abaixo:

Quadro 1: Esquema básico (EB) para o tratamento de Tuberculose em adultos e adolescentes (>10 anos de idade)

ESQUEMA	PESO	UNIDADE/DOSE	DURAÇÃO
RHZE 150/75/400/275mg (comprimido em dose fixa combinada)	20kg a 35kg	02 comprimidos	02 meses (fase intensiva)
	36kg a 50kg	03 comprimidos	
	51kg a 70kg	04 comprimidos	
	Acima de 70kg	05 comprimidos	
RH 300/150 mg Ou 150 mg/75 mg (comprimido em dose fixa combinada)	20 kg a 35 kg	01 comprimido de 300/150 mg ou 02 comprimidos de 150 mg/ 75 mg	04 meses (fase de manutenção)
		01 comprimido de 300/150 mg + 01 comprimido de 150/75 mg ou 03 comprimidos de 150 mg/ 75 mg	
	36 kg a 50kg	02 comprimidos de 300/150 mg ou 04 comprimidos de 150 mg/ 75 mg	
		02 comprimidos de 300/150 mg + 01 comprimido de 150 mg/ 75 mg ou 05 comprimidos de 150 mg/ 75 mg	
51 kg a 70 kg			
Acima de 70 kg			

Fonte: Própria autora baseada em Brasil, 2019 a.

Legenda: R= rifampizina, H= isoniazida, Z= pirazinamida, E= etambutol

Apesar da TB possuir tratamento farmacológico eficaz, ela ainda resulta em números alarmantes de sequelas e mortes que poderiam ser evitadas. Os desafios para lidar com essa condição vão além do simples combate ao agente patogênico e estão diretamente ligados a circunstâncias sociais precárias. É nesse contexto que surgem debates sobre os rumos e práticas traçadas pelas equipes da Atenção Primária à Saúde no combate à doença. A Organização Mundial de Saúde propôs em 1993 a adoção da estratégia chamada Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) para combater mundialmente a TB de forma

eficaz. Essa estratégia consiste na supervisão da tomada da medicação (Who, 2019; Chuck e al., 2016). O DOTS desempenha um papel crucial na monitorização e garantia da adesão ao tratamento, ao mesmo tempo em que proporciona uma aproximação entre o profissional de saúde e a realidade social dos pacientes. Essa relação é fundamental para estabelecer laços com o indivíduo e seus familiares, além de permitir ao profissional de saúde adotar medidas para prevenir o abandono do tratamento, através da identificação de fatores de vulnerabilidade pessoais e sociais, assim como de fragilidades na rede de apoio disponível (Brasil, 2019).

Segundo (Frieden; Sbarbaro, 2007) é fundamental adotar o DOTS como estratégia operacional para todos os casos de TB (novos ou reincidentes), pois não é possível prever quais pacientes seguirão o tratamento de forma adequada. Quanto à administração da medicação, é essencial que seja realizado em local adequado às necessidades do usuário, como na unidade de saúde mais próxima, no próprio domicílio, através de visitas de agentes comunitários de saúde e/ou outros profissionais de saúde, ou ainda, podendo a ação ser compartilhada com mais unidades de saúde. O DOTS deve ser feito no mínimo três vezes por semana, com supervisão de 24 doses durante a fase intensiva e 48 doses na fase de manutenção em casos de tratamento com duração de seis meses. Vale destacar que durante os fins de semana, o usuário realiza a tomada da medicação de forma autoadministrada. É importante ressaltar que a supervisão da ingestão dos medicamentos por amigos ou familiares não é considerada DOTS para fins de notificação, sendo necessário que apenas profissionais de saúde capacitados ou de áreas afins, como assistência social, realizem essa supervisão desde o início do tratamento até a sua recuperação (Brasil, 2019).

Devemos atentar que o DOTS vai além da simples ingestão dos medicamentos pelo usuário e destacar ainda mais a importância da Atenção Primária em Saúde no combate à Tuberculose, que busca fortalecer a adesão do paciente ao tratamento e à prevenção do aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos, com o intuito de diminuir os casos de interrupção e aumentar as chances de cura. É crucial estabelecer uma relação de confiança entre o paciente e os profissionais de saúde, assim como entre o paciente e o sistema de saúde. É preciso, ainda, eliminar os obstáculos que dificultam a participação da comunidade no controle da doença, por meio de ações voltadas para a reintegração social, capacitação profissional e atendimento de outras necessidades sociais.

8.4. DIAGNÓSTICO E MANEJO DA INFECÇÃO LATENTE POR TUBERCULOSE

Os indivíduos infectados pela TB geralmente permanecem saudáveis por longos períodos, uma vez que desenvolvem uma resposta imunológica parcial ao bacilo. Tal condição é classificada como infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*. De acordo com a OMS, um quarto da população mundial é portadora de ILTB. Embora essas pessoas não estejam apresentando sintomas ou transmitindo a doença, elas são reconhecidas por testes que detectam a imunidade contra o bacilo. Vale destacar que antes de afirmar que um indivíduo possui ILTB, é primordial excluir a TB ativa, através da anamnese, exame clínico e radiografia de tórax. Estima-se que cerca de 5% das pessoas não conseguem combater a multiplicação dos bacilos e adoecem logo após a primoinfecção. Outros 5%, embora bloqueiem a infecção nesse período, adoecem posteriormente devido à reativação desses bacilos ou por exposição a uma nova fonte de infecção (Brasil, 2019).

Segundo Brasil (2019), os primeiros dois anos após a primoinfecção é o período com maior risco para adoecer, porém, o período de latência pode se estender por décadas. Além da recente conversão causada pelo bacilo, o sistema imunológico pode influenciar o risco de adoecimento. A infecção pelo HIV é um dos fatores a serem considerados. Outros aspectos de risco englobam doenças ou tratamentos que enfraquecem a imunidade, faixas etárias extremas (menos de 2 anos ou mais de 60 anos), diabetes mellitus e desnutrição. Embora a maioria da população global tenha contato com o bacilo, não é recomendado investigar indiscriminadamente a ILTB em todos. A investigação é recomendada apenas para grupos que se beneficiariam do tratamento indicado para essa condição, como:

- Contatos (nos últimos dois anos) adultos e crianças de TB pulmonar e laríngea;
- PVHIV com LT CD4+ \geq 350 cel/mm³;
- Pessoas em uso de inibidores de TNF alfa ou corticosteróides (equivalente a > 15 mg/dia de prednisona por mais de um mês);
- Pessoas com alterações radiológicas fibróticas sugestivas de sequela de TB;
- Pré-transplante que irão fazer terapia imunossupressora;
- Pessoas com silicose;
- Neoplasia de cabeça e pescoço, linfomas e outras neoplasias hematológicas;
- Neoplasias em terapia imunossupressora;
- Insuficiência renal em diálise;

- Diabetes mellitus;
- Baixo peso (< 85% do peso ideal);
- Tabagistas (≥ 1 maço por dia);
- Calcificação isolada (sem fibrose) na radiografia de tórax;
- Profissionais de saúde, pessoas que vivem ou trabalham no sistema prisional ou em instituições de longa permanência

Atualmente, o diagnóstico da Infecção Latente por Tuberculose (ILTb) tem como padrão ouro a prova tuberculínica (PT), também conhecida como reação de Mantoux, e os testes de IGRA, ensaio de liberação do interferon gama (Anton et al., 2019). A prova tuberculínica consiste em uma reação intradérmica que avalia, in vivo, a resposta imunológica do hospedeiro contra um derivado protéico purificado, o Purified Protein Derivative (PPD). A técnica baseia-se na aplicação de 0,1 mL (2 UT) de PPD RT23 na face anterior do antebraço esquerdo. É recomendado que a leitura do teste seja realizada entre 48 e 72 horas após a aplicação. O indivíduo é considerado infectado quando a área de endurecimento resultante é maior ou igual a 10 milímetros (mm), medida com uma régua transparente milimetrada. Para pessoas imunodeprimidas, o ponto de corte é estabelecido em 5 mm (Oliveira et al., 2011).

Não há evidências que sustentem a utilização da prova tuberculínica (PT) como método auxiliar no diagnóstico de Tuberculose em adultos. Uma PT positiva não confirma o diagnóstico de TB ativa, assim como uma PT negativa não o exclui (Farga; Caminero, 2011). Vale destacar que a presença de uma prova tuberculínica reativa, por si só, indica apenas a infecção e não é suficiente para diagnosticar a TB ativa, sendo necessária a continuidade da investigação utilizando outros exames (Brasil, 2019).

A taxa de precisão da prova tuberculínica é elevada (97%, com apenas 3% de resultados falsos-positivos), especialmente quando a vacina BCG é administrada durante o primeiro ano de vida, conforme orientado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). É possível que ocorram reações falsas-positivas em indivíduos contaminados por outras micobactérias ou vacinados com BCG, principalmente se a vacinação ou revacinação ocorrer depois do primeiro ano de vida (período que costuma gerar reações mais intensas e persistentes). Apesar disso, dez anos após receber a vacina BCG, apenas 1% dos casos de prova tuberculínica positiva podem ser associados a ela. Isso sugere que, em pessoas não revacinadas na adolescência e fase adulta, um resultado positivo na prova tuberculínica pode indicar a presença de uma infecção latente por Tuberculose (Brasil, 2019).

Outro método de diagnóstico para a ILTB é o teste de IGRA. Ele é capaz de detectar a produção do interferon- γ (IFN- γ) proveniente dos linfócitos T que são ativados por antígenos específicos. Esse pode ser realizado através de dois kits: o T SPOT.TB, baseado no método imunoenzimático simplificado (ELISPOT) e o QUANTIFERON-TB Gold In Tube (QFT), fundamentado no método Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) e já preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para ser utilizado no Brasil desde 2021 e que utiliza os antígenos da região RD1 do MTB, o ESAT-6, o CFP-10 e o TB7.7 (Anton et al., 2019). Tais proteínas não são encontradas em todas as cepas de BCG nem na maioria das microbactérias não-tuberculosas, exceto o *Mycobacterium kansasii*, *Mycobacterium szulgai* e *Mycobacterium marinum*. Destaca-se que, geralmente, pessoas infectadas pelo *Mycobacterium tuberculosis* possuem linfócitos que os reconhecem, além de outros antígenos das microbactérias (Ministério da Saúde, 2020).

O diagnóstico da ILTB através de testes IGRA se dá pela identificação de fragmentos do MTB que não estão presentes nas cepas do BCG e na maioria das outras microbactérias (Brasil, 2019). A infecção por microbactérias desencadeia uma resposta imune do tipo Th1. A análise dos genomas de microbactérias distintas resultou na descoberta de uma região diferencial (RD1) presente tanto no *Mycobacterium tuberculosis* quanto no *Mycobacterium bovis*, contudo, ausente no BCG devido às várias passagens que a cepa sofre para ser utilizada na vacina. Os antígenos dessa região são utilizados nos testes que mensuram a produção de IFN- γ pelos linfócitos T e que não reagem de forma cruzada com o BCG (Vallada et al., 2014). Vale destacar que os testes de IGRA têm se mostrado superiores à prova tuberculínica, uma vez que eliminam o risco de resultados falsos positivos em indivíduos vacinados com BCG e são menos afetados por infecções anteriores por outras microbactérias não tuberculosas, o que proporciona alta precisão e sensibilidade no diagnóstico (Brasil, 2019).

De acordo com a OMS, o tratamento da doença, seja ela na forma ativa ou latente, deve ser iniciado o mais precocemente possível, evitando a disseminação da doença no território e rompendo a cadeia de transmissão. Ela recomenda como tratamento prioritário para ILTB de primeira escolha, a monoterapia com isoniazida (INH) por seis meses. Já em locais com alta incidência, a sugestão é o esquema de rifapentina (RPT) associada com INH por três meses e, em locais com baixa incidência da doença, a administração de INH por nove meses, RPT mais INH por três meses, Rifampicina (RIF) mais INH por três ou quatro meses e RIF por três ou quatro meses (Anton et al., 2019).

Por outro lado, no Brasil, o Ministério da Saúde opta pela administração de INH, na dose de 5 a 10 mg/kg/dia de peso até a dose máxima de 300 mg/dia em adultos, durante um

período de seis a nove meses; Contudo, enfatiza-se a importância do número total de doses, e não somente o tempo de tratamento. Além disso, é recomendada a administração de 270 doses, distribuídas ao longo de 9 a 12 meses, e de 180 doses, realizadas entre seis e nove meses. No entanto, essas opções são consideradas apenas em casos individuais, após avaliação da adesão. Também é indicada a utilização de 270 doses, tomadas de 9 a 12 meses, e de 180 doses, tomadas entre 22 seis e nove meses, mas somente considerada em casos individuais após avaliação da adesão ao tratamento (Anton et al., 2019). Além disso, é mencionado pelo MS a possibilidade de utilizar a rifampicina por quatro meses em casos específicos, como em indivíduos com mais de 50 anos de idade; pacientes com comprometimento hepático, contatos de cepas monorresistentes à INH ou intolerantes à própria INH. A dosagem recomendada é de 10 mg/kg/dia de peso, chegando a um máximo de 600 mg/dia em adultos, com no mínimo 120 doses administradas ao longo de quatro meses, podendo ser estendido para seis meses (Anton et al., 2019).

A seleção da abordagem para o tratamento da ILTB é influenciada por diversos elementos, como: a probabilidade de infecção, o resultado do teste de PT, realização de testes IGRA, idade do indivíduo e risco de desenvolver TB ativa (Brasil, 2018). No intuito de erradicar a doença, medidas estão sendo implementadas, destacando que em 2014, Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Estratégia pelo Fim da Tuberculose (End TB Strategy), estabeleceu metas para a eliminação da TB como um problema de saúde pública até 2035 (Brasil, 2021). A OMS ressaltou ainda a importância de intensificar o rastreamento, diagnóstico e tratamento da infecção latente pelo bacilo de Koch, a fim de diminuir o risco de desenvolvimento da doença. Destaca-se que a expansão dos serviços de saúde, a capacitação dos profissionais de saúde e a melhoria da eficácia dos mesmos serão ações fundamentais para atingir tais metas (Brasil, 2021).

A vigilância da ILTB pretende por meio da notificação e acompanhamento dos pacientes em tratamento criar um painel epidemiológico da doença em diferentes territórios. Através do monitoramento da assistência prestada a esses indivíduos nas unidades de saúde, é possível gerar dados mais precisos que refletem a situação do país, auxiliando assim na tomada de decisões. Durante a Assembleia Mundial de Saúde em 2014, foi aprovada uma nova estratégia com o objetivo de alcançar "um mundo livre da Tuberculose". O Brasil teve um papel importante ao liderar a proposta da estratégia, destacando-se pela sua experiência com o Sistema Único de Saúde - SUS e com a Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose - Rede-TB, (Brasil, 2017). Vale ressaltar que essas ações para serem efetivas, é fundamental o engajamento de todos os níveis de governo, com estímulos e investimentos em pesquisa para

avançar no diagnóstico da doença e fortalecimento da atuação da rede de Atenção Primária de Saúde. Além disso, é essencial o envolvimento da sociedade civil, instituições de ensino públicas e privadas, meios de comunicação e do sistema de saúde como um todo na compreensão da importância do controle da tuberculose (Brasil, 2017).

Podemos compreender que um método eficaz para prevenir a TB em sua forma mais grave, é por meio da aplicação da vacina BCG, que pode ser encontrada gratuitamente no SUS. Essa vacina é fundamental para proteger as crianças contra complicações severas da doença, como a TB miliar e a meningea. Ela deve ser administrada logo após o nascimento ou, no máximo, até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, o tratamento da ILTB desempenha um papel crucial na prevenção do desenvolvimento da forma ativa da doença, principalmente entre os contatos domiciliares, crianças, populações indígenas, pessoas em situação de rua ou com fatores de risco especiais (infecção pelo HIV ou em uso de imunossupressores e corticóides). É essencial que as equipes de saúde tenham um olhar diferenciado no acolhimento dos contactantes de indivíduos com TB ativa, focando na integralidade, avaliando os casos e oferecendo exames para identificar a forma latente da doença seguindo critérios estabelecidos para o tratamento preventivo (Brasil, 2021).

Para erradicar a doença é essencial interromper sua cadeia de transmissão. Apesar de haver tratamento e possibilidade de cura, a TB é uma condição grave que resulta em milhões de mortes ao redor do mundo (Santos, 2018). Entender os mecanismos que levam ao desenvolvimento da doença ativa pode facilitar a criação de estratégias para combatê-la. Diante das dificuldades no diagnóstico, fica evidente a importância de adotar novas abordagens imunológicas mais sensíveis para investigar a ILTB, especialmente em pacientes imunodeprimidos ou de alto risco, como os profissionais de saúde.

É necessário o desenvolvimento de ações integrais baseadas nas atividades da atenção básica, oferecendo atividades de educação em saúde com o objetivo de promover a saúde da população e prevenir novos casos da doença, reduzindo sua propagação e o impacto na Saúde Pública. Práticas que orientem sobre a importância da vacina BCG; manter ambientes bem ventilados para reduzir a concentração de bacilos; a alimentação adequada; exercícios físicos; banho de sol e proporcionar campanhas educativas, informando a população sobre os sintomas, modos de transmissão e a importância do diagnóstico precoce e tratamento completo. Somado a isso, reduzir o estigma associado à doença é importante para encorajar pessoas a procurarem os serviços de saúde sem medo de discriminação.

8.5.VÍDEOS EDUCATIVOS COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada o primeiro nível do sistema de saúde, sendo a Estratégia Saúde da Família (ESF) a referência para o contato inicial com os serviços de saúde. Seu enfoque está na coordenação do cuidado e na organização da Rede de Atenção à Saúde, estabelecendo laços para promover a autonomia dos indivíduos e da comunidade. Dentro deste contexto, a educação em saúde é um elemento essencial, visto como parte integrante do trabalho das equipes da Atenção Básica (Brasil, 2017).

Ao longo do tempo, a concepção da educação em saúde passou por transformações, sendo moldada pelos contextos históricos e políticos vigentes na época. No século XIX, ela surgiu como uma abordagem autoritária e normativa, recorrendo a métodos coercivos para combater doenças atribuídas à falta de higiene entre a população. A partir do século XX, a ênfase se deslocou para uma abordagem positivista, embasada no paradigma biológico, com a divulgação de diretrizes para o bem-estar físico, mental e social, encorajando a responsabilização individual pela saúde. Nas décadas de 1960 e 1970, ela passou por uma mudança significativa, incorporando a discussão sobre os determinantes sociais da saúde e os princípios da educação popular de Paulo Freire, propondo abordagens problematizadoras e transformadoras da realidade (Reis, 2013).

Tradicionalmente, a educação em saúde é vista como um campo da saúde pública cujo objetivo é promover a saúde e prevenir doenças. Ela é um meio de transmitir conhecimento, denominada por Paulo Freire como educação bancária, na qual os educandos são meros espectadores que absorvem informações sem contextualização ou reflexão crítica (Freire, 1978). Além disso, a população deve percebê-la como uma aliada na compreensão das causas das doenças, em sua prevenção e superação. A educação em saúde se apresenta como uma ferramenta para a construção de conhecimento de forma dialógica, incentivando a autonomia, a participação popular e o protagonismo dos indivíduos em seu próprio cuidado. Inserida como componente do cuidado prestado à população, a educação em saúde está presente em diversas políticas públicas, o que garante sua importância e a sua condição de serviço de saúde (Campos, 2013).

A educação em saúde consiste na evolução do raciocínio crítico e reflexivo do sujeito, através do empoderamento, capacitando-o a entender a sua própria realidade e motivando-o a implementar mudanças em seu comportamento, visando o aprimoramento de sua saúde. Ela tem se beneficiado significativamente da adoção de tecnologias educacionais, revolucionando

a maneira como informações são disseminadas e absorvidas (Machado et al., 2007; Falkenberg et al., 2014).

Quando se trata de tecnologias educacionais, elas incluem uma variedade de ferramentas digitais e métodos inovadores que visam melhorar o acesso ao conhecimento, promover comportamentos saudáveis e facilitar o aprendizado contínuo, aprimorando as práticas, incentivando a aquisição de conhecimento e a partilha de experiências, promovendo assim, a aprendizagem em grupo e o fortalecimento das relações interpessoais (Barros et al., 2012; Benevides et al., 2016). Já na área da saúde, a tecnologia visa principalmente a melhoria na prestação dos cuidados por meio da construção do conhecimento. O processo de desenvolvimento dessas tecnologias engloba desde a concepção inicial do tipo de tecnologia a ser adotada, passando pelo conteúdo abordado, até a elaboração do produto final (Nietsche, 2000).

A classificação das tecnologias é feita em três categorias: Tecnologias Assistenciais (TA), que abrangem a construção de conhecimento técnico-científico resultante de pesquisas, aplicação de teorias e da experiência de profissionais e pacientes, contribuindo dessa forma para a criação de ações organizadas, visando fornecer um atendimento de qualidade à população (Nietsche et al. 2005).

As Tecnologias Educacionais (TE) são baseadas em conhecimento enriquecido por ações humanas, que não se limitam simplesmente ao uso de equipamentos, mas sim, abrangendo todo o processo educacional, seja ele formal ou informal. Por outro lado, as Tecnologias de Gestão (TG) referem-se a processos sistematizados e testados de ações teórico-práticas (planejamento, execução e avaliação) que tem como foco a melhoria da assistência e dos serviços de saúde prestados. Na área da saúde, as tecnologias são classificadas em três grupos: leve, leve-dura e dura. A tecnologia leve está ligada ao acolhimento e à construção de vínculos. A leve-dura envolve o emprego de conhecimentos estruturados, teorias e rotinas. Por fim, a tecnologia dura refere-se a estruturas mais complexas como o uso de máquinas, instrumentos, normas e outras estruturas de serviços (Merhy, 2002).

A tecnologia é baseada em conhecimentos conectados, passíveis de serem criados, desconstruídos e recriados ao longo do tempo (Nietsche; Teixeira; Medeiros, 2014; Stragliotto et al., 2017). Estudos apontam diferentes tipos de tecnologias educacionais que podem ser utilizadas como instrumentos de ensino, como por exemplo: Flipchart, Aplicativos, manuais, cartilhas e vídeos para apoiar a elaboração de estratégias de cuidado em saúde (Johnston et al., 2016; Cerón et al., 2018; Benevides et al., 2016). Entre essas opções, os recursos

audiovisuais, como os vídeos, estão cada vez mais sendo incorporados na área da saúde devido à facilidade para apresentação e ensino dos conteúdos por meio de áudios e imagens interativas (Pessoa, 2017; Itakussu et al., 2014). Além de ser uma abordagem de ensino divertida, os vídeos podem ser aplicados em diferentes níveis de atenção à saúde, permitindo uma disseminação rápida das informações e alcançando um público mais amplo, independentemente do nível educacional (Nascimento et al., 2014).

Os vídeos voltados para a área da saúde também podem ser classificados como vídeo de campanha (são curtos, com duração máxima de até um minuto e são exibidos por diversas vezes nos meios de comunicação com a intenção de influenciar o espectador), além do vídeo de intervenção social, que possui duração de 15 a 20 minutos, sendo direcionado para um grupo específico e com a intenção de promover mudanças de comportamento (Moraes, 2008).

Portanto, a animação construída nesse estudo pode ser classificada como tecnologia educacional do tipo dura e como vídeo de intervenção social, pois é uma ferramenta que pode ser utilizada para o processo educativo acerca da importância da avaliação dos contactantes de TB, bem como possibilita a troca de saberes entre os profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária, promovendo dessa maneira, mudanças de comportamento por parte desses mesmos profissionais, contribuindo assim para a redução de novos casos da doença.

8.6. ANIMAÇÃO

A etimologia da palavra animação remete ao latim "animare", que significa "dar a vida a", conectando-se ao desejo de expressar movimento às artes visuais de uma linguagem narrativa (Cruz, 2006). Nesse sentido, podemos compreender essa forma de arte como o ato de conferir vida a objetos estáticos e inanimados por meio de técnicas diversificadas, indo desde a simples transposição de imagens sequenciais até os sofisticados processos de animação digital utilizados nos dias de hoje. Os desenhos animados, possivelmente os mais emblemáticos representantes desse gênero, existem desde os primórdios das técnicas de animação e continuaram se adaptando aos métodos contemporâneos empregados pela indústria (Miranda, 2014).

A prática de criar representações animadas começou há milhares de anos, impulsionada pelo desejo das pessoas de retratar os seres vivos, rituais e estilos de vida, transmitindo assim suas narrativas ao longo do tempo. A busca por dinamizar imagens teve

início com desenhos rudimentares nas paredes das cavernas, representando animais de várias patas para emitir a sensação de movimento dos mesmos (Barbosa Júnior, 2005), (Gombrich, 1998) e (Thomaz; Johnston, 1995). Com o passar dos anos, as manifestações visuais, sonoras e verbais por impactar os sentidos das pessoas, foram inseridas, se desenvolvendo e evoluindo para novas formas de linguagem, sendo difundidas por meio de novas tecnologias, saindo dos desenhos nas paredes de pedra para estarem hoje, em dispositivos móveis, que possibilitam a interação e a execução de uma variedade de funções, tornando cada experiência única para o indivíduo (Santaella, 2005). Nesse contexto, podemos observar então que a comunicação tem sido um impulso para o homem desenvolver tecnologias visando representar algo (Nesteriuk, 2011).

Em meados do século XX, associando-se ao desejo de retratar movimento nas artes visuais, a palavra animação passou a ser descrita como imagens em movimento (Barbosa Júnior, 2005). Porém, para Laybourne (1998) a animação é algo mais que arte em movimento, é a própria arte do movimento. Na animação, as ilustrações deixam de ser estáticas e adquirem vida. Com a possibilidade do desenho se movimentar, é possível atingir diversos níveis e linguagens através de diferentes abordagens (Starosielski, 2011).

A animação é definida como uma técnica que consiste em posicionar imagens de forma sequencial, em um quadro fixo, exibindo geralmente 24 quadros por segundo, criando a ilusão de movimento, se tornando assim, um processo peculiar que cria um mundo de faz de contas, onde tudo é possível e ganha vida, estimulando dessa forma, a criatividade, a fantasia e a imaginação (Ausekle; Steinberga, 2011).

Para Aumont (2002) a percepção do movimento é atribuída a dois fenômenos: detectores de movimento no sistema visual e informação sobre nosso próprio movimento. O primeiro afirma que existem detectores de movimento presentes no sistema visual que são capazes de codificar os sinais que influenciam os pontos vizinhos na retina. Quando um objeto se desloca dentro do campo visual, ocorrem mudanças nos padrões de luz que incidem sobre a retina. Essas mudanças são registradas pelas células ganglionares e por neurônios especializados localizados no córtex visual, que têm a tarefa de processar as informações referentes ao movimento.

O autor afirma que o sistema visual consegue reconhecer o movimento ao comparar os sinais de áreas adjacentes da retina. Essa capacidade permite que o cérebro não só perceba que algo está em movimento, mas também determine a direção e a velocidade desse deslocamento. Tal processo é essencial para que possamos construir a percepção do movimento e distinguir entre objetos que se movem e o fundo que os rodeia. No âmbito

cinematográfico, Aumont (2002) analisa como a imagem em movimento nos filmes pode ativar esses detectores de movimento presentes no espectador. Dessa forma, ao assistir a uma sequência de imagens estáticas (quadros), o cérebro as entende como uma continuidade em movimento.

Já o segundo fenômeno é uma informação relacionada aos nossos próprios movimentos, que nos possibilita evitar atribuir um movimento aparente aos objetos que percebemos, o qual se origina tanto de nossos deslocamentos quanto dos nossos movimentos oculares. Isso inclui aspectos do entendimento do movimento corporal e ocular. O cérebro não só capta o movimento no ambiente, mas também interpreta informações sobre a movimentação de nossos olhos e corpo, desempenhando uma função essencial ao diferenciar o movimento real de objetos no espaço daqueles que resultam dos nossos próprios deslocamentos. O autor exemplifica que ao mudarmos a direção dos olhos para analisar uma cena, o sistema visual registra essa movimentação e adapta a percepção do movimento ao nosso redor. Dessa forma, assegura que não confundamos o deslocamento de objetos que estão parados com a movimentação que estamos realizando. Esse fenômeno é chamado de compensação do movimento ocular. Assim, ao deslocar os olhos de um ponto para outro, o sistema visual ajusta a percepção do movimento no que observamos, neutralizando confusões.

Por sua vez, o cérebro é responsável por interpretar os movimentos do corpo (como caminhar ou se mover) para diferenciar o movimento real dos objetos daquele que surge devido à mudança de posição do observador. Esse fenômeno é crucial, pois, no âmbito da percepção do movimento no cinema, o espectador, ao assistir a uma projeção, precisa ser capaz de distinguir o movimento que é exibido na tela (seja de objetos ou ações) do movimento percebido gerado por sua própria movimentação no mundo real.

Ao discorrer sobre a relação entre esses conceitos e o cinema, Aumont (2002) aponta que o movimento no filme é elaborado de forma a iludir o sistema visual, acionando os detectores de movimento do espectador. Isso gera uma sensação de continuidade e fluidez, na qual a rápida sequência de imagens fixas é interpretada como movimento.

Devemos apontar que segundo os autores Thomaz; Johnston (1995), o surgimento das indústrias de Walt Disney expande o conceito de animação para além da simples transição das cenas e seus elementos. De acordo com os autores, a animação consiste na combinação de processos de representações visuais de tempo e espaço que se unem para transmitir e/ou evocar emoções, através de uma representação que abarca diversas formas artísticas, podendo ser verbal, visual, sonora, ou uma combinação destas. Ademais, a animação se apresenta como uma linguagem simplificada e amplamente compreendida, capaz de atingir populações

de culturas variadas, trabalhando dessa forma com a diversidade existente entre as pessoas.

A animação constitui uma linguagem audiovisual versátil, capaz de operar em diversos gêneros e estruturas narrativas, assumindo funções documentais, experimentais, abstratas, científicas ou ensaísticas. Embora frequentemente relacionada ao humor e ao entretenimento, restringi-la a esse campo significa limitar seu potencial comunicativo e expressivo. Sua força reside justamente na capacidade de traduzir conceitos complexos e abstratos em representações visuais acessíveis, por meio da articulação entre personagens, cenários e recursos estéticos que favorecem a compreensão e a construção de sentidos. Ela oferece mais possibilidades técnicas e criativas e menos obstáculos do que outros gêneros da comunicação, pois atribui conceitos relevantes ao espectador, que reage com estímulos físicos e mentais (risos, choros e mudanças de humor). Essas ideias revelam uma nova abordagem da animação, capaz de transmitir uma visão do mundo através de uma mensagem inovadora e única. É possível que seja essa a razão pela qual a animação captura tanto a atenção das pessoas, visto que a sua importância como meio informativo reside no impacto que as suas representações visuais e a habilidade de transmitir emoção, aumentam a receptividade da mensagem por parte do público-alvo (Thomaz; Johnston; Artz, 2015).

Somada a isso, Bento (2009) menciona que a capacidade de educar o olhar é essencial para ter discernimento ao conduzir atividades educativas, como a exploração do cinema de animação. Este tipo de cinema não só apresenta produções impregnadas de ideologias, mas também uma variedade de filmes com temas relevantes, cultura, fantasia, criatividade e vários conteúdos escolares. Dessa forma, é equivocado não reconhecer a animação como um instrumento pedagógico, que incorpora valores educacionais importantes para auxiliar na formação do imaginário, comportamentos e hábitos (Bento, 2009). Assim, aprender a interpretar uma animação nos permite compreender o mundo ao nosso redor. A partir desse conhecimento, somos capazes de utilizar essa mídia como uma fonte de significado para aqueles que a vivenciam.

Por proporcionar entretenimento e menos limitações do que em outras categorias cinematográficas, essa ferramenta pode ser utilizada como instrumento de transmissão de conteúdos em campanhas preventivas e de promoção da saúde. Elas ajudam a transmitir informações de maneira clara, envolvente e acessível, promovendo uma melhor compreensão e adesão às práticas de saúde, tanto em ambientes clínicos quanto na comunidade em geral. A produção de uma animação voltada para o manejo do tratamento da ILTB pode auxiliar na conscientização de profissionais de saúde para melhoria das atividades de prevenção, vigilância, diagnóstico e tratamento dos casos de TB, podendo também ser utilizada por

organizações de base comunitária, instituições de pesquisas e universidades.

O desenvolvimento de tecnologia para a criação de produtos é fundamental em todas as áreas do campo do saber. A elaboração de produtos tecno-tecnológicos requer um processo que surge a partir da concepção de um estudo, somado à união entre os procedimentos educacionais e tecnológicos. Os mesmos podem ampliar e enriquecer o saber, resultando no progresso de opções mais eficazes em saúde (Siqueira et al., 2014). Esta pesquisa pretende desenvolver e analisar um produto tecno-tecnológico (animação) a ser utilizado como ferramenta didática no desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde. Pretendem-se com isso ofertar estratégias de ensino, capacitando os profissionais de saúde a desenvolverem projetos e impulsionando a inovação na saúde pública.

9. METODOLOGIA

Esta dissertação focaliza o mundo das animações como ferramentas que possuem ilimitadas possibilidades para transmissão de conteúdos. Trata-se de um estudo do tipo metodológico, que viabiliza a aplicação de procedimentos para a coleta, organização e análise dos dados obtidos. Esse tipo de estudo compreende a criação e validação de instrumentos para descobrir novas perspectivas e interpretações de fenômenos, com o objetivo de construir um instrumento preciso e confiável que possa ser utilizado em outras pesquisas (Polit; Beck, 2011).

A produção de vídeos ressalta três etapas principais: pré-produção, produção e pós-produção. Na etapa inicial, são desenvolvidos a sinopse e o roteiro; na segunda etapa, as cenas descritas na pré-produção são gravadas e na terceira etapa, ocorre a montagem de todos os elementos do vídeo, por meio da edição e formatação de acordo com o planejamento, podendo ser adicionado, se desejado, efeitos gráficos e sonoros (Fleming; Reynolds; Wallace, 2009).

Este estudo propõe o desenvolvimento e a validação de uma animação voltada para estimular o tratamento da Infecção Latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* (ILTb) por parte dos profissionais de saúde da APS. Para garantir a qualidade e a eficácia do material audiovisual desenvolvido, é fundamental validar seu conteúdo por meio de métodos científicos reconhecidos. Para isso, a pesquisa utilizará o referencial metodológico da psicometria proposto por Pasquali (2010) por oferecer uma aplicação rigorosa de procedimentos, onde se destacam por abordar três pólos essenciais: teórico, empírico e

analítico, que visam assegurar a credibilidade e a eficácia do material produzido, contribuindo assim, para a melhoria das práticas de saúde pública.

O pólo teórico define os construtos teóricos que estão relacionados ao objeto de estudo, através de uma revisão integrativa em bases científicas, contribuindo para o início da construção da animação, assegurando que os seus elementos estejam alinhados com os objetivos propostos e garantindo respaldo científico ao material. O pólo empírico refere-se à coleta de dados e aplicação do material a um grupo representativo do público-alvo diretamente no campo de pesquisa e o pólo analítico, diz respeito à análise crítica das informações coletadas anteriormente pelo pesquisador, utilizando técnicas estatísticas para avaliar a consistência, validando tanto o conteúdo, como a aparência do material apresentado. Para isso, serão utilizadas técnicas metodológicas como a validação por juízes especialistas, seguindo as orientações de Polit e Beck (2011) e Pasquali (2010). Contudo, essa pesquisa utilizará os procedimentos metodológicos que focam nos pólos teórico e analítico.

O primeiro pólo, o qual se refere à uma revisão integrativa da literatura, é o método que possibilita sintetizar evidências sobre algum tema específico, por meio de uma análise crítica do conhecimento científico existente, permitindo conclusões para a prática profissional e diretrizes para novas pesquisas (Mendes, Silveira e Galvão, 2008; Polit e Beck, 2011). Com base nisso, foi produzido um artigo científico focado na utilização de vídeos como ferramenta para a educação em saúde na atenção primária à saúde (APS). A seguir, segue a apresentação dos procedimentos metodológicos referentes à cada uma dessas etapas.

9.1. ETAPA 1: USO DE VÍDEOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

Essa fase foi elaborada por meio de uma revisão integrativa, sendo esta, uma metodologia de pesquisa que visa sintetizar, de forma sistemática e ordenada, os resultados de estudos sobre um tema específico, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento na área Roman (1998). A etapa de coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2024. A pesquisa utilizou o método PICo, orientada pela seguinte pergunta norteadora: “Como a utilização de vídeos facilita o processo de educação em saúde?” Onde: P: População (profissionais de saúde); I: Intervenção (vídeos de educação em saúde); Co: Contexto (a educação permanente). Para obtenção dos artigos, foram consultadas as bases de dados

eletrônicas do portal BVS e a base de dados do PubMed.

O espaço temporal se estendeu do ano de 2014 a julho de 2024, e os idiomas dos estudos selecionados foram português, inglês e espanhol. Todos os textos incluídos foram escritos na língua inglesa. Em seguida, foram selecionados 20 artigos potencialmente relevantes para a revisão. Destes, 09 foram selecionados para leitura na íntegra, permanecendo 06 artigos na amostra final. Os mesmos foram publicados entre 2016 e 2024, abrangendo diversos países, como Brasil, EUA e Tailândia. Em todos os estudos incluídos nesta revisão integrativa, foi aplicado o instrumento de coleta de dados, contendo os itens: 1. Identificação (título do artigo, autores, ano, país e idioma); 2. Tipo de Publicação (Enfermagem, Médica ou de outra área da saúde); 3. Características metodológicas do estudo (abordagem quantitativa, qualitativa, delineamento experimental); 4. Tamanho da amostra e, 5. Resultados e Recomendações. O mesmo foi construído para assegurar a obtenção de informações pertinentes e de elevada qualidade, essenciais para a análise e interpretação dos resultados.

Os artigos foram encontrados apenas no MEDLINE/Pubmed e nenhuma ocorrência foi identificada na BVS. No que tange ao desenho dos estudos, observa-se que o uso de ferramentas audiovisuais na educação em saúde apresenta resultados positivos, porém, é preciso uma execução rigorosa dos procedimentos metodológicos para a construção dos vídeos educativos e à validação pela população-alvo.

As etapas para a construção do estudo foram baseadas nos seis passos para realização da revisão integrativa (Mendes; Silveira; Galvão, 2008), sendo elas: 1- identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2 - estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3 - definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; 4 - avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5 - interpretações dos resultados e 6 - apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Logo após, foram seguidas as recomendações baseadas no fluxograma prisma 2020 (Page et al., 2021). O registro desta revisão integrativa foi efetuado na plataforma Open Science Framework (OSF) em 23 de julho de 2024 e o protocolo pode ser acessado por meio do link: <https://osf.io/6tf95/>, sob o registro de identificação DOI 10.17605/[OSF.IO/DAKBH](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DAKBH).

Para a metodologia considerou-se elegíveis os estudos publicados nos últimos dez anos, nos idiomas inglês, português ou espanhol, que abordaram o uso de vídeos educativos por profissionais de saúde. Foram excluídos estudos de caso, artigos de opinião, editoriais, teses e dissertações, bem como aqueles que não apresentaram claramente o processo

metodológico de desenvolvimento de animações e/ou vídeos educativos. A busca nas bases de dados aconteceu no período de julho de 2024. Esses esforços foram essenciais para aumentar a credibilidade dos resultados e preencher a lacuna existente na literatura brasileira e global, melhorando a compreensão da dinâmica da educação em saúde.

As informações a serem extraídas foram: autor, ano de publicação; revista; país; amostra, método (delineamento do estudo de acordo com a nomenclatura utilizada pelos autores e amostra) e principais resultados (metodologias utilizadas para a produção e validação de vídeos educativos) e conclusão. Esses itens foram definidos considerando os elementos propostos pelo PRISMA e com vistas à organização e ao estabelecimento da formação do banco de dados (Page et al., 2021). Essa etapa de coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2024.

Em seguida, conduziu-se uma leitura preliminar, onde, na primeira fase de seleção, os títulos e resumos dos estudos foram lidos para avaliar se atendiam aos critérios de legibilidade da revisão integrativa. Em uma segunda fase, os artigos selecionados foram lidos na íntegra, baseados na pergunta da revisão e nos critérios de elegibilidade estabelecidos. Adicionalmente à busca nas bases de dados, foi conduzida uma busca manual, pelo revisor, nas referências bibliográficas dos artigos que foram selecionados nessa etapa. Utilizou-se o software Rayyan® para organizar os artigos e remover as duplicatas.

A partir da seleção dos artigos, foram estabelecidas as categorias para a síntese dos resultados que se convergiam. Para obtenção dos artigos, foram consultadas as bases de dados eletrônicas do portal BVS e a base de dados do PubMed. Para tanto, foram empregados os descritores controlados presentes no: DeCS (Descritores da Ciência da Saúde) “pessoal de saúde”, “tecnologia educacional”, “melhoria de qualidade”, “educação continuada”; “*health personnel*”, “*educational technology*”, “*quality improvement*”, “*education continuing*” no MeSH (*Medical Subject Headings*) e no *Entry Terms* “*health personnel*”, “*Health Care Providers*”, “*educational technology*”, “*Improvement*”, “*Improvements*”, “*Quality Improvements*”, “*Life-Long Learning*”, “*Learning, Life-Long*”, “*Learnings, Life-Long*”, “*Life Long Learning*”, “*Learning, Continuous*”. Para realizar o cruzamento entre os termos, foram empregados os operadores lógicos booleanos “AND” e “OR” com vistas a obter maior número de artigos possíveis para responder à pergunta norteadora.

9.2. ETAPA 2: ELABORAÇÃO DA ANIMAÇÃO EDUCATIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

O pólo empírico envolveu a produção do vídeo educativo que foi desenvolvido na modalidade de animação. A produção de uma animação envolve diversas etapas que articulam elementos técnicos e artísticos. Entre elas, destaca-se a fase de validação, que consiste na avaliação sistemática dos materiais produzidos ao longo do desenvolvimento da obra, garantindo a qualidade visual, narrativa e expressividade dos personagens. O storyboard é uma técnica proveniente do cinema que organiza visualmente a narrativa da animação antes da produção dos quadros em movimento. O desenho não precisa estar completamente finalizado, pois representa apenas um esboço do fluxo da história, tendo como objetivo, apresentar os personagens, sugerir os enquadramentos, os movimentos de câmera e os diferentes pontos de vista (Cesconetto, 2006).

A construção do roteiro/storyboard ocorreu a partir de leituras de artigos científicos que abordaram a ILTB e seu manejo por parte dos profissionais de saúde. O roteiro foi criado com o intuito de apresentar os conteúdos que seriam relevantes para a produção da animação. Conta com a explicação do que é a Tuberculose, suas causas, complicações e tratamento. Além disso, expõe sobre o que é a ILTB, destacando as medidas de enfrentamento para reduzir os impactos causados à população.

O storyboard foi elaborado tendo como base o roteiro previamente construído, em que são retratados de forma lúdica e divertida os temas e os conteúdos selecionados. Conta com a descrição detalhada de animações que irão traduzir a linguagem verbal e o conteúdo dos vídeos em forma de ilustrações e de desenhos que chamam a atenção dos profissionais de saúde. Na sequência, a figura 1 – Processo de Criação e Validação da Animação apresenta de forma ilustrativa, a metodologia descrita anteriormente:

Figura 1 - Processo de Criação e Validação da Animação

Elaborado pela própria autora com apoio da IA Napkin.

9.3. ETAPA 3: PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO PSICOMÉTRICA DA ANIMAÇÃO

O pólo analítico tem como foco a aplicação de métodos estatísticos nos dados coletados, avaliando dessa forma, a validade e a confiabilidade da tecnologia desenvolvida Oliveira (2006). Essa abordagem é fundamental para assegurar que os resultados obtidos sejam consistentes, contribuindo para a credibilidade da animação produzida.

O instrumento de avaliação foi elaborado com um espaço no qual os jurados podem sugerir alterações e melhorias. Este processo utilizou a técnica Delphi, no qual especialistas responderam ao questionário de avaliação por meio de rodadas. Segundo Facione (1990) o método Delphi se apresenta como uma técnica de análise para pesquisa qualitativa, que proporciona profundas leituras sobre a realidade, possibilitando uma melhor compreensão dos fenômenos com base nas opiniões dos juízes selecionados. O método envolve várias etapas de coleta, em que os participantes respondem questionários individualmente, de forma sequencial, fornecendo um resumo das respostas do grupo aos questionários anteriores

(Osborne et al. 2003).

A avaliação dos instrumentos e da animação corresponde à primeira rodada (Delphi I), onde foram feitas sugestões de alterações no material para melhorá-lo. A segunda rodada (Delphi II) configurou a realização das edições como feedback das respostas enviadas pelos juízes.

Para avaliação da animação sobre ILTB, as classificações dadas pelos juízes foram inseridas em um banco de dados do Microsoft Excel 2016® e posteriormente analisadas, verificando as pontuações atribuídas a cada item.

A validação do conteúdo foi realizada através de medidas qualitativas e quantitativas. A análise qualitativa foi baseada nos comentários fornecidos pelos juízes especialistas, os quais subsidiaram os ajustes nos itens dos instrumentos. Para a análise quantitativa, foi empregado o uso de duas métricas: o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC). O IVC foi calculado por item e por domínio, a partir da divisão entre o número de juízes que atribuíram concordância parcial ou total (pontuações elevadas) e o número total de juízes (Costa e Jorge, 2022).

A relevância dos itens foi obtida por meio do CVC, pois reflete o grau de clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica de cada item. Os itens considerados válidos foram os que apresentaram concordância superior a 80% entre os juízes e o $CVC > 0,78$. Além disso, foi realizada uma análise descritiva com o consenso entre juízes e pontuações de CVC alcançadas nas rodadas Delphi. Para tanto, foi utilizado como parâmetro de significância estatística, o valor de $p \leq 0,05$. Vale ressaltar que a validação externa da animação somente foi realizada após sua reavaliação, dada pelo *feedback* do questionário respondido pelos juízes, promovendo assim, alterações necessárias para proporcionar melhor representatividade da mesma.

9.3.1. Adequação do Material

As informações contidas na animação foram desenvolvidas utilizando uma linguagem simples, tendo como objetivo promover a identificação do público-alvo com o conteúdo e incentivá-lo a uma mudança positiva na prática que envolve a avaliação e o acompanhamento dos contactantes de pacientes com Tuberculose.

Os juízes especialistas tiveram um prazo para devolução das avaliações de até 15 dias após o recebimento dos instrumentos. Após a validação e análise das sugestões feitas por eles,

foram realizadas modificações na animação, através de correções e na edição dos vídeos, visando à melhor qualidade do material e compreensão pelo público-alvo. Vale destacar que a animação será utilizada posteriormente para o desenvolvimento de novos estudos de educação permanente para os profissionais de saúde que atuam no Programa de Tuberculose.

9.3.2. Fases do Estudo

Após a construção do pólo teórico, ocorreu, através da Plataforma Lattes, a seleção e recrutamento dos especialistas que atuaram como juízes no processo de resposta dos instrumentos e validação da animação na fase analítica. Cabe destacar que para a seleção dos juízes foram aplicados critérios de inclusão e exclusão, bem como os critérios de Fehring adaptados para seleção de juízes especialistas, a saber: doutorado (03 pts), mestrado (02 pts), publicação em resumos/anais (01 pt), especialistas em designer (04 pts), especialistas em APS ou saúde pública ou saúde coletiva (02 pts), tempo de atuação na APS com mais de 1 ano (02 pts), tempo de atuação em ensino na APS com mais de 1 ano (02 pts). O corte mínimo para ser selecionado o juiz foi 4 pts.

Na etapa de validação da animação, foi adotado o método Delphi, com o objetivo de refinar as opiniões dos especialistas e alcançar consenso acerca do conteúdo e da aparência do material. Para o desenvolvimento da pesquisa, a técnica foi desenvolvida em duas rodadas, onde foram selecionados especialistas com experiência comprovada na área, que avaliaram critérios como: comportamento, objetividade, simplicidade, compreensibilidade, relevância, precisão, variedade, modalidade, tipicidade, credibilidade, amplitude e equilíbrio. Para a seleção dos juízes especialistas da animação foram realizadas duas etapas:

a) Busca sistemática via Currículo Lattes (CNPq): Levantamento dos perfis de candidatos com formação acadêmica, produção científica e atuação profissional alinhados à temática da animação. Foram considerados os trabalhos relacionados à extensão ou ensino vinculados ao tema. Esse procedimento visou assegurar a seleção de juízes qualificados, com base no histórico profissional e acadêmico (Pasquali, 2010). Os perfis identificados foram analisados individualmente conforme os critérios estabelecidos anteriormente, priorizando a diversidade de trajetórias formativas. Em seguida, os selecionados foram contactados por carta-convite enviada por e-mail, com apresentação dos objetivos da pesquisa, cronogramas e instruções

claras para participação.

b) Amostragem por bola de neve (*snowball sampling*): Após a primeira seleção dos juízes, foi aplicada a técnica de amostragem em bola de neve, a qual é um método não-probabilístico, utilizado em pesquisas qualitativas, onde os participantes iniciais indicam novos sujeitos, criando cadeias de recrutamento até atingir a saturação ou o tamanho da amostra previsto para a pesquisa. É uma abordagem necessária para acessar populações ocultas, ampliar o quantitativo de juízes de forma qualificada e em redes de confiança (Naderifar; Goli; Ghaljaie, 2017).

A junção das estratégias adotadas apresentou vantagens metodológicas necessárias para a eficácia da técnica Delphi, pois, ao integrar a seleção de Currículos Lattes com a amostragem bola de neve, ampliou o quantitativo de juízes especialistas, conferindo menor viés, maior heterogeneidade e representatividade na área de interesse da pesquisa, dando maior credibilidade ao resultado final. O tamanho da amostra foi definido respeitando as recomendações de Pasquali (2003), que recomenda de seis a 20 juízes especialistas.

9.3.3. Participantes da Pesquisa

Os juízes foram selecionados à luz dos critérios de Fehring com base na experiência do profissional com a temática do estudo. O tamanho da amostra respeitou as orientações de Pasquali (2003), que sugere de seis a vinte juízes especialistas, sendo, de preferência, um número ímpar para evitar empate nas avaliações. Esse processo ocorreu por meio de uma análise de currículos na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Para isso, foi utilizado um formulário de busca simples no campo “busca” na categoria “assunto” utilizando os termos “Tuberculose” e “animação”. Em seguida, foi enviado um e-mail contendo o link para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Assim que o participante o assinou, teve acesso aos arquivos de animação e instrumentos de avaliação.

9.3.4. Critérios de Inclusão

- Para os Profissionais de saúde e de design/animação: Obter pelo menos 4 pontos nos critérios adaptados de Fehring;
- Para os Profissionais de saúde: possuir experiência mínima de doze meses no atendimento a pessoas com Tuberculose na APS;
- Para os Profissionais de design/animação: possuir experiência mínima de doze meses de atuação na área.

9.3.5. Critérios de Exclusão

- Profissionais que estão afastados do trabalho por motivo de férias e licença durante o período de coleta de dados.

9.3.6. Análise de Dados

Os formulários preenchidos pelos juízes especialistas foram armazenados de maneira segura e organizada, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações coletadas. Após o recebimento das respostas, os dados foram transcritos para uma planilha eletrônica do Microsoft Excel.

Os resultados da pesquisa permanecem confidenciais, dentro dos limites legais, onde foram tomadas as seguintes medidas: os participantes possuem códigos de identificação alfanuméricos, ao invés de seu nome próprio, de modo a ter o anonimato preservado e evitar qualquer identificação pessoal. As informações pessoais foram mantidas em um lugar diferente dos arquivos principais. Somente a equipe de pesquisa têm acesso aos arquivos de dados, que estão mantidos trancados em um computador protegido por senha e mantidos arquivados com a pesquisadora responsável, por 5 anos depois do fim da pesquisa: 1) uma cópia deste termo de consentimento informado; 2) Os dados obtidos durante a pesquisa. Os resultados desta pesquisa foram de finalidade exclusiva para análise e divulgação dos resultados encontrados. Com a publicação dos resultados, os nomes dos juízes especialistas

permanecem em sigilo e os mesmos receberam uma cópia do consentimento informado para sua guarda e posse. Além disso, os resultados desta pesquisa foram apresentados em dia e horário combinados entre o pesquisador e os juízes especialistas participantes do estudo.

9.3.7. Riscos e Benefícios

Toda pesquisa envolvendo seres humanos acarreta riscos, os quais devem ser avaliados e minimizados conforme as diretrizes éticas. No contexto desta pesquisa, os riscos foram classificados como mínimos, uma vez que podem envolver desconforto ou estresse emocional decorrentes da colaboração no preenchimento dos questionários distribuídos. Tais riscos são considerados inerentes a atividades cotidianas e, portanto, enquadram-se na categoria de risco mínimo, conforme estabelecido pela Resolução CNS nº 510/2016.

Os benefícios esperados desta pesquisa estão relacionados à geração de conhecimento que possa influenciar mudanças de opinião e de comportamento, além de auxiliar na formulação de políticas públicas mais eficazes. O estudo está alinhado com os princípios éticos fundamentais e as normativas brasileiras, assegurando a proteção dos participantes e a relevância social dos resultados obtidos.

9.3.8. Procedimentos de Produção e Coleta de Dados

A elaboração do estudo ocorreu entre maio e agosto de 2025, condicionada à aprovação prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), cuja emissão do parecer favorável foi fundamental para viabilizar a sua realização. Junto com o estudo, foi encaminhado um exemplar com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os instrumentos de validação. Após o parecer final, se iniciou a validação da animação acerca da ILTB. O método de amostragem não probabilística intencional foi utilizado para a seleção dos juízes do processo de validação. Previamente foi realizado um contato com os especialistas da área já conhecidos pelo autor e orientadores, e subsequentemente a indicação de novos juízes pelos juízes que já participaram através do método "bola de neve". Neste modelo utilizado, o pesquisador não busca um exemplar numericamente representativo, mas sim adquirir informações acerca de um conjunto de indivíduos específicos (Oliveira; Fernandes; Sawada,

2008).

A animação foi entregue para os juízes, juntamente com o formulário de avaliação do conteúdo, sendo estipulado de 15 a 30 dias para a devolução do mesmo. O formulário de avaliação foi dividido em categorias referentes ao conteúdo, apresentação visual, estrutura e relevância de cada item. Essas categorias foram julgadas através de uma escala tipo Likert onde foi assinalado se o item é: Totalmente Adequado (TA), Adequado (A), Parcialmente Adequado (PA) ou Inadequado (I). A participação no estudo ocorreu mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.

O processo de validação pode ser concluído com um mínimo de 6 juízes especialistas, porém, é desejável um quantitativo maior para conferir maior peso ao trabalho e vislumbrar futuras publicações de artigos. Não há um número máximo de avaliações para interromper a coleta de dados, sendo que o critério estabelecido foi o tempo disponível para o levantamento de informações.

9.3.9. Instrumento de Coleta de Dados

Foram utilizados dois instrumentos de validação propostos por (Campoy, 2015) e adaptados para o tema do estudo: um para os juízes de conteúdo e outro para os juízes de design. Os instrumentos foram compostos com perguntas que avaliaram a animação quanto aos itens de validação estruturados com a escala Likert de 4 pontos em nível de concordância :

- Objetivos: Análise da precisão e concisão das informações;
- Conteúdo: Adequação do contexto para o público-alvo;
- Apresentação visual: Avaliação do layout, estética, formatação e legibilidade do material e,
- Relevância: Verificação da importância da utilização de animações como ferramenta para educação permanente na Atenção Primária à Saúde.

Os instrumentos avaliaram a qualidade e a efetividade da animação para possível aplicabilidade no público-alvo, sendo formatados de acordo com o modelo do *Google Forms*, no qual, os juízes analisaram cada questão e assinalaram uma das opções de acordo com sua avaliação, seguindo uma escala de quatro pontos:

- 1 = Inadequado;
- 2 = Parcialmente adequado;
- 3 = Adequado;
- 4 = Totalmente adequado

O uso do instrumento permitiu obter o índice de validade de conteúdo (IVC), este, sendo uma métrica utilizada para comprovar o consenso entre os especialistas quanto à relevância e clareza dos itens. Foram calculados:

- **IVC por item do instrumento (IVC-I);**
- **IVC global do instrumento (IVC-T).**

Os itens “Conteúdo” e “Aparência” devem ter como critério de corte nas avaliações um consenso mínimo de 75 % entre os juízes especialistas, medida segundo pontuações 3 e 4, ou seja, somente itens com $IVC-I \geq 0,78$ foram considerados válidos para prosseguir no estudo, conforme Lynn (1986) e Pasquali (2010). Os itens que não atingirem esse limiar foram reavaliados em novas etapas da validação. O processo foi estruturado em rodadas, de acordo com a metodologia Delphi, segundo Castro e Rezende (2009).

Para a validação da animação pelos juízes especialistas de conteúdo e aparência, o IVC-I e o IVC-T devem apresentar o IVC maior ou igual a 0,78. Para esse método foi aplicado a escala Likert de um a quatro pontos, a partir da qual se calcula o índice de validade de conteúdo por item IVC-I, que corresponde à proporção de especialistas que atribuíram escores “3” ou “4”, sendo obtido pela divisão do número de juízes sinalizando concordância (3 ou 4) pelo total de juízes envolvidos (Alexandre; Coluci, 2011), sendo o cálculo para avaliar cada item individualmente:

Fórmula para o cálculo do IVC:

$$IVC = \frac{\text{Número de respostas 3 ou 4}}{\text{Número total de respostas}}$$

Fonte: Yusoff, 2019

Somado a isso, foi utilizado como medida complementar para avaliar a clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica dos itens avaliados pelos juízes especialistas, o CVC, onde o cálculo é feito a partir da média das pontuações atribuídas pelos juízes especialistas em cada item, considerando o valor máximo da escala utilizada. A fórmula empregada para o cálculo do CVC por item foi:

$$CVC_i = M_x / V_{\max}$$

Onde:

CVC_i = Coeficiente de Validade de Conteúdo do item

M_x = média das pontuações atribuídas pelos juízes ao item

V_{\max} = valor máximo da escala utilizada (neste estudo, 4 pontos)

Posteriormente, foi considerado o erro de julgamento dos avaliadores para obtenção do CVC corrigido, conforme recomendado por Hernández-Nieto (2002). Os itens que apresentaram $CVC \geq 0,78$ foram considerados válidos.

Para a validação do roteiro/*storyboard*, foram utilizados dois instrumentos de validação propostos por (Campoy, 2015) e adaptados para o tema do estudo: um para os juízes de conteúdo e outro para os juízes técnicos. Os instrumentos foram compostos com perguntas sobre a caracterização dos juízes e questões que permitiram avaliar a animação quanto aos itens: objetivos, estrutura, apresentação visual e relevância.

Os instrumentos avaliaram a qualidade e a efetividade da animação para possível aplicabilidade no público-alvo. Ambos os instrumentos foram estruturados para o modelo de Google Formulário e contaram com uma escala do tipo *Likert* de cinco pontos em nível de concordância, em que os juízes analisaram as questões e assinalaram as opções: “Inadequado”, “Parcialmente adequado”, “Adequado” e “Totalmente adequado” de acordo com sua avaliação.

O instrumento da validação da animação consta de 04 seções, divididas com 24 questões e apresentando espaços para que se coloquem sugestões e comentários referentes a cada seção. Os juízes avaliaram os materiais quanto às seções e as questões descritas detalhadamente a seguir:

- **Objetivos (3 questões):** Referem-se às metas e propósitos que se deseja atingir por meio da utilização da animação. Questões: Os objetivos são coerentes com as necessidades dos profissionais da APS em relação ao tema? Promove mudança de comportamento e atitude? Pode circular no meio científico?
- **Conteúdo (8 questões):** Refere-se à forma de apresentar a animação quanto à coerência e clareza das informações. Isso inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação e suficiência. Questões: O vídeo é apropriado para os profissionais da APS em relação ao acolhimento dos contactantes de TB? As mensagens são apresentadas de maneira clara e objetiva. As informações apresentadas são cientificamente corretas? Há uma sequência lógica do conteúdo proposto? O material está adequado ao nível sociocultural do público-alvo? As informações são bem estruturadas de acordo com as normas de linguagem? O material é culturalmente adequado à lógica, linguagem e experiência do público alvo? Existem informações desnecessárias?
- **Apresentação Visual (10 questões):** Refere-se aos recursos visuais e sonoros do vídeo. Isto inclui sua organização geral, estrutura do texto, qualidade das imagens, estratégia de apresentação, coerência e formatação. Questões: O estilo de redação de texto dentro do vídeo está claro e objetivo? As ilustrações são expressivas e suficientes? A duração do vídeo é coerente com os seus objetivos? As legendas estão corretas e bem apresentadas? O tamanho do título e dos tópicos está adequado? O áudio do vídeo está adequado e colabora na compreensão do conteúdo? As músicas estão adequadas ao momento em que são utilizadas? O cenário está apropriado? Os personagens são coerentes com o público-alvo? O design geral da animação está adequado aos objetivos do material? O enquadramento das cenas está adequado? Apresenta imagens e exemplos adequados culturalmente?
- **Relevância (3 questões):** Refere-se às características que avaliam o grau de significação das imagens e cenas apresentadas, a partir do roteiro e do storyboard da animação. Questões: Os temas retratam aspectos chaves que devem ser reforçados? O material propõe aos profissionais da APS adquirirem conhecimentos quanto ao acolhimento dos contactantes de Tuberculose? Está adequado para ser utilizado por qualquer profissional da área da saúde em atividades educativas para capacitação dos profissionais da APS?

9.3.10. Aspectos Éticos

O estudo respeitou as recomendações éticas contidas nas resoluções CNS nº466, de 12 de dezembro de 2012; Resolução CNS nº 580, de 22 de março de 2018; e Resolução CNS nº510, de 07 de abril de 2016, sendo previamente submetido a Plataforma Brasil e avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA/UFRJ, tendo sido aprovado sob o número de parecer CAAE: 92272625600005238 (Anexo 1).

A pesquisa teve início após aprovação por este Comitê, em seguida, na coleta de dados, os participantes foram informados quanto aos objetivos, riscos e benefícios do estudo. Todas as pessoas que participaram da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de participação no estudo conforme a Resolução Nº 466/2012, em duas vias, sendo que uma via ficou com o participante e a outra com o pesquisador. Além disso, para atender aos requisitos éticos e legais estabelecidos para pesquisas que envolvem seres humanos, foi garantido ao participante o sigilo de suas informações pessoais e identificação. Os participantes do estudo atuaram como voluntários, portanto estavam livres de qualquer dano ou prejuízos a si próprios caso viessem a desistir de participar da mesma.

10. RESULTADOS

Os resultados desta dissertação estão organizados em três etapas, a saber: 1) revisão integrativa que serviu de base teórico-conceitual para a elaboração da animação; 2) produção da animação, contendo todos os procedimentos inerentes ao desenvolvimento do produto técnico-tecnológico; 3) validação da animação, que compreendeu aos procedimentos analíticos aplicados para avaliação do conteúdo e aparência da animação.

1) Revisão integrativa: artigo publicado no livro intitulado: “Multiprofissionalidade e Diversidade Temática na Atenção Primária à Saúde: revisões bibliográficas como ferramenta para translação do conhecimento”. Volume 1:

USO DE VÍDEOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

Ribeiro, Evie Maria Teixeira Ribeiro*
Bandeira, Ana Maria Bezerra**
Neto, Alfredo de Oliveira***
Lucas, Eduardo Alexander Júlio César Fonseca****

RESUMO

INTRODUÇÃO: O uso de vídeos na educação em saúde pode ser considerado uma ferramenta eficaz para propagar informações e melhorar a compreensão entre os usuários da saúde. Vários estudos destacam o potencial dos vídeos, incluindo animações e formatos imersivos, que podem contribuir para educação em saúde e promover mudanças de comportamento. **OBJETIVO:** Avaliar as evidências científicas sobre o uso de vídeos como ferramenta de ensino-aprendizagem para a educação em saúde e formação dos profissionais da saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa que utilizou a estratégia PICO, focado em profissionais de saúde como população (P), vídeos de educação em saúde como intervenção (I) e, como contexto, a educação permanente (Co). Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 10 anos, considerando estudos originais em português, inglês e espanhol que abordassem a utilização de vídeos como ferramenta para o ensino de educação em saúde e excluído estudos de caso, teses e dissertações, bem como aqueles que não apresentaram claramente o processo metodológico de desenvolvimento de vídeos educativos. A busca nas bases de dados PubMed e BVS ocorreu em julho de 2024. Utilizou-se o software Rayyan® para a seleção sistemática dos artigos e a remoção de duplicatas. Os resultados foram organizados seguindo o modelo prisma 2020. **RESULTADOS:** Foram incluídos seis estudos, abrangendo o período de 2016 a 2024, sendo a maioria dos estudos publicados em revistas médicas e de enfermagem. Além disso, os resultados indicam que o uso de vídeos pela educação permanente em saúde favorece a formação de novos conhecimentos, por meio da combinação de saberes científicos e reflexões sobre a prática em serviço. **CONCLUSÃO:** o uso de ferramentas audiovisuais na educação em saúde é promissor, com resultados positivos em termos de eficácia e aplicabilidade, atuando como um fator motivador quando comparado ao ensino tradicional. No entanto, há necessidade de uma execução rigorosa dos procedimentos metodológicos para a construção dos vídeos educativos e à validação pela população-alvo.

Palavras chaves: Profissionais de saúde, multimídia, tecnologia em saúde, educação permanente, educação continuada.

* Mestranda em Atenção Primária pela UFRJ, Especialista em Saúde Pública pela UFRJ, E-mail: evie.tribeiro@gmail.com - Orcid 0000-0002-7133-2083

**Doutorado em Biomateriais pela Engenharia Metalúrgica e de Materiais COPPE/UFRJ/IME, Vice- Coordenadora e Docente do Mestrado Multiprofissional em Atenção Primária em Saúde (APS) do HESFA/UFRJ, E-mail: anabandhesfa@gmail.com - Orcid: 0000-0003-2529-8280

*** Doutorado em Saúde Coletiva pela UERJ, Professor Adjunto no Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde, da UFRJ, E-mail: alfredoneto@medicina.ufrj.br - Orcid: 0000-0003-2591-8507

**** Doutorado em ciências pela Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo - USP, Coordenador e Docente do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde, E-mail: eduardoalexander@medicina.ufrj.br - Orcid 0000-0001-6638-0788.

INTRODUÇÃO

A Educação Permanente caracteriza-se como uma abordagem que possibilita refletir sobre o processo de trabalho, autogestão e transformação das práticas de serviço. Isso ocorre por meio da proposta de aprender a aprender, da colaboração em equipe e construção de práticas diárias que se tornam por si mesmas, objetos de aprendizado individual, coletivo e institucional. Nesse cenário, a Educação Permanente em Saúde (EPS) – enquanto uma ferramenta que possibilita uma análise crítica e a construção de saberes sobre a realidade local – deve ser devidamente adaptada às circunstâncias de saúde em cada nível do sistema de saúde (Brasil, 2018).

A prática da educação em saúde abrange tanto a promoção da saúde, que tem como objetivo desenvolver habilidades individuais e coletivas para aprimorar a qualidade de vida, quanto às ações de educação permanente voltadas para os profissionais da saúde, promovendo a formação profissional de forma contínua (Pereira, 2003).

Entre as estratégias para a educação em saúde, destacam-se variados recursos tecnológicos que favorecem práticas colaborativas e promovem a aprendizagem, as quais são veiculadas por meio de tecnologias de informação e comunicação (Gomez, 2013). Entre os recursos disponíveis, o vídeo educativo se sobressai como um recurso didático e tecnológico, servindo como uma ferramenta que promove conhecimento, estimula a consciência crítica e contribui para a promoção da saúde (Razera, 2014).

A utilização de vídeos educativos em diferentes experiências pedagógicas tem evidenciado a importância de sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem, pois integram diversos elementos como imagens, texto e som em um único meio que favorece a disseminação do conhecimento (Gomez, 2013). Esses elementos audiovisuais possibilitam compreender o conteúdo de forma facilitada quando comparados ao método escrito ou verbal, proporcionando maior interesse no indivíduo. Além disso, os vídeos são recursos que podem ser manipulados de forma simples, oferecendo opções para avançar, retroceder, repetir e pausar, o que favorece diferentes ritmos de aprendizagem. Dessa maneira, há um aumento no interesse e na interação dos participantes, o que reforça a autonomia do indivíduo no processo

de ensino-aprendizagem (Faria et al., 2024; Fleming; Reynolds; Wallace, 2009; Gorla et al., 2022).

Evidencia-se a importância de uma melhor compreensão sobre a utilização dos vídeos educativos nas práticas de Educação Permanente em Saúde, com o objetivo de atender às crescentes demandas de formação dos profissionais de saúde do SUS. Os achados deste estudo podem oferecer suporte a professores, estudantes e gestores na compreensão da incorporação dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Diante do que foi apresentado e considerando a relevância da adoção das tecnologias educacionais no cotidiano dos trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), surge a indagação: Como a utilização de vídeos facilita o processo de educação em saúde? Dessa forma, esta revisão tem como objetivo analisar os resultados da literatura científica sobre a utilização de vídeos educativos como uma ferramenta tecnológica no processo de ensino-aprendizagem e no aperfeiçoamento dos profissionais na área da saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa (RI) de pesquisa, sendo um método que tem por objetivo, sintetizar de forma sistemática e ordenada, os resultados analisados sobre determinado tema ou questão, contribuindo assim para o aprofundamento do conhecimento sobre esse assunto (Roman, 1998). Esta metodologia possibilita também a inclusão de diversos tipos de estudos, como experimentais, não experimentais, qualitativos e quantitativos, proporcionando uma compreensão mais ampla do problema de pesquisa (Whittemore e Knafl, 2005).

As etapas para a construção do estudo foram baseadas nos seis passos para realização da revisão integrativa (Mendes; Silveira; Galvão, 2008), sendo elas: 1- identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2 - estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3 - definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; 4 - avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5 - interpretações dos resultados e 6 - apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Logo após, foram seguidas as recomendações baseadas no fluxograma prisma 2020 (quadro 1) (Page et al., 2021). O registro desta revisão integrativa foi efetuado na plataforma Open Science Framework (OSF) em 23 de julho de 2024 e o protocolo pode ser acessado por meio do link: <https://osf.io/6tf95/>, sob o registro de identificação DOI 10.17605/[OSF.IO/DAKBH](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DAKBH).

1-IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E SELEÇÃO DA HIPÓTESE OU QUESTÃO DE PESQUISA PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA:

A estratégia PICO foi adotada para formular a estratégia de busca baseada na pergunta de pesquisa. Neste acrônimo, P refere-se aos Profissionais de Saúde, I à vídeos de educação em saúde e O à educação permanente. A pergunta norteadora deste estudo foi: “Como a utilização de vídeos facilita o processo de educação em saúde?”

2 – ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS/AMOSTRAGEM OU BUSCA NA LITERATURA

Para a metodologia considerou-se elegíveis os estudos publicados nos últimos dez anos, nos idiomas inglês, português ou espanhol, que abordaram o uso de vídeos educativos por profissionais de saúde. Foram excluídos estudos de caso, artigos de opinião, editoriais, teses e dissertações, bem como aqueles que não apresentaram claramente o processo metodológico de desenvolvimento de animações e/ou vídeos educativos. A busca nas bases de dados aconteceu no período de julho de 2024. Esses esforços foram essenciais para aumentar a credibilidade dos resultados e preencher a lacuna existente na literatura brasileira e global, melhorando a compreensão da dinâmica da educação em saúde.

3 – DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DOS ESTUDOS SELECIONADOS/CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS

As informações a serem extraídas foram: autor, ano de publicação; revista; país; amostra, método (delineamento do estudo de acordo com a nomenclatura utilizada pelos autores e amostra) e principais resultados (metodologias utilizadas para a produção e validação de vídeos educativos) e conclusão. Esses itens foram definidos considerando os elementos propostos pelo PRISMA e com vistas à organização e ao estabelecimento da formação do banco de dados (Page et al., 2021). Essa etapa de coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2024.

4- AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA

Em seguida, conduziu-se uma leitura preliminar, onde, na primeira fase de seleção, os títulos e resumos dos estudos foram lidos para avaliar se atendiam aos critérios de legibilidade da revisão integrativa. Em uma segunda fase, os artigos selecionados foram lidos na íntegra, baseados na pergunta da revisão e nos critérios de elegibilidade estabelecidos. Adicionalmente à busca nas bases de dados, foi conduzida uma busca manual, pelo revisor, nas referências bibliográficas dos artigos que foram selecionados nessa etapa. Utilizou-se o software Rayyan® para organizar os artigos e remover as duplicatas (quadro 2).

5 – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A partir da seleção dos artigos, foram estabelecidas as categorias para a síntese dos resultados que se convergiam.

6 – APRESENTAÇÃO DA REVISÃO

Para obtenção dos artigos, foram consultadas as bases de dados eletrônicas do portal BVS e a base de dados do PubMed. Para tanto, foram empregados os descritores controlados presentes no: DeCS (Descritores da Ciência da Saúde) “pessoal de saúde”, “tecnologia educacional”, “melhoria de qualidade”, “educação continuada”; “*health personnel*”, “*educational technology*”, “*quality improvement*”, “*education continuing*” no MeSH (*Medical Subject Headings*) e no *Entry Terms* “*health personnel*”, “*Health Care Providers*”, “*educational technology*”, “*Improvement*”, “*Improvements*”, “*Quality Improvements*”, “*Life-Long Learning*”, “*Learning, Life-Long*”, “*Learnings, Life-Long*”, “*Life Long Learning*”, “*Learning, Continuous*”. Para realizar o cruzamento entre os termos, foram empregados os operadores lógicos booleanos “AND” e “OR” com vistas a obter maior número de artigos possíveis para responder à pergunta norteadora. O quadro 2 apresenta as estratégias de buscas nas respectivas bases de dados:

QUADRO 2: Chaves de busca e quantidade de resultados encontrados em cada base de dados.	
Bases de Dados	Chave de Busca
BVS	(Health Personnel OR Health Care Providers) AND (Educational Technology) AND (Quality improvement OR Improvement, Quality OR Improvements, Quality OR Quality Improvements OR Education, continuing OR Life-Long Learning OR Learning, Life-Long OR Learnings, Life-Long OR Life Long Learning OR Learning, Continuous)
PubMed	(Health Personnel[MeSH] OR Health Personnel[tiab] OR Health Care Providers[tiab]) AND (Educational Technology [MeSH] OR Educational Technology[tiab])AND (Quality improvement [MeSH] OR Quality improvement [tiab] OR Improvement, Quality [tiab] OR Improvements, Quality [tiab] OR Quality Improvements [tiab] OR Education, continuing [MeSH] OR Education, continuing [tiab] OR Life-Long Learning [tiab] OR Learning, Life-Long [tiab] OR Learnings, Life-Long [tiab] OR Life Long Learning [tiab] OR Learning, Continuous [tiab])

Destaca-se que os aspectos éticos e os direitos autorais foram respeitados, sendo os autores dos trabalhos devidamente referenciados, em conformidade com as resoluções nacionais sobre ética em pesquisas. Dada a natureza bibliográfica da pesquisa, a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa foi dispensada.

RESULTADOS

A amostra da revisão integrativa foi composta por 06 artigos. Os mesmos foram publicados entre 2016 e 2024, abrangendo diversos países, como Brasil, EUA e Tailândia. Em todos os estudos incluídos nesta revisão integrativa, foi aplicado o instrumento de coleta de dados, contendo os itens: 1. Identificação (título do artigo, autores, ano, país e idioma); 2. Tipo de Publicação (Enfermagem, Médica ou de outra área da saúde); 3. Características metodológicas do estudo (abordagem quantitativa, qualitativa, delineamento experimental); 4. Tamanho da amostra e, 5. Resultados e Recomendações. O mesmo foi construído para assegurar a obtenção de informações pertinentes e de elevada qualidade, essenciais para a análise e interpretação dos resultados. As informações colhidas foram organizadas no quadro 3, o que possibilitou uma visão abrangente e comparativa dos dados.

QUADRO 3: Fluxograma de busca e seleção das publicações incluídas no estudo conforme as recomendações da declaração PRISMA (2020).

Fonte: Prisma 2020

O quadro 4 apresenta as informações básicas dos artigos sintetizados:

QUADRO 4: Sumário das informações básicas dos artigos incluídos na revisão				
Título do Artigo, Autores, Ano e País	Tipo de Publicação	Tipo de Estudo	Tamanho da Amostra	Resultados e Recomendações
Digital Health Professions Education in the Field of Pediatrics: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration; BRUSAMENTO et al., 2019, Canadá	educação digital; meta-análise; ensaios clínicos randomizados;	Revisão Sistemática	1382 participantes	Existem lacunas de evidências que exigem ensaios clínicos randomizados mais rigorosos metodologicamente
Mobile emergency simulation training for rural health providers; MARTIN et al., 2017, Canadá	Educação Continuada, simulação do paciente	Método	131 participantes	O acesso e a experiência com manequins de alta fidelidade foram limitados, sugerindo áreas para potencial crescimento educacional.
Evaluation of a Video-Based Seminar to Raise Health Care Professionals' Awareness of Culturally Sensitive End-of-Life Care; CRUZ et al., 2017; EUA	Intervenção educacional, pré e pós-teste	Estudo transversal multicêntrico	142 participantes	A telenovela foi eficaz em aumentar a conscientização dos profissionais de saúde sobre o estresse dos cuidadores e a abordagem cultural às decisões de fim de vida
Outcomes of Adding Patient and Family Engagement Education to Fall Prevention Bundled Interventions; OPSAHL et al., 2017, EUA	Melhoria da qualidade, gravação de videotape	Método	2.148 casos revisados no período de 10/06/14 a 31/05/15	A limitação foi a falta de um ensaio experimental ou randomizado controlado
Cursos oferecidos pelo Canal Minas Saúde: percepção de trabalhadores da atenção básica; PEREIRA et al., 2016, Brasil	Educação continuada; Atenção primária à saúde	Estudo descritivo exploratório, de abordagem qualitativa	38 profissionais	os cursos do Mines Health Channel não conseguem, sozinhos, mudar as práticas profissionais.
The CPR outcomes of online medical video instruction versus on-scene medical instruction using simulated cardiac arrest stations; YUKSEN et al., 2016, Tailândia	Vídeo On-line Em cena	Estudo retrospectivo	56 profissionais	Os participantes não estavam familiarizados com o sistema on-line. Erros técnicos podem ter ocorrido, Mais estudos com um ensaio clínico randomizado e rigoroso pré-treinamento on-line devem ser realizados.

Foram selecionados seis artigos, os quais foram encontrados apenas no MEDLINE/Pubmed e nenhuma ocorrência foi identificada na BVS. Desses, dois (33,4%) tinham sido publicados em periódicos médicos, dois (33,4%) em revista da enfermagem e dois (33,4%) em revista vinculada a uma instituição universitária.

Todos os textos incluídos foram escritos na língua inglesa. No que tange ao desenho dos estudos, um (16,7%) era estudo randomizado, um (16,7%) estudo transversal e um (16,7%) estudo retrospectivo. Quanto às tecnologias produzidas, não ocorreu classificação como leve, leve-duras e duras entre os artigos selecionados. Não foram encontrados para essa revisão, artigos que utilizaram como cenário da pesquisa, a Atenção Primária em Saúde.

DISCUSSÃO

Com os avanços tecnológicos, observamos a crescente utilização de mídias para o processo de educação em saúde, que vão desde a produção de áudios de podcast, vídeos, animações, até a construção de softwares e simuladores. Dessa forma, suas aplicações no setor saúde oferecem inúmeras vantagens como facilitador do conhecimento, transmitindo informações de forma clara e acessível, podendo ser utilizados em campanhas de saúde, na orientação de pacientes sobre prevenção de doenças e cuidados básicos de saúde, além do treinamento de profissionais de saúde, promovendo assim a educação continuada.

Os vídeos educativos também permitem a padronização das informações transmitidas, o que contribui para um melhor entendimento e adesão por parte da população e dos profissionais de saúde, o que possibilita melhorias na qualidade do atendimento prestado. Tendo isso em vista, em sua revisão sistemática, Brusamento e Kyaw (2019) avaliaram se a educação digital realizada através de vídeos pode substituir o aprendizado tradicional para melhorar o conhecimento. Porém, ocorreram inconsistências nos dados e essas lacunas de evidências que exigem ensaios clínicos randomizados mais rigorosos metodologicamente.

O resultado do estudo de Pereira (2016) demonstra que os vídeos dos cursos do Minas Health Channel não conseguem sozinhos, alterar a prática profissional, devendo ocorrer outras ações por parte da educação continuada para alcançar esses objetivos.

Segundo o artigo de Yuksen (2016) as instruções médicas dadas através dos vídeos apresentam resultados piores que os apresentados com a instrução dada por médicos no local, porém, afirma que mais estudos devem ser realizados para obter essa confirmação.

O artigo de Martin e Bekiaris (2017) foca em simulações realistas, garantindo que os profissionais estejam preparados para lidar com situações de emergência e ampliando a eficiência do atendimento. Já Cruz-Oliver (2017) aponta a eficácia do produto tecnológico, no caso, uma novela que aborda a compreensão das implicações culturais que envolvem decisões de cuidado.

O estudo de Opsahl e Ebright (2017) analisa como o uso de um vídeo educacional promove o envolvimento do paciente e familiar. Em seus resultados foi bem sucedido em alcançar os objetivos estabelecidos em sua pesquisa, tendo a implementação do vídeo promovido uma melhoria da qualidade do serviço prestado, ocorrendo redução de quedas e interação entre o paciente e seu familiar.

Com essa revisão integrativa, observa-se que a educação é uma estratégia essencial para disseminar informações sobre saúde de forma clara e compreensível para a população. No entanto, a maneira como é implementada é o que garantirá o alcance efetivo de seus objetivos (Chaves, 2018). O uso adequado e orientado de informações sobre cuidados à saúde é uma estratégia terapêutica fundamental para o acompanhamento de condições patológicas e para a monitorização do tratamento, isso proporciona maior segurança ao usuário, permitindo que ele se sinta mais confiante em sua jornada de saúde (Rocha, 2017).

Vale destacar que o uso de vídeos educacionais no campo da educação permanente é algo relativamente novo. Segundo Koszalka e Ntloedibe-Kuswani (2010), o uso de tecnologias em ambientes de aprendizagem continuada ainda está em expansão, e brevemente teremos um aumento na quantidade de publicações, visto que muitos estudos estão em fases iniciais de implementação e avaliação de seus efeitos a longo prazo. Outro aspecto a considerar é que a variedade de métodos utilizados entre os estudos incluídos na pesquisa pode dificultar a comparação direta entre os resultados obtidos. Reconhecer esse fator limitante é importante para interpretar os dados do estudo de forma crítica e para orientar futuras pesquisas na área.

CONCLUSÃO

A revisão integrativa dos artigos indica que o uso de ferramentas audiovisuais para educação em saúde revela um panorama promissor, apresentando resultados positivos no que diz respeito à sua eficácia e aplicabilidade, funcionando como um elemento motivador quando comparado ao modelo tradicional de ensino.

Os resultados apontam que a utilização de vídeos educacionais favorece o avanço do conhecimento científico e promove mudanças nos comportamentos através de uma educação crítica e reflexiva, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde. A utilização dos mesmos como um recurso didático promove uma melhor retenção de informações pelos espectadores, permitindo que identifiquem suas dificuldades e aprimorem suas habilidades.

Contudo, apesar das vantagens, é fundamental considerar os custos envolvidos na produção de vídeos educativos, assim como o tempo e a dedicação necessária para a validação dos mesmos por especialistas da área. Além disso, a revisão dos artigos sugere que a implementação dessas tecnologias deve ser acompanhada de uma avaliação contínua para garantir que atendam às necessidades dos profissionais e ao contexto da prática clínica. Observa-se ainda uma necessidade de mais pesquisas para avaliar o impacto a longo prazo dessas tecnologias educacionais na formação contínua dos profissionais de saúde.

Portanto, fica evidente que o uso de vídeos e outras tecnologias educacionais representam uma estratégia promissora para aprimorar a educação em saúde. A continuidade na pesquisa e desenvolvimento dessas ferramentas, aliada a uma colaboração estreita com os profissionais da saúde, pode contribuir significativamente para a otimização dos cuidados prestados, bem como no controle e na prevenção de doenças, refletindo assim, em melhorias na saúde da população.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para seu fortalecimento? . Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
- CHAVES, A. S. C. et al. Uso de aplicativos para dispositivos móveis no processo de educação em saúde. *Humanidades & Inovação*, v. 5, n. 6, p. 34-42, 2018.
- FARIA, R. R. et al. Relato de experiência: elaboração de vídeo educativo sobre o uso de bomba de insulina para controle rigoroso de glicemia em pacientes críticos internados na unidade de terapia intensiva. *Brazilian Journal of Health Review*, São José dos Pinhais, v. 7, n1, p. 6101-6108, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/67365>. Acesso em 25 jul 2024.
- FLEMING, S. E.; REYNOLDS, J.; WALLACE, B. Lights... Camera... Action! A guide for creating a DVD/Video. *Nurse Educator*, Philadelphia, v. 34, n. 3, p. 118-121, 2009. Disponível em: <https://journals.lww.com/nurseeducatoronline/abstract/2009/05000/lightscameractionguideforcreatinga.14.aspx>. Acesso em: 25 julho 2024.

GORLA, B. C. et al. Cateter venoso central de curta permanência: produção de vídeos educativos para a equipe de enfermagem. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 26, e20210392, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0392pt>. Disponível: <https://www.scielo.br/j/ean/a/67gTwP5ds58hVGmDSnCQ7Xy/?lang=pt>. Acesso em: 25 jul. 2024.

GÓMEZ IDC, Pérez RC. Del vídeo educativo a objetos de aprendizaje multimedia interactivos: un entorno de aprendizaje colaborativo basado en redes sociales. Tendencias Pedagógicas. 2013.

KOSZALKA, Tiffany A.; NTLOEDIBE-KUSWANI, Gadike. Literature on the safe and disruptive learning potential of mobile technologies. *Distance Education*, v. 31, n. 2, p. 139-157, 2010.

MENDES KDS; Silveira R; Galvão C. Revisão integrativa: Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto e Contexto – Enfermagem* v.17, p. 758–764, dez. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Acesso em 20 de jul 2024.

OPSAHL, A. G., EBRIGHT, P., CANGANY, M., et al. Outcomes of Adding Patient and Family Engagement Education to Fall Prevention Bundled Interventions. *Journal of Nursing Care Quality*, 32(3), 252-258, 2017.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical research ed.)*, v. 372, p. n71, 29 mar. 2021.

PEREIRA AL. Educação em saúde. In : *Ensinando a cuidar em Saúde Pública*. Difusão, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n5/17825.pdf> .Acesso: 20 agost 2024.

RAZERA APR, Buetto LS, Lenza NFB, Sonobe HM. Vídeo educativo; estratégias de ensino-aprendizagem para pacientes em tratamento quimioterápico. *Ciência, Cuidado e Saúde*. 2014.

ROCHA, Fernanda Suzart da; SANTANA, Eloisa Bahia; SILVA, Érica Santos da; CARVALHO, Josiane Silva Martins; CARVALHO, Fernando Luís de Queiroz. *Uso de Apps Para a Promoção dos Cuidados à Saúde*. III Seminário de Tecnologias Aplicadas em Educação e Saúde, 2017.

ROMAN AR, Friedlander MR. Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem. *Cogitare Enferm*. 1998 Jul-Dez; 3(2):109-12.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>. Acesso em 20 de jul 2024.

WHO. World Health Organization. *Global tuberculosis report 2016* [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2016 [cited 2017 Aug 17], p.214. Disponível: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250441/1/9789241565394-eng.pdf?ua=1> ». Geneva: World Health Organization, 2016.

2) Produção da animação, contendo todos os procedimentos inerentes ao desenvolvimento do produto técnico-tecnológico

Desenvolvimento da Animação “Falando sobre o Óbvio”:

A animação foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, reunindo docentes e discentes do Mestrado de Atenção Primária em Saúde (MPAPS) e do curso de Belas Artes da UFRJ, bem como com a participação de 01 bolsista de extensão PROFAEX do Projeto de Extensão: O Teatro e as Práticas de Promoção da Saúde na Escola: possibilidades de atuação socioeducativa na atenção primária à saúde, vinculado ao Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão em Teatro e as Práticas de Promoção da Saúde – LePETs/DMAPS/FM/UFRJ, sob financiamento do Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação – Edital CAPES PROEXT-PG/2024. Esta articulação interinstitucional foi fundamental para a construção desta animação educativa voltada para a promoção da saúde e prevenção de doenças.

O trabalho foi realizado ao longo de dois anos e teve como propósito desenvolver um produto técnico-tecnológico lúdico que pudesse contribuir com ações de educação permanente para profissionais de saúde. A experiência foi caracterizada por um processo interdisciplinar, envolvendo diferentes saberes e práticas, que se complementam na elaboração de conteúdos científicos e visualmente atrativos. Os resultados apontam para o fortalecimento das práticas colaborativas e a importância da integração entre áreas aparentemente distantes, como saúde e design, para a produção de tecnologias educacionais que buscam soluções para os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde durante sua atuação.

A produção da animação educativa ocorreu em três etapas principais: pré-produção, produção e pós-produção, conforme ilustrado na figura 2. Esse processo permitiu a consolidação de um produto tecno-tecnológico audiovisual alinhado aos objetivos da pesquisa e às especificidades técnicas da linguagem da animação.

Figura 2 - Processo de Criação do Vídeo da Animação

Fonte: Elaborado pela própria autora com apoio da IA Napkin.

10.1. PRÉ-PRODUÇÃO

Essa etapa teve início com a realização de reuniões entre a mestrande e a equipe de animação, com o objetivo de apresentar a temática e adequar roteiro e storyboard original à linguagem audiovisual da animação. Nessa fase, foi realizada a decupagem do storyboard inicial, onde ocorreu uma análise e detalhamento do roteiro e do storyboard, sendo os mesmos, desmembrados em cenas e planos. Essa ação permitiu a organização prévia dos aspectos narrativos, visuais e técnicos da produção, permitindo adequar o conteúdo à linguagem da animação, contribuindo para a definição de enquadramentos, ritmo, movimentos, duração das cenas e inserção de elementos sonoros e textuais.

Em seguida, foi elaborado o cronograma de trabalho e definidas as etapas de produção da animação. A equipe foi organizada em três núcleos específicos, conforme suas áreas de atuação:

- **Núcleo de Animação**, sob a orientação do Prof. Marcellus Gaio Silveira de Senna;
- **Núcleo de Direção de Arte**, sob a orientação do Prof. Henrique César da Costa, e
- **Núcleo de Storyboard**, sob a orientação do Prof. Marcio de Castro.

Essa organização possibilitou a divisão das tarefas entre os membros que compõem a equipe e a condução simultânea das atividades seguintes, respeitando os prazos estabelecidos. Considerando os aspectos técnicos, estéticos e o tempo disponível para a produção, a equipe optou por utilizar a técnica de animação Cutout, devido a sua versatilidade e eficiência, uma vez que esse método permite a produção de um volume expressivo de animações em um intervalo de tempo relativamente reduzido quando comparada a outros métodos. Segundo Sanders (2019), a animação cutout, ou animação de recortes, consiste na distribuição de formas recortadas movimentadas de maneira independente para simular o movimento. Esse processo pode ser realizado tanto de forma tradicional, com o uso de papel, fotografias ou outros materiais, quanto em ambiente digital, por meio de softwares de edição ou animação.

A técnica apresenta vantagens em relação à animação tradicional quadro a quadro (*frame-a-frame*), uma vez que os personagens são construídos com o corpo segmentado em diferentes partes, que podem ser reposicionadas, dispensando o redesenho contínuo do personagem a cada movimento. Esse recurso otimiza o tempo de produção e permite a geração de um maior número de quadros com menor esforço. Embora a animação cutout possa ser executada quadro a quadro, também é comum a utilização de quadros-chave (*keyframes*), nos quais o movimento ocorre por meio da interpolação entre o quadro inicial e o quadro final (Sanders, 2019).

Paralelamente a essa etapa, a equipe realizou-se uma pesquisa de referências visuais com o intuito de definir o estilo gráfico da animação, contemplando cores, formas, traços e atmosferas compatíveis com o público-alvo e com a proposta educativa do material.

Com base nos desenhos originais da mestrandia, foram elaborados os esboços iniciais dos personagens e dos cenários, que subsidiaram a construção do storyboard de produção. Os layouts de personagens e cenários foram desenvolvidos no software Adobe Photoshop, enquanto o storyboard de produção foi elaborado em software Adobe Photoshop e Procreate.

Após aprovação dos layouts, conforme representado na figura 3, seguimos para a elaboração do animatic, desenvolvido no software Clip Studio Paint, permitindo a visualização preliminar da animação em termos de ritmo, enquadramento e duração das cenas. O animatic foi então avaliado e aprovado, encerrando a etapa de pré-produção do estudo.

Figura 3 - Storyboard do Personagem caso índice de TB.

Fonte: Ilustrações produzidas pelo Laboratório de Animação Analógica e Digital (LAAD) - EBA-UFRJ

10.2. PRODUÇÃO

Nessa fase elaboramos um documento contendo descrições das cenas para facilitar o acompanhamento e a execução das atividades previstas. Os personagens e cenários passaram pela etapa de arte-finalização para garantir padronização visual e qualidade gráfica do material produzido.

Durante essa etapa, foram realizadas reuniões semanais da equipe de produção, com o objetivo de monitorar as atividades, validar os materiais produzidos, realizar ajustes necessários e redistribuir tarefas em função dos prazos estabelecidos.

Foram conduzidos testes de animação para definição dos protocolos técnicos e das estruturas dos personagens, incluindo a criação de props, sendo esses, objetos de cena independentes dos cenários e de rigs, que são estruturas aplicadas aos personagens para possibilitar a movimentação de suas partes. Após a aprovação desses protocolos, seguimos para a elaboração dos layouts de cena, com a inserção dos personagens nos respectivos cenários, permitindo a verificação de escala, dinâmica e timing dos movimentos.

Com os layouts aprovados, iniciamos a animação propriamente dita dos personagens e

dos cenários, incluindo movimentos de câmera e deslocamentos, conforme figura 4, utilizando o software Synfig Studio. As cenas produzidas foram submetidas à avaliação da equipe e aprovadas conforme sua conformidade com o planejamento estabelecido.

Figura 4 - Testes de Animação

Fonte: Ilustrações produzidas pelo Laboratório de Animação Analógica e Digital (LAAD) - EBA-UFRJ

10.2.1. Ideias Iniciais dos Personagens e Cenários

No início do estudo esbocei desenhos em sequência com a intenção de construir uma história a ser contada, tendo como personagens principais, um núcleo familiar, constituído por pai, mãe e um filho, somados aos personagens coadjuvantes, representados pela Equipe de Atenção Primária de Saúde.

No primeiro momento pensei na ideia de um boneco articulado, tendo como inspiração, as feições do personagem Dom Quixote de La Mancha do livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616). Vale ressaltar que também tive como referência o personagem de O Pequeno Príncipe e as criações do cartunista Mauricio de Sousa. Essas escolhas foram feitas baseadas na minha infância, cercada por lápis de cor, livros infantis, histórias em quadrinhos e desenhos animados. Pautada na minha vivência desenvolvi os outros personagens pensando no conceito de diversidade e inclusão das pessoas como pilares essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Tendo como ideia de

diversidade a presença de diferenças e variedade entre as pessoas, considerando aspectos como raça, etnia, gênero, orientação sexual, idade, religião, capacidade física e mental. A isso, acrescento o referencial de inclusão, como um ato de garantir que todas essas diferenças sejam respeitadas e valorizadas, proporcionando a todos os indivíduos iguais oportunidades de participação social.

A ideia era que os personagens aparentassem serem constituídos de madeira, lembrando marionetes, porém, com feições humanas e bem coloridas para serem lúdicos. Essa representação tem como foco desmistificar a Tuberculose, pois ainda podemos observar um grande desconhecimento sobre essa infecção, bem como a sua constante associação a um passado distante e condições de vida precárias, o que frequentemente gera estigma por parte da sociedade. A história é ambientada em um cenário com vilarejo e ruas, estando igualmente coloridos, assim como os personagens.

Durante o enredo da história, o protagonista, que representa a figura do pai, adoece por Tuberculose. No decorrer do tratamento, a equipe de saúde foca apenas na assistência ao doente, mantendo afastamento dos contactantes, não realizando avaliação das condições clínicas dos mesmos. Com o passar do tempo, por volta de seis meses de tratamento, o paciente vai progredindo de forma positiva e os membros da família vão adoecendo, apresentando sintomas de tosse e se tornando novos focos de transmissão de TB para a comunidade. Para representar o processo de adoecimento, os personagens vão perdendo as suas cores características e são tomados pelas cores preta, cinza e branca somente. Somado a isso, são apresentados alguns sintomas da doença, como a tosse persistente, emagrecimento e fadiga. Para esclarecer a importância do papel dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária, a animação aponta a avaliação dos contactantes de portadores de TB como momento de intervenção para a quebra da cadeia de transmissão da doença, retornando ao momento de avaliação do sintomático respiratório.

A todo o momento a intenção é mostrar um universo dinâmico, onde cada ato gera uma consequência, porém, essa transmissão deve ocorrer de forma lúdica e clara. Acredito ser fundamental relatar este processo, pois cometi diversos erros ao longo do trajeto. No entanto, mais do que isso, adquiri conhecimento e aprendi com os erros. Aprimorei o design dos personagens, realizei testes de cor e os desenhei em diferentes perspectivas para alcançar o ângulo e cenário ideais. Apesar de enfrentar diversas dificuldades na criação do estudo, compreendi que, para um iniciante, é crucial manter o design do personagem simples, a fim de concentrar-se e praticar os princípios da animação sem grandes frustrações que possam levar à desistência.

10.2.2. Elaborando os personagens

A criação de personagens para uma animação é um processo que combina criatividade e design artístico. Na sequência do processo, são conectados a estrutura da ideia, o desenvolvimento das características dos personagens, design visual, modelagem, animação e documentação. Destaca-se que os personagens são criados não apenas para serem visualmente atraentes, mas também para apresentarem emoções e narrativas convincentes. Eles são a essência de qualquer enredo e sua construção exige detalhes que vão desde a aparência física até o desenvolvimento das suas motivações, sendo fundamentais para envolver o público e contar uma história memorável.

O universo criado apresenta um estilo simples, distante do realismo e que valoriza as diferentes texturas. Para a elaboração dos desenhos, são utilizados materiais como: lápis de cor, canetinhas e giz de cera. O cenário evocado representa um mundo vivaz e policromático, com a intenção de representar aos olhos do espectador, um ambiente harmonioso e saudável. Com a trama estabelecida, diversos esboços dos personagens foram criados, levando em conta sua personalidade e papel na narrativa.

O protagonista, representado pela figura 5a, foi o primeiro a ser desenhado, seguindo um estilo onde a combinação de cores foi escolhida para transmitir saúde e entusiasmo, refletindo esses sentimentos ao público de forma a contextualizar esse personagem na fase adulta e tendo uma vida ativa e produtiva. Em seguida, foi desenvolvida a equipe de Atenção Primária de Saúde, sendo composta por um profissional de nível superior e um agente comunitário de saúde, com o mesmo princípio de simplicidade do protagonista, porém, utilizando cores baseadas em uniformes característicos de cada profissional.

Os contactantes do protagonista foram criados posteriormente, buscando demonstrar seus papéis na narrativa, conforme apresentado na figura 5. O núcleo familiar é composto ainda por uma personagem feminina que representa a esposa/mãe, sendo possível observá-la na figura 5b e ao desenhá-la, foi utilizado cores como laranja e verde, para representar energia e sensação de tranquilidade. Na composição familiar, inclui-se também uma criança, representada na figura 5c, cujas características foram intencionalmente construídas a partir de elementos visuais presentes nos pais, de modo a remeter à hereditariedade e reforçar, como estratégia visual, a identificação dos comunicantes do portador de tuberculose.

Figura 5 - Personagens da família (Figura 5a – Pai, Figura 5b – Mãe e Figura 5c - Filho)

Fonte: Ilustrações produzidas pela própria autora

10.2.3. Concepção dos Personagens

A criação dos personagens da animação foi compreendida como um processo que articula criatividade, design artístico, narrativa visual e intencionalidade pedagógica. Os personagens foram concebidos não apenas para serem visualmente atraentes, mas para expressarem emoções, trajetórias e situações reconhecíveis no cotidiano, constituindo elementos centrais da narrativa.

O objetivo principal foi desenvolver personagens com características visuais que remetessem à madeira, material associado à neutralidade, simplicidade e universalidade, de modo à desestigmatizar a tuberculose e evitar representações realistas que pudessem reforçar estereótipos historicamente associados à doença. A opção por bonecos articulados e lúdicos favorece a empatia do espectador e amplia o potencial comunicativo da animação, sendo representados na figura 6.

O protagonista foi desenvolvido com uma paleta de cores selecionada para transmitir saúde, vitalidade e entusiasmo, representando um adulto ativo e produtivo. Em seguida, foram elaborados os personagens que compõem a Equipe de Atenção Primária à Saúde, incluindo um profissional de nível superior e um agente comunitário de saúde, mantendo o princípio da simplicidade visual e utilizando cores inspiradas nos uniformes característicos desses

profissionais de saúde.

Os contactantes do protagonista foram desenvolvidos posteriormente, de modo a evidenciar seus papéis na narrativa e sua relação com a ILTB e a cadeia de transmissão da tuberculose. O núcleo familiar inclui uma personagem feminina que representa a esposa e mãe, para a qual foram utilizadas cores associadas à energia e à tranquilidade, bem como o filho, representado por uma criança e desenhado com características visuais semelhantes às dos pais, reforçando, de forma simbólica, a condição de comunicantes.

Figura 6 - Elaboração dos Personagens

Fonte: Ilustrações produzidas pelo Laboratório de Animação Analógica e Digital (LAAD) - EBA-UFRJ

10.2.4. Construção dos Cenários

Os cenários da animação, representados na figura 7, foram concebidos com um estilo visual simples e distante do realismo, valorizando diferentes texturas e cores, reforçando o caráter lúdico da narrativa.

O território é inicialmente apresentado como um espaço vivaz e policromático, com a intenção de representar um ambiente harmonioso e saudável. À medida que a narrativa avança e o adoecimento se instala, ocorre a progressiva descoloração dos cenários, simbolizando a disseminação da tuberculose e seus impactos no coletivo. A ampliação do território ao longo da animação permite deslocar a compreensão do adoecimento do plano individual para o comunitário, ao evidenciar que a presença da ILTB no território, embora assintomática, representa um risco coletivo, uma vez que pode evoluir futuramente para tuberculose ativa,

reforçando a necessidade de ações de saúde preventivas e contínuas no território.

Figura 7 - Elaboração dos Cenários

Fonte: * Ilustrações produzidas pela própria autora; **Ilustrações produzidas pelo Laboratório de Animação Analógica e Digital (LAAD) - EBA-UFRJ

10.2.5. Psicologia das Cores na Narrativa Visual da Animação

A psicologia das cores constitui um eixo central da construção simbólica da animação. Segundo Eva Heller (2013), nenhuma cor é destituída de significado, sendo sua percepção diretamente influenciada pelo contexto em que se apresenta. Na animação, as cores são utilizadas de forma contextualizada para comunicar estados de saúde, adoecimento, transmissão e ações de cuidado.

Inicialmente, os personagens e cenários são apresentados em cores vibrantes, associadas à saúde, vitalidade e equilíbrio. Com o avanço do adoecimento, ocorre a transição gradual para tons de preto e branco, recurso cromático que simboliza a perda de vitalidade, a fragilidade e a invisibilidade social frequentemente vivenciada por pessoas acometidas pela tuberculose.

As escolhas cromáticas dos personagens dialogam com os significados atribuídos às cores, onde, o amarelo é associado à jovialidade e ao otimismo; o cinza está relacionado com a solidão e à tristeza; o azul está vinculado à introspecção e à distância; o roxo está associado à fantasia e à imaginação; e o vermelho, está relacionado ao alerta e à agressividade. Esses

significados são potencializados pelo uso de cores complementares, que intensificam o contraste visual e o impacto narrativo da animação (Heller, 2013), representado pela figura 8:

Figura 8 - Definição cromática dos personagens

Fonte: Ilustrações produzidas pelo Laboratório de Animação Analógica e Digital (LAAD) - EBA-UFRJ

10.2.6. Articulação da APS e a Educação Permanente em Saúde na Animação

A animação foi concebida como uma ferramenta educativa voltada para profissionais de saúde que atuam no Programa de TB/ILTB na APS, sendo este, espaço estratégico para ações de promoção, prevenção e cuidado. A narrativa incorpora situações cotidianas da APS, como a visita domiciliar da Equipe de Saúde da Família, permitindo problematizar práticas assistenciais e lacunas no cuidado, especialmente no que se refere à abordagem dos contactantes e ao manejo da ILTB no território.

O recurso narrativo da rebobinagem na animação possibilita retomar a trajetória sob uma perspectiva preventiva de novos casos de tuberculose na comunidade e pedagógica para o público-alvo, ficando alinhada com os pressupostos da Educação Permanente em Saúde, ao apresentar a avaliação dos contactantes, os protocolos de tratamento da ILTB, a posologia medicamentosa e as vantagens do esquema terapêutico com a rifapentina. Dessa forma, a animação busca contribuir para a reflexão crítica sobre o processo de trabalho das equipes da APS, fortalecendo práticas educativas contextualizadas e transformadoras (Ceccim;

Feurwerker, 2004).

A cena final, na qual o território recupera gradualmente suas cores e se revela metaforicamente como um pulmão em movimento, reforça a compreensão da tuberculose como um problema de saúde pública que exige ações contínuas, integradas, territoriais e educativas no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

10.3. PÓS-PRODUÇÃO

A etapa de pós-produção envolveu a edição das imagens, a inserção dos textos e a sonorização da animação. Inicialmente, foi elaborado um mapa de edição de som, descrevendo os tipos de efeitos sonoros e trilhas musicais a serem utilizados. Em seguida, realizou-se a pesquisa dos sons aplicados a cada cena, utilizando bancos de sons gratuitos.

A composição final do vídeo foi realizada no software Movavi Video Editor, no qual as cenas foram organizadas conforme o storyboard, com a aplicação de efeitos de transição, como fades e wipes, além da inserção dos efeitos sonoros e trilhas musicais. Posteriormente, a equipe realizou a edição dos créditos finais e aplicou os logotipos institucionais.

Após avaliação e ajustes necessários pela equipe, a versão final da animação apresenta duração de 3 minutos e 24 segundos, sendo aprovada pela equipe e submetida para o processo de validação por juízes especialistas.

Como resultado deste processo foi estruturado o storyboard da animação, conforme a seguir:

10.3.1. Roteiro e Storyboard da Animação

	<p>1- Cortinas se abrem e um boneco articulado começa a andar. Boneco andando na rua, indo em direção à sua casa.</p>
	<p>2- Ele entra e encontra um familiar.</p>
	<p>3- O tempo passa e ele vai adoecendo (o boneco de colorido, vai ficando preto e branco).</p>
	<p>4- Surgem os sintomas da Tuberculose.</p>
	<p>5- Quadro com os sintomas da Tuberculose.</p>

	<p>6- Na casa, a Equipe de Saúde da Família faz a visita domiciliar. Durante a consulta, a família não é abordada.</p>
<p><i>SEIS MESES DEPOIS...</i></p>	<p>7- O tempo passa (06 meses).</p>
<p>06 meses após tratamento para Tuberculose.</p>	<p>8- Paciente andando e as cores preto e branco vão ficando coloridas novamente.</p>
<p><i>UM TEMPO DEPOIS...</i></p>	<p>9- Um tempo depois...</p>
	<p>10- O tempo passa, familiar adoece (fica preto e branco) e andando pelas ruas, por onde ele passa, vai descolorindo.</p>

	<p>11- Surgem os sintomas da Tuberculose nos contactantes.</p>
	<p>12- Os contactantes se tornam novos transmissores da Tuberculose pela comunidade.</p>
	<p>13- Vários “COF COF” vão surgindo no território, que vai ficando preto e branco.</p>
	<p>14- Progressão da Tuberculose pela comunidade.</p>
	<p>15- Progressão da Tuberculose pela comunidade visto de forma ampliada.</p>

	16- A fita é rebobinada.
	17- Surge a cena 4. O familiar é avaliado pela equipe de saúde.
<p>TRATAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE PELO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COM RIFAPENTINA + ISONIAZIDA (3HP)</p> <p>O tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis – ILTB, é uma das principais estratégias para combater a tuberculose no Brasil e diminuir seu impacto na saúde pública.</p> <p>POR QUE TRATAR A ILTB? O tratamento da ILTB reduz o risco de desenvolver tuberculose ativa em pessoas expostas ao bacilo, além de contribuir para que a transmissão da doença seja interrompida.</p> <p>O QUE É O 3HP? É um novo esquema de tratamento para a ILTB, de curta duração e que consiste em tomar uma vez por semana os medicamentos isoniazida (I) e rifapentina (R) durante três meses. Esse tratamento já está disponível no SUS.</p> <p>PARA QUEM É INDICADO O TRATAMENTO COM O 3HP? O esquema é recomendado para pessoas diagnosticadas com ILTB, inclusive aquelas que vivem com HIV (PVHIV).</p> <p>QUANTAS DOSES SÃO NECESSÁRIAS? São necessárias 12 doses de isoniazida + rifapentina ao longo de 12 semanas. Em algumas situações, a duração pode ser estendida para 15 semanas, conforme a avaliação médica. É uma das principais estratégias para a eliminação da tuberculose (TB) como problema de saúde pública no Brasil.</p>	18- Quadro com Protocolo de Tratamento para ILTB.
<p>QUAL A POSOLOGIA DO 3HP?</p> <p>Adultos (>14 anos, ≥50kg) 900mg de isoniazida/semana 900mg de rifapentina/semana</p> <p>Isôniazida: 10 a 15kg: 300mg/semana 16 a 23kg: 500mg/semana 24 a 36kg: 600mg/semana >36kg: 700mg/semana</p> <p>Rifapentina: 10 a 15kg: 300mg/semana 16 a 23 kg: 450mg/semana 24 a 36kg: 600mg/semana >36kg: 750mg/semana</p>	19- Quadro com a Posologia Medicamentosa para ILTB.
<p>VANTAGENS DO ESQUEMA 3HP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempo de tratamento reduzido; • Tomada dos medicamentos apenas 1x/semana; • Melhora na adesão ao tratamento por parte do paciente; • Facilidade em realizar o tratamento diretamente observado – TDO, visto que a administração do medicamento ocorre 1x/semana; • Economia com os custos de armazenamento e distribuição dos medicamentos; 	20- Vantagens do uso do Esquema com a Rifapentina.

<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve-se descartar a presença de Tuberculose ativa antes de iniciar o tratamento da ILTB; - As pessoas que seguírem o esquema 3HP terão acesso à isoniazida 300mg. Portanto, é fundamental ter cautela ao fornecer o medicamento, visto que existem duas concentrações disponíveis na rede; - Não é aconselhável a utilização do esquema 3HP em gestantes; - Todos os casos de ILTB devem ser notificados no Sistema de Informação; - Deve-se escolher um dia da semana para a tomada dos medicamentos como, por exemplo, todas as segundas-feiras; - O esquema 3HP não deve ser empregado em situações de monorresistência à isoniazida ou rifampicina, bem como em casos de efeitos adversos graves relacionados a qualquer um dos medicamentos do esquema. 	<p>21- Orientações para os profissionais de saúde no atendimento da ILTB.</p>
	<p>22- Novamente se mostra o território (preto e branco) e os “COF COF” vão sumindo.</p>
	<p>23- O território vai ficando colorido e sendo ampliado.</p>
	<p>24- O território ampliado mostra que aquela microrregião, ao se tornar macro, é na verdade um pulmão inspirando e expirando.</p>
<p style="text-align: center;"><i>FIM</i></p>	<p>25- Finaliza com as cortinas se fechando.</p> <p style="text-align: center;">FIM</p>

11. CONSTRUÇÃO DA ANIMAÇÃO

Após a conclusão da elaboração do storyboard da animação, teve início a fase de produção da animação educativa através de um processo criativo e técnico visando estruturar duração e ritmo para maximizar a compreensão e o engajamento do público alvo. Essa etapa teve como característica o trabalho interdisciplinar entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento, elemento central para garantir a adequação científica, pedagógica e visual do produto educacional desenvolvido.

Considerando a complexidade do produto técnico-tecnológico desenvolvido é premente destacarmos alguns aspectos conceituais que envolveram esta produção audiovisual, em termos de articulação teoria e prática:

11.1. INTERDISCIPLINARIDADE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA: DIÁLOGOS ENTRE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ARTES NA FORMAÇÃO ACADÊMICA

A presença de fragmentação nas disciplinas dos currículos escolares tradicionais constitui um entrave para a efetivação de uma educação inclusiva, pois, compartimentaliza o conhecimento, comprometendo assim, a articulação entre saberes e a contextualização das aprendizagens. Esse modelo reduz as possibilidades de construção de sentidos pelos estudantes, dificultando o estabelecimento de relações significativas entre os conteúdos escolares e suas experiências de vida, limitando sua participação plena nos processos educativos (Oliveira; Silva; Santana, 2025).

O tema da interdisciplinaridade tem adquirido crescente relevância nas ciências humanas e sociais, sendo objeto de debates entre pesquisadores, docentes e estudantes, devido a necessidade de abordagens que sejam resolutivas para a demanda de fenômenos complexos que são vivenciados pela sociedade. Dessa maneira, a abordagem interdisciplinar favorece uma prática educativa orientada para a renovação do processo de ensino/ aprendizagem e amplia a educação e o conhecimento crítico, formando assim, sujeitos mais autônomos e conscientes, se opondo à modelos ainda marcados pela reprodução mecânica que persistem em parte significativa do sistema educacional. (Araújo et al., 2024)

De modo geral, a interdisciplinaridade é uma proposta inovadora para a educação e para a ciência, na medida em que possibilita superar a fragmentação do conhecimento nas disciplinas e currículos. Além disso, ela possibilita reconhecer a natureza multidimensional do saber, do fazer, do ser e do estar no mundo, ampliando as formas de compreensão da realidade. Essa lógica favorece a organização do pensamento, contribuindo para transformar visões restritas do conhecimento que são típicas de uma racionalidade disciplinar. (Araújo et al., 2024)

A interdisciplinaridade é compreendida não como mera justaposição de disciplinas, mas como um processo de interação, diálogo e coprodução entre diferentes campos, orientado pela construção de sentidos compartilhados em torno de objetos complexos (Japiassu, 2006 ; Fazenda, 2008). Trata-se de uma postura epistemológica que rompe com a lógica da compartimentalização do conhecimento e favorece a emergência de novas formas de compreender e intervir em contextos marcados pela complexidade (Morin, 2000).

A complexidade dos problemas enfrentados pelos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde, evidenciados pela diversidade cultural dos territórios, determinantes sociais do processo saúde-doença e práticas de cuidado integral, demonstram os limites de uma formação baseada na lógica disciplinar. Questões como enfrentamento de estigmas sociais, adesão ao tratamento, educação em saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças não podem ser abordadas apenas pelo olhar biomédico, exigindo a articulação de diversos saberes do campo de conhecimento. Sendo assim, a interdisciplinaridade surge como resposta à fragmentação do saber e como estratégia para a construção de práticas formativas e profissionais mais integradas e orientadas para formulações de propostas de ação. Para que isso ocorra, ela utiliza o principal instrumento de que dispõe o pensamento para raciocinar: a conjunção, religação, contextualização e globalização de conhecimentos (Morin, 2000; Japiassu, 2006).

Na Atenção Primária em Saúde, a interdisciplinaridade constitui princípio estruturante para a prática do cuidado, uma vez que a integralidade pressupõe a articulação entre as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e culturais do sujeito (Brasil, 2017). Nesse sentido, a formação em saúde orientada por esse princípio busca superar o reducionismo tecnicista ocasionado pela fragmentação curricular, promovendo a construção de profissionais capazes de dialogar com diferentes saberes e de atuar em equipes multiprofissionais de forma colaborativa (Canuto *et al.*, 2024).

A contribuição dos cursos de Belas Artes e Design para a área da saúde se baseia na ideia de que a comunicação é parte fundamental para a construção do cuidado. A utilização de

recursos audiovisuais não apenas servem para transmitir informações sobre temas de saúde, mas também possibilita despertar emoções, produzir afetos e favorecer dessa forma, a apropriação do conhecimento pelos sujeitos, ampliando o alcance e a efetividade das ações educativas (Araújo et al., 2024). Nesse sentido, as artes atuam como mediadoras entre o saber científico e a experiência cotidiana dos usuários na APS.

A interdisciplinaridade demanda da atuação de sujeitos com sólida formação em seus respectivos campos de saber, dispostos a dialogar sobre a temática abordada e à cooperar com outras áreas do conhecimento, o que possibilita a problematização de conceitos, articulação de métodos e análises para a construção e busca de resultados (Ghedin; Franco, 2011).

A articulação entre o Mestrado em Atenção Primária à Saúde e a Escola de Belas Artes da UFRJ materializa, na prática, os princípios da interdisciplinaridade ao promover o diálogo entre saberes da saúde coletiva e da comunicação visual. Essa interação possibilita a construção de produtos tecno-tecnológicos que integram rigor científico e linguagens artísticas, evidenciando que o conhecimento não é apenas técnico, mas também deve possuir inovação tecnológica, qualidade estética e compromisso social. Tal experiência confirma que a interdisciplinaridade não se reduz à soma de competências, mas constitui um espaço mútuo de negociações, aprendizagens e coprodução de sentidos (Fazenda, 2008; Araújo et al., 2024).

Nesse sentido, percebemos que a interdisciplinaridade é apresentada como uma potente estratégia para a universidade pública, pois amplia os campos teóricos e metodológicos dos estudantes, ao mesmo tempo em que produz impactos sociais relevantes, ao favorecer a construção de práticas educativas em saúde mais acessíveis para a população. A articulação entre o Mestrado em Atenção Primária à Saúde e o campo das Belas Artes revela-se, assim, pertinente e necessário para o enfrentamento dos desafios contemporâneos da formação acadêmica e da prática em saúde, reafirmando a interdisciplinaridade como eixo estruturante de uma educação comprometida com a integralidade do cuidado e com a transformação social.

11.2. EQUIPE DA ESCOLA DE BELAS ARTES ENVOLVIDA NA PRODUÇÃO DA ANIMAÇÃO

A seguir, é apresentada a equipe da Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo desenvolvimento da animação. Essa composição

abrange docentes e discentes engajados no Laboratório de Animação Analógica e Digital (LAAD) sob coordenação da instituição, cujas atribuições vão desde a concepção do animatic, até a finalização estética da animação:

- Henrique César da Costa Souza: Orientação de Direção de Arte. Mestre em Estudos Contemporâneos da Arte, Professor Assistente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0883838074198966>
- Prof. Marcio de Castro: Orientação de Storyboard. Mestre em Mídias Criativas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em ilustração, storyboard e animatic. Professor Assistente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/5724374515238455>
- Prof. Marcelus Gaio Silveira de Senna: Orientação de Animação. Professor adjunto na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. Possui Mestrado e Doutorado em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem experiência nas áreas de Artes, com ênfase em ilustração, animação e design gráfico. Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/9360708437523544>
- Alex Silva do Nascimento. Atividade: Design de Personagens e Cenários. Software: Photoshop. Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4831871380733174>
- Cassius Gaio Gomes de Senna. Atividade: Animação de personagem. Software: Sinfig Studio. Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/4714550397110058>
- Mariana Tabosa de Oliveira. Estudante de Artes Visuais com foco em animação e audiovisual. Atividade: Animação. Software: Sinfig Studio. Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/7685423532866472>
- Beatriz Rodriguez Couto Atividades: Softwares Design de personagem e Cenários: Photoshop. Realizou o início do animatic pelo Clip Studio Paint. Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/0789417072672927>

EQUIPE DO PROJETO TEATRO EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM TEATRO E AS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

- Alex Silva do Nascimento. Atividade: Design de Personagens e Cenários. Software: Photoshop. Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4831871380733174>

12. VALIDAÇÃO DA ANIMAÇÃO

A disseminação de informações sobre a identificação precoce, o diagnóstico e o tratamento dos portadores da ILTB, bem como o acompanhamento dos casos na Atenção Primária à Saúde, pode ser realizada por meio de atividades educativas acessíveis e que podem ser aplicadas em diferentes contextos assistenciais.

Nesse sentido, a utilização de recursos audiovisuais, como vídeos educativos e animações, destacam-se por sua capacidade de favorecer o aprendizado e estimular mudanças de comportamento. Comparando os mesmos com as estratégias baseadas apenas em textos, as animações demonstram maior potencial para reforçar a transmissão de conteúdo, tornando-o mais atrativo e compreensível. Ao utilizar elementos visuais, narrativas contextualizadas e linguagem acessível, a animação sobre ILTB contribui para reduzir o estigma relacionado à tuberculose e promover o engajamento dos profissionais nas ações de vigilância em saúde.

Com o objetivo de validar a animação e de posse dos instrumentos preenchidos pelos juízes especialistas, iniciou-se a organização das informações e as devidas modificações solicitadas. A seguir, foi traçado o processo de validação da animação:

Conforme apresentado na Figura 9, observa-se o processo de validação do produto técnico-tecnológico:

Figura 9 - Validação do Produto Técnico-Tecnológico

Fonte: Elaborado pela própria autora com apoio da IA Napkin.

Para a validação da animação pelos juízes especialistas, foram avaliados os aspectos relacionados aos objetivos, à estrutura/apresentação e à relevância do produto. A análise foi realizada por meio do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) por item e o IVC global, sendo considerados válidos os itens que apresentaram concordância superior a 80% entre os juízes, valores de $IVC > 0,78$ e valor de $p \leq 0,05$, sendo especificados logo abaixo:

12.1. VALIDAÇÃO POR JUÍZES ESPECIALISTAS

A etapa de validação da animação foi produzida através da técnica Delphi, realizada em duas rodadas e com o objetivo de alcançar consenso entre os especialistas selecionados para analisar o produto quanto à adequação, clareza, relevância e aplicabilidade do material desenvolvido. A seguir, são apresentados os resultados referentes ao perfil dos mesmos e a validação de conteúdo da animação:

12.1.1. Caracterização dos Participantes

A composição do comitê de juízes especialistas é fundamentada no trabalho em equipe multiprofissional, compreendido como uma relação recíproca entre trabalho e interação, onde a comunicação entre os profissionais integra o serviço e lhes permite articular as inúmeras ações desenvolvidas pela equipe (Peduzzi et al., 2011).

Para a etapa de validação da animação, foram selecionados trinta e dois juízes especialistas mediante análise dos currículos disponíveis na Plataforma Lattes, com base em critérios definidos em formação acadêmica, experiência profissional e atuação na temática do estudo. Foi estabelecido o prazo de quinze dias para devolução dos instrumentos para avaliação da animação. Aos que não responderam dentro do período estipulado, foi realizado novo contato, com esclarecimentos adicionais sobre a relevância da participação na pesquisa e concedendo mais cinco dias para devolução do formulário. Ao término do prazo máximo de vinte dias, dezessete especialistas devolveram o formulário respondido, sendo os demais considerados desistentes e excluídos da amostra final do estudo.

Nessa perspectiva, o comitê de juízes especialistas atingiu os critérios estabelecidos na metodologia, sendo formado por dez juízes de conteúdo responsáveis pela avaliação do conteúdo sobre TB/ILTB abordado nos materiais e sete juízes responsáveis pela análise do conteúdo audiovisual. Esses profissionais de diferentes categorias foram codificados pela inicial de sua profissão e seguidos de numeração em ordem crescente (quatro enfermeiras – E1, E2, E3 e E4; três sanitaristas – S1, S2 e S3, um farmacêutico - F1, dois médico – M1 e M2 e sete designers – D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7). A identificação dos juízes especialistas foi reunida seguindo as variáveis: profissão, tempo de formação, tempo de atuação e titulação, com sua distribuição no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Juízes Especialistas da animação (n = 17):

Número	Profissão	Tempo de Formação	Tempo de Atuação na temática	Titulação
E1	Enfermeira	26 anos	26 anos	Mestrado
E2	Enfermeira	16 anos	15 anos	Doutorado
E3	Enfermeira	7 anos	4 anos	Especialização

E4	Enfermeira	20 anos	18 anos	Doutorado
S1	Sanitarista	31 anos	30 anos	Especialização
S2	Sanitarista	3 anos	2 anos	Especialização
S3	Sanitarista	7 anos	5 anos	Mestrado
F1	Farmacêutico	20 anos	6 anos	Mestrado
M1	Médico	11 anos	8 anos	Mestrado
M2	Médico	10 anos	7 anos	Mestrado
D1	Designer	5 anos	4 anos	Graduação
D2	Designer	30 anos	26 anos	Mestrado
D3	Designer	54 anos	49 anos	Doutorado
D4	Designer	23 anos	22 anos	Mestrado
D5	Designer	28 anos	26 anos	Mestrado
D6	Designer	10 anos	10 anos	Mestrado
D7	Designer	2 anos	2 anos	Especialização

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2026.

Os juízes especialistas apresentaram tempo de formação acadêmica entre dois e cinquenta e quatro anos e entre dois e quarenta e nove anos na área da temática da animação. Com relação à área de formação, do total de participantes, ocorreu predominância de designers (41%), seguidos por enfermeiros (24%), sanitaristas (18%), médicos (12%) e farmacêutico (6%). A diversidade de formações contribuiu para uma avaliação multidisciplinar do material.

Com relação à titulação acadêmica, 18% dos juízes eram doutores, 53% possuíam mestrado e 24% eram especialistas na temática. Em relação aos juízes que eram profissionais de saúde (n=10), todos apresentaram prática clínica há mais de um ano no Programa de Tuberculose e possuíam publicações de pesquisas científicas nessa área de estudo.

Sobre o campo de atuação profissional dos mesmos, houve presença de diversidade de áreas de inserção, o que contribuiu para uma análise multidisciplinar da animação, onde 23,5% dos participantes atuam na área de gestão em saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, indicando forte presença nos processos de planejamento e vigilância epidemiológica dos programas de controle da TB. A presença desses especialistas é relevante, uma vez que esses profissionais participam diretamente do planejamento, implementação e

monitoramento das políticas públicas de saúde.

Somado a isso, 23,5% dos especialistas atuavam na APS, incluindo profissionais vinculados a UBS, ESF e Medicina de Família e Comunidade. A participação desses profissionais é fundamental para a avaliação da tecnologia educacional, considerando que a Atenção Primária constitui o primeiro contato da população com o sistema de saúde e desempenha papel central nas ações de identificação e controle da TB no território. Além disso, 5,9% dos participantes atuavam na Atenção Secundária de Saúde, que compreende os serviços especializados de média complexidade, acessados por encaminhamento da Atenção Primária. Em relação à atuação acadêmica, 17,6% dos juízes especialistas desenvolveram atividades na área de educação, incluindo professores e profissionais envolvidos em processos formativos. A presença desses especialistas contribuiu para uma análise pedagógica e didática do material para fins educativos. Por fim, 23,5% dos juízes especialistas atuavam nas áreas de design gráfico, artes, ilustração, animação e produção editorial. Essa participação foi essencial para a avaliação dos aspectos visuais, narrativos e estéticos, contribuindo para o aperfeiçoamento da linguagem visual e organização das informações para o público-alvo.

As diferentes trajetórias profissionais representam uma confluência de expertise que enriquece de forma significativa o processo de elaboração de uma animação. Essa diversidade permite uma análise aprofundada, crítica e contextualizada dos resultados, favorecendo interpretações mais consistentes aos itens avaliados. Dessa forma, a contribuição dos juízes especialistas foi fundamental para conferir rigor, qualidade e legitimidade ao produto desenvolvido, fortalecendo sua relevância como instrumento de educação permanente e de apoio às práticas em saúde.

Na sequência, é apresentado o processo de validação da animação *Falando Sobre o Óbvio*, por meio da técnica Delphi. O procedimento foi realizado através de duas rodadas sucessivas de avaliação, nas quais os especialistas analisaram a animação e apresentaram sugestões para seu aprimoramento. Utilizou-se a escala Likert de quatro pontos, sendo: 1 = inadequado, 2 = parcialmente adequado, 3 = adequado e 4 = totalmente adequado. Para o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), foram consideradas válidas as respostas classificadas como 3 ou 4, adotando-se como ponto de corte o valor de $IVC \geq 0,78$. A avaliação contou com a participação de 17 juízes especialistas.

- Primeira rodada da técnica Delphi (Delphi I)

Na primeira rodada Delphi, a animação foi submetida à análise dos juízes especialistas das áreas da saúde e do design. Os participantes receberam, por e-mail, o link de acesso para visualização da versão preliminar (versão alfa) da animação e do instrumento de avaliação, composto por vinte e quatro itens que abordavam aspectos relacionados à clareza das informações, pertinência do conteúdo, relevância da temática e linguagem utilizada. Segue o link da versão preliminar (versão alfa) da animação: <https://drive.google.com/file/d/1lcuWdJtSB04HhPXY6W8VjU5C3CX8QIFY/view>

Os especialistas avaliaram cada item por meio da escala Likert e tiveram a possibilidade de registrar comentários para o aprimoramento do material. As respostas obtidas foram posteriormente organizadas e analisadas estatisticamente mediante o cálculo do IVC por item e IVC global, além da aplicação do p-valor obtido por meio do teste binomial, utilizando o software Jamovi.

A análise dos resultados evidenciou a necessidade de realizar ajustes em determinados elementos da animação, sobretudo relacionados à clareza de algumas informações e a aspectos da apresentação visual. Além da avaliação quantitativa, os especialistas apresentaram contribuições qualitativas relevantes, sugerindo melhorias no conteúdo, na linguagem e em elementos visuais da tecnologia educacional.

Com base nessas considerações, o material foi revisado e aprimorado, incorporando as recomendações consideradas pertinentes pelos avaliadores, com o intuito de tornar a animação mais clara, precisa e adequada ao público-alvo.

- Segunda rodada da técnica Delphi (Delphi II)

Após a incorporação das sugestões provenientes da etapa anterior, foi conduzida a rodada Delphi II, com o objetivo de reavaliar a versão revisada da animação. Nessa fase, o material atualizado foi novamente encaminhado aos juízes especialistas, juntamente com um novo formulário de avaliação.

Inicialmente, foram analisadas as recomendações apresentadas na primeira rodada, sendo implementadas aquelas consideradas relevantes para o aprimoramento do material. Entre as modificações realizadas, destaca-se a inclusão do termo “tosse crônica” na prancheta

apresentada pelo profissional de saúde na animação, conferindo maior precisão clínica à informação. Também foram inseridos balões de fala nas orientações verbais do personagem, recurso visual que buscou reforçar a comunicação das mensagens e facilitar a compreensão do conteúdo pelo público-alvo. Essas alterações contribuíram para maior clareza das informações, coerência narrativa e melhor adequação pedagógica da tecnologia educacional.

A versão revisada foi então submetida à nova avaliação dos especialistas, que analisaram os itens considerando as modificações realizadas. Os dados obtidos foram novamente submetidos à análise estatística por meio do cálculo do IVC e do teste binomial, utilizando o software Jamovi. Segue o link da versão revisada da animação: <https://drive.google.com/file/d/1sqjg3CSJkWEw1pBrV-LnC5mNwFjtjiSh/view?usp=sharing>

Os resultados indicaram que todos os itens avaliados apresentaram índice de concordância superior a 80%, com significância estatística ($p \leq 0,05$), demonstrando elevado grau de concordância entre os juízes. Nenhum item apresentou valor inferior ao ponto de corte estabelecido para validação de conteúdo, evidenciando consenso satisfatório entre os especialistas. Além disso, após a implementação das modificações sugeridas na etapa anterior, não foram indicadas novas alterações substanciais durante a segunda rodada, o que demonstra estabilidade nas avaliações e consolidação da validade de conteúdo da tecnologia educacional.

Com isso, ao final da rodada Delphi II, a animação foi considerada validada quanto ao conteúdo e aos aspectos audiovisuais, alcançando consenso expressivo entre os juízes especialistas, conforme os critérios metodológicos adotados para esse estudo.

12.1.2. Validação de Conteúdo Quanto aos Objetivos da Animação

A seguir, apresenta-se a tabela 1 referente à validação de conteúdo quanto aos objetivos da animação, na qual estão os resultados da avaliação realizada pelos juízes especialistas. Essa análise teve como finalidade verificar a clareza, a pertinência e a adequação dos objetivos propostos, considerando sua coerência com a finalidade educativa da animação e com as necessidades do público-alvo.

TABELA 1 - VALIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS QUANTO AOS OBJETIVOS

Resposta dos juízes em escala Likert e cálculo de IVC (%)												
DOMÍNIOS:	Profissionais de Saúde			Profissionais de Design			Geral			P-valor	CVC	Validado
OBJETIVOS	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	IVC			
São coerentes com as necessidades dos profissionais da APS em relação ao tema?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,868	Validado
Promove mudança de comportamento e atitude?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,838	Validado
Pode circular no meio científico?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,853	Validado

IVC GLOBAL: 1,00

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2026.

A validação de conteúdo quanto aos objetivos da animação demonstrou elevado grau de concordância entre os juízes especialistas. Os valores de IVC por item foram iguais a 1,00, resultando em IVC Global de 1,00, valor superior ao ponto de corte $IVC \geq 0,78$ recomendado, confirmando a validade de conteúdo deste domínio.

Em relação à coerência dos objetivos com as necessidades dos profissionais da Atenção Primária à Saúde, ocorreu consenso total entre os juízes, evidenciando alinhamento entre a proposta educativa da animação e o contexto de atuação do público-alvo. Os itens relacionados à promoção de mudança de comportamento e atitude e à possibilidade de circulação no meio científico também apresentaram concordância. Isso indica que a animação é percebida como um recurso educativo relevante, consistente e potencialmente aplicável em diferentes contextos para a prática de saúde.

A análise estatística realizada por meio do teste binomial revelou p-valor igual a 0,015 para todos os itens neste domínio. Esse resultado indica que a concordância observada entre

os especialistas foi estatisticamente superior ao valor mínimo estabelecido, demonstrando robustez na validação do conteúdo da animação.

12.1.3. Validação de Conteúdo Quanto a Estrutura Da Animação

A seguir, os juízes especialistas responderam o instrumento quanto à estrutura de acordo com sua análise sobre a animação. A tabela 2 refere-se à validação dos conteúdos quanto à estrutura, sistematizando os resultados acerca da organização, da sequência lógica e da coerência interna dos conteúdos apresentados:

TABELA 2 - VALIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS QUANTO A ESTRUTURA

Resposta dos juízes em escala Likert e cálculo de IVC (%)												
DOMÍNIOS:	Profissionais de Saúde			Profissionais de Design			Geral			P-valor	C V C	Validado
ESTRUTURA	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	I V C			
Apropriada para profissionais da APS?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,838	Validado
Mensagens claras e objetivas	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,863	Validado
Informações corretas?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,863	Validado
Sequência lógica?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,832	Validado
Nível sociocultural	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,838	Validado
Normas de linguagem	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,853	Validado
Adequação à lógica, linguagem e experiência	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,868	Validado
Ausência de informações desnecessárias	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,794	Validado

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2026.

IVC GLOBAL: 1,00

No domínio Estrutura, os itens avaliados apresentaram IVC igual a 1,00, evidenciando concordância total entre os especialistas quanto à organização, clareza e adequação do conteúdo apresentado na animação. O teste binomial revelou p-valor igual a 0,015 para todos os itens, demonstrando que a proporção de concordância observada foi estatisticamente superior ao valor mínimo estabelecido (0,78). Esses resultados reforçam a consistência das avaliações realizadas e a validade estrutural do material desenvolvido.

12.1.4. Validação de Conteúdo Quanto a Apresentação da Animação

Na sequência, apresenta-se a tabela 3 referente à validação de conteúdo quanto à apresentação da animação, contemplando a análise dos aspectos visuais, da clareza da linguagem, da fluidez narrativa e da adequação dos recursos gráficos utilizados.

TABELA 3 - VALIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS QUANTO A APRESENTAÇÃO

Resposta dos juízes em escala Likert e cálculo de IVC (%)												
DOMÍNIOS:	Profissionais de Saúde			Profissionais de Design			Geral			P-valor	CVC	Validado
APRESENTAÇÃO VISUAL	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	IVC			
O estilo de redação de texto dentro da animação está claro e objetivo?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,838	Validado
As ilustrações são expressivas e em quantidade suficiente?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,853	Validado
A duração da animação é coerente com os seus objetivos?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,853	Validado
O áudio do vídeo está adequado e colabora na compreensão do conteúdo?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,868	Validado
As músicas estão adequadas ao momento	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,853	Validado

em que são utilizadas?												
O cenário está apropriado?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,853	Validado
Os personagens são coerentes com o tema?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,882	Validado
O design geral da animação está adequado aos objetivos do material?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,897	Validado
O enquadramento do texto e imagens está adequado?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,853	Validado
Apresenta imagens e exemplos adequados culturalmente?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,838	Validado

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2026.

IVC GLOBAL: 1,00

A validação do domínio Apresentação apresentou alto grau de concordância entre os juízes especialistas, tendo valores de IVC Global igual a 1,00 tanto entre os profissionais de saúde quanto entre os designers, indicando elevada concordância quanto à qualidade da apresentação visual e a qualidade audiovisual da tecnologia educacional. Aspectos relacionados à qualidade das ilustrações, adequação do áudio, músicas utilizadas, cenários, personagens e design da animação apresentaram valores de p-valor igual a 0,015, demonstrando concordância estatisticamente significativa entre os especialistas. Esses resultados indicam que os recursos visuais e sonoros utilizados foram considerados adequados com os objetivos da animação.

12.1.5. Validação de Conteúdo Quanto a Relevância da Animação

Em sequência, apresenta-se a tabela 4 referente à validação de conteúdo quanto à relevância da animação, que evidencia a avaliação dos juízes especialistas quanto à pertinência do material educativo, sua aplicabilidade e sua consonância com as necessidades dos profissionais de saúde:

TABELA 4 - VALIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS QUANTO A RELEVÂNCIA

Resposta dos juizes em escala Likert e cálculo de IVC (%)												
DOMÍNIOS:	Profissionais de Saúde			Profissionais de Design			Geral			P-valor	CVC	Validado
RELEVÂNCIA	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	IVC	1 ou 2	3 ou 4	IVC			
Os temas retratam aspectos que devem ser reforçados?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,912	Validado
A animação propõe que profissionais adquiram conhecimentos quanto ao acolhimento dos contatos de TB ?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,882	Validado
Está adequada para ser utilizada por qualquer profissional da saúde em atividades educativas para capacitação na APS?	0	10	1,00	0	7	1,00	0	17	1,00	0,015	0,868	Validado

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2026.

IVC GLOBAL: 1,00

Sobre o domínio Relevância, os itens avaliados apresentaram IVC Global igual a 1,00 e p-valor de 0,015, evidenciando consenso estatisticamente significativo entre os especialistas quanto à pertinência da animação para a prática profissional e para ações de educação em saúde.

Esses resultados apontam que a animação foi considerada relevante por abordar aspectos essenciais na prática de saúde, favorecer a aquisição de conhecimentos para os profissionais que atuam no Programa de TB/ILTB e apresentar aplicabilidade no contexto da capacitação e da educação permanente em saúde, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

12.1.6. Validação de Conteúdo a partir do Teste Binomial e P-valor

Os dados deste estudo foram obtidos a partir das avaliações realizadas por 17 especialistas sobre os 24 itens que compõem os formulários da animação. Cada juiz especialista atribuiu uma pontuação variando de 1 a 4, permitindo assim, o cálculo do IVC para cada item. O objetivo dessa análise foi verificar a significância da concordância entre os avaliadores, considerando como aceitável um $IVC \geq 0,78$, valor estabelecido como referência para validação de conteúdo (Yusoff, 2019).

Para a realização da análise, os dados foram organizados em planilhas do Microsoft Excel® 2016 e posteriormente importados para o software Jamovi, no qual foi aplicado o teste binomial para o cálculo do p-valor de cada item. O Jamovi, lançado em 2017, é uma ferramenta de análise de dados com interface simples e onde o usuário nem percebe que está trabalhando em R. As análises são em tempo real e qualquer alteração nos dados permite atualização imediata dos resultados. As análises são processadas em tempo real, possibilitando a atualização imediata dos resultados a cada modificação dos dados. Estes são fornecidos no formato APA e podem ser transferidos para qualquer editor usando o conhecido método de copiar e colar (Ctrl+C+Ctrl+V). Destaca-se ainda que o Jamovi tem a possibilidade de salvar dados e análises em um único arquivo, o que permite a recuperação integral das operações e da sequência analítica realizada (Elousa y Egaña, 2020) . Para isso ocorreu:

1. Definição de Hipóteses, onde, para cada item, foram definidas as seguintes hipóteses:

- H_0 : a proporção de concordância entre os especialistas é menor ou igual a 0,78;
- H_1 : a proporção de concordância entre os especialistas é superior a 0,78.

O teste binomial foi aplicado em cada item para determinar se a proporção das respostas positivas (3 ou 4) era significativamente maior que o valor de referência.

2. Teste Estatístico, onde ocorreu:

- Organização das respostas de cada especialista por item no Jamovi;

- Aplicação do teste binomial para cada item, comparando a proporção de respostas positivas com o valor de referência (0,78);
- Registro do p-valor que foi gerado para cada item, indicando a significância estatística da concordância.

3. Interpretação do P-Valor:

- **p < 0,05:** evidência estatística de que a proporção de concordância dos especialistas foi significativamente superior ao valor de referência estabelecido (0,78), indicando validade satisfatória do item avaliado;
- **p ≥ 0,05:** não houve evidência estatística suficiente para afirmar que a concordância dos especialistas foi superior ao parâmetro de referência, sugerindo necessidade de revisão ou ausência de consenso suficiente.

A seguir, a tabela 1 apresenta os 24 itens com seus respectivos I-IVC e p-valores, obtidos a partir da análise no Jamovi:

TABELA 5 – RESULTADOS DE I-IVC E P-VALOR

Item	I-IVC	P-valor	Interpretação
1	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
2	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
3	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
4	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
5	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
6	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
7	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
8	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
9	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
10	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
11	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
12	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa

13	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
14	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
15	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
16	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
17	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
18	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
19	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
20	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
21	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
22	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
23	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa
24	1,00	0,015	Avaliação fortemente positiva, significativa

A presença de IVC por item com valor = 1,00 evidencia um alto grau de consenso entre os avaliadores, sugerindo que o material desenvolvido apresenta clareza conceitual, organização lógica e adequação pedagógica, indicando que os conteúdos apresentados são cientificamente adequados e didaticamente estruturados, favorecendo sua utilização em atividades de capacitação profissional.

Em relação ao teste binomial, utilizado para verificar a proporção de concordância entre os especialistas, todos os itens apresentaram p-valor igual a 0,015. Esse resultado demonstra que a concordância observada foi estatisticamente superior ao ponto de corte estabelecido (0,78), evidenciando consenso entre os juízes especialistas. Além disso, os itens apresentaram IVC igual a 1,00, reforçando a consistência das avaliações obtidas e a validade do material desenvolvido.

De modo geral, a validação de conteúdo contribuiu para aprimorar a qualidade da animação quanto aos aspectos de coerência, clareza e adequação dos itens avaliados. O material validado apresenta potencial para fortalecer a prática profissional, ao oferecer orientações confiáveis e cientificamente fundamentadas para a capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária à Saúde. Ademais, a utilização do software Jamovi associado ao teste binomial reforçou a confiança nos resultados e a aplicabilidade da animação como tecnologia educacional alinhada aos princípios da prática baseada em evidências científicas.

12.1.7. Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre o Conteúdo da Animação

Durante a exibição da animação sobre ILTB, os juízes foram orientados a apontar correções e sugerir modificações que julgassem necessárias. As recomendações pertinentes foram acatadas pela equipe interdisciplinar para o aperfeiçoamento do vídeo educativo, sendo estas apresentadas no quadro 3 a seguir:

Quadro 3 - Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre os Objetivos

Resumo dos tópicos avaliados pelos juízes especialistas, problemas identificados e respectivas mudanças sugeridas:

DOMÍNIO: OBJETIVOS DA ANIMAÇÃO
Comentários e Sugestões
<i>“O vídeo representa bem o cenário da TB, porém, fica a desejar com relação a ILTB... acredito que o vídeo poderia enfatizar esse aspecto. Outro ponto que não ficou muito claro: qual é o público alvo do vídeo? Os profissionais da saúde ou a população?”</i>
<i>“Quando é colocada a prancheta com os sintomas da tuberculose, todos os itens foram checados como existentes. Acho importante salientar que não precisa ter todos os sinais e sintomas para considerar o diagnóstico. Se for possível colocar alguma informação de rodapé, na qual a tosse por mais de 3 semanas já é indicativo de investigar a tuberculose.”</i>
<i>“Sugiro a seguinte redação: 1. Trocar tosse crônica por tosse há mais de três semanas. 2. Tosse com sangue, por "tosse com ou sem catarro/sangue. 3. Dor no peito, devido a tosse intensa. Sugiro colocar na prancheta as informações sobre a ILTB”</i>
<i>“As informações estão colocadas de forma difícil de entendimento com um "vai e volta" dos personagens para explicar a situação correta que faz ser difícil o entendimento.”</i>

Em seguida, sugestões em relação à apresentação da animação, sendo esse o tópico sobre apresentação visual da animação, representada pelo conjunto dos recursos visuais e sonoros, estrutura do texto, qualidade das imagens, coerência e formatação, representado pelo quadro 4:

Quadro 4 - Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre a Apresentação

DOMÍNIO: APRESENTAÇÃO DA ANIMAÇÃO
Comentários e Sugestões
<i>“A leitura do texto é cansativa por ser longa. Talvez um comentário em áudio sobre o assunto fosse mais interessante”</i>
<i>“Acredito que a presença de textos corridos em parágrafos grandes pode fazer com que o</i>

público-alvo não preste atenção e/ou não leia tudo. Minha sugestão é que talvez a mesma mensagem em forma de balões de fala, imagens dinâmicas possa chamar mais atenção.”

O quadro 5 apresenta sugestões quanto à relevância da animação:

Quadro 5 - Comentários e Sugestões dos Juízes Especialistas sobre a Relevância

DOMÍNIO: RELEVÂNCIA DA ANIMAÇÃO
Comentários e Sugestões
<i>“O vídeo precisa dar ênfase a avaliação dos contatos. Pela minha perspectiva, a identificação da ILTB não é o que chama atenção no vídeo e sim, a conduta com o caso de TB.”</i>
<i>“Acredito que a presença de textos corridos em parágrafos grandes pode fazer com que o público-alvo não preste atenção e/ou não leia tudo. Minha sugestão é que talvez a mesma mensagem em forma de balões de fala, imagens dinâmicas possa chamar mais atenção.”</i>
<i>“A leitura do texto é cansativa por ser longa. Talvez um comentário em áudio sobre o assunto fosse mais interessante.”</i>
<i>“Talvez colocar mais algumas informações técnicas, sobre a importância do acompanhamento do tratamento”</i>
<i>“É extremamente relevante desde que possa ser adequado ao entendimento mais rápido do longo texto escrito.”</i>

A análise das contribuições dos juízes especialistas evidenciou a convergência das avaliações, com recorrência de argumentos e semelhança nas percepções relativas à clareza, coerência, adequação do conteúdo, apresentação visual, relevância pedagógica e aplicabilidade da animação no contexto da educação em saúde. Observou-se uma concordância quanto aos pontos fortes do material, especialmente no que se refere aos aspectos tecno-científicos, organização, adequação, qualidade dos recursos visuais e sonoros, bem como material de apoio às práticas dos profissionais da Atenção Primária à Saúde.

A repetição dos comentários ao longo das respostas indica que os temas centrais foram suficientemente explorados, caracterizando um processo de saturação dos dados, no qual novas contribuições deixam de acrescentar elementos que modifiquem a compreensão do fenômeno analisado. Essa recorrência não diminui a importância das contribuições individuais, mas reforça a consistência dos achados e a confiabilidade das conclusões. Trata-se de um fenômeno esperado em estudos qualitativos e indica a profundidade e abrangência da análise realizada, sinalizando que os principais aspectos relacionados à usabilidade, relevância e potencial informativo da animação foram adequadamente discutidos

e compreendidos.

13. DISCUSSÃO

13.1. USABILIDADE DA ANIMAÇÃO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL

A validação dos itens relacionados à clareza da linguagem, organização do conteúdo, sequência lógica e adequação ao nível sociocultural do público-alvo, apresentando altos valores de IVC, indica que a animação é compreensível, funcional e adequada ao contexto assistencial. Esses aspectos estão relacionados à usabilidade de tecnologias educacionais no cenário das práticas em saúde, sendo compreendida como a capacidade de um recurso favorecer o desempenho do trabalhador de maneira eficiente, eficaz e satisfatória, orientando-o para o alcance de objetivos concretos do processo de trabalho e para a qualificação das ações desenvolvidas nos serviços de saúde (Who, 2019).

Sob a perspectiva da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), a aprendizagem ocorre no e pelo trabalho, a partir da problematização das práticas cotidianas e da reflexão crítica sobre os processos de cuidado (Brasil, 2018). Nesse sentido, a avaliação positiva dos aspectos de estrutura e comunicação da animação indica sua conformidade com os objetivos da PNEPS, ao apresentar conteúdos relacionados às demandas reais dos serviços, de forma acessível, contextualizada e aplicável à rotina da Atenção Primária à Saúde. Essa adequação foi reconhecida pelos especialistas ao afirmarem:

“O produto contempla plenamente o objetivo de instrução e esclarecimento dos profissionais de APS e até do público em geral, configurando-se como uma ferramenta de orientação aplicável à rotina dos serviços.”(D1)

No campo das tecnologias educacionais digitais, especialmente aquelas voltadas à educação em serviço, a comunicação clara e somada com coerência entre os elementos audiovisuais, são essenciais para reduzir barreiras cognitivas e potencializar a aprendizagem, sobretudo em contextos de elevada demanda assistencial e restrição de tempo (Moran, 2015). Tal aspecto foi destacado em:

“A apresentação visual da animação é clara, atrativa e coerente com os objetivos propostos. Os recursos visuais e sonoros contribuem significativamente para a compreensão do conteúdo, com ilustrações expressivas, áudio adequado e duração compatível com a proposta educativa.” (S1)

A validação positiva desses aspectos sugere que as escolhas visuais, narrativas e técnicas adotadas no desenvolvimento da animação contribuíram para tornar o conteúdo acessível e funcional, favorecendo o engajamento dos profissionais e a incorporação do conhecimento à prática cotidiana.

A usabilidade da animação foi reconhecida pelos juízes especialistas devido aos valores de IVC observados nos domínios estrutura e apresentação, onde todos são superiores ao ponto de corte. Somado a isso, a ausência de diferenças estatisticamente significativas entre as avaliações dos juízes das áreas da saúde e do design, indicando consenso quanto à funcionalidade e à adequação da tecnologia educacional ao contexto da APS. Esse consenso também se expressa na avaliação de que:

“O design geral, o enquadramento de textos e imagens, bem como a escolha de cenários e personagens, demonstram cuidado técnico e sensibilidade cultural, não sendo necessárias alterações na apresentação do material.” (E3)

Considerando que a PNEPS preconiza o uso de metodologias ativas e de tecnologias educacionais que dialoguem com os desafios concretos vivenciados pelos trabalhadores, a validação positiva de itens relacionados à organização lógica do conteúdo, à clareza da linguagem, à adequação do tempo de duração e à coerência entre os elementos audiovisuais demonstra que a animação foi concebida de forma alinhada às exigências do cotidiano assistencial. Tais aspectos são reconhecidos como determinantes para a efetividade de materiais educativos audiovisuais voltados à Educação Permanente em Saúde, por favorecerem a reflexão sobre a prática e a transformação dos modos de fazer no serviço (Filatro; Cairo, 2019).

Vale destacar que a concordância entre juízes especialistas, com formações profissionais distintas, fortalece a consistência da avaliação, ao evidenciar que a animação equilibra aspectos técnico-científicos, didáticos e de qualidade visual. Dessa forma, a tecnologia educacional desenvolvida não apenas apresenta conteúdo cientificamente validado,

mas o faz de maneira acessível, fluida e funcional, sendo reconhecida como:

“Um material altamente relevante, com potencial de ampla utilização em processos de educação permanente, capacitação profissional e atividades educativas em saúde.” (E1)

Com isso, temos um recurso potente para a Educação Permanente em Saúde, com reflexos na melhoria da qualificação das práticas profissionais e do cuidado na APS.

13.2. IMPACTO POTENCIAL NA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE NO CONTEXTO DA APS

A validação da animação revela seu potencial impacto na qualificação da prática profissional em saúde, especialmente à padronização de condutas, ao fortalecimento do conhecimento técnico e ao apoio à tomada de decisões de diagnósticos e tratamentos. Durante a avaliação, houve concordância entre os juízes especialistas quanto à relevância da tecnologia educacional, indicando que o conteúdo foi considerado pertinente, aplicável e alinhado às necessidades dos serviços de saúde, principalmente no contexto da avaliação de contactantes de tuberculose. Essa percepção é expressa nos comentários dos juízes especialistas:

“A forma da abordagem dos sintomas, tratamento e avaliação dos contatos está clara e de fácil compreensão.” (S1)

“A animação aborda temas centrais e estratégicos para o fortalecimento das práticas de acolhimento e cuidado aos contactantes de tuberculose na APS.” (F1)

A avaliação de contactantes de casos de TB é uma das principais estratégias para a interrupção da cadeia de transmissão da doença, pois possibilita a identificação precoce de casos e a adoção de medidas de prevenção e cuidado (Brasil, 2019). Entretanto, estudos apontam fragilidades na implementação dessa ação nos serviços de saúde, frequentemente relacionadas ao desconhecimento dos fluxos assistenciais, número reduzido de capacitações profissionais e dificuldade na abordagem educativa junto à população (Maciel et al., 2020). Nesse contexto, a animação desenvolvida apresenta-se como um recurso estratégico para o apoio às práticas assistenciais, sendo reconhecida como:

“Uma ferramenta importante para os profissionais da Atenção Primária à Saúde.”(S2)

Nesse cenário, a animação desenvolvida neste estudo apresenta potencial para apoiar as práticas assistenciais, ao reforçar protocolos, fluxos operacionais e responsabilidades das equipes de saúde, contribuindo para a qualificação do cuidado e para maior adesão às diretrizes do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. A apresentação das informações de forma clara, visualmente atrativa e contextualizada, favorece a compreensão dos conteúdos e pode contribuir para a melhoria da assistência prestada nos territórios da Atenção Primária à Saúde.

Nesse sentido, as tecnologias educacionais devidamente validadas favorecem a incorporação de boas práticas, ampliam a autonomia profissional e fortalecem processos de educação permanente em saúde (Silva et al., 2020; Freitas; Tavares, 2018). Além disso, a validação realizada por profissionais de diferentes formações, como enfermeiros, sanitaristas, médicos, bem como os profissionais da área de design, confere consistência à análise, ao considerar as experiências, perspectivas e contribuições desses especialistas no enfrentamento dos desafios no controle da tuberculose nos territórios. Esse aspecto reforça a pertinência da tecnologia educacional desenvolvida, ao considerar as complexidades do processo de trabalho em saúde e as demandas dos serviços de saúde.

13.3. CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA APS

O presente estudo contribui para a área da saúde ao apresentar o processo de construção e validação de uma animação, fundamentado em uma abordagem interdisciplinar e alinhado com os princípios da Educação Permanente em Saúde dos profissionais da APS. Ao integrar conhecimento científico, prática profissional e o audiovisual, a pesquisa reforça o potencial das animações como tecnologias educacionais inovadoras, capazes de apoiar processos de qualificação profissional contínua e contextualizada no âmbito dos serviços de saúde.

Os resultados indicam que a animação apresenta potencial como ferramenta para a educação permanente em saúde, conforme demonstrado pelos valores do IVC nos domínios avaliados. A concordância entre juízes especialistas de diferentes áreas do conhecimento e níveis de titulação, associada ao p-valor, reforça a adequação da tecnologia educacional para uso em diversos aspectos da prática na APS. Essa concordância é demonstrada nos comentários:

“Trata-se de um material altamente relevante, com potencial de ampla utilização em processos de educação permanente.” (E1)

“O conteúdo é aplicável a diferentes perfis profissionais e contribui de forma significativa para a qualificação do cuidado em saúde.”(F1)

A educação permanente em saúde é compreendida como um processo contínuo, integrado ao trabalho e orientado para a transformação das práticas profissionais, a partir da problematização da realidade (Brasil, 2018). Nesse contexto, tecnologias educacionais audiovisuais têm se destacado por favorecerem metodologias ativas, aprendizagem significativa e maior engajamento dos profissionais (Ceccim; Ferla, 2008).

Nesse sentido, a animação desenvolvida possibilita a abordagem sobre a importância da avaliação de contactantes de tuberculose, de forma didática, visualmente atrativa e alinhada à realidade dos serviços. Essa característica favorece sua utilização em diferentes espaços para ações de educação em saúde, como reuniões de equipe, capacitações em serviço e processos de acolhimento de novos profissionais de saúde. A amplitude de compreensão do material também foi destacada pelos juízes ao afirmarem:

“O conteúdo foi muito bem elaborado e contempla todos os níveis de compreensão do público, tanto técnico quanto usuários”. (S1)

“A animação traz um conteúdo relevante, e a linguagem da animação se mostra bastante adequada para a transmissão da mensagem.” (D7)

Além disso, a natureza audiovisual da animação permite sua reprodução em diferentes contextos e plataformas, ampliando o alcance das ações educativas e promovendo maior autonomia dos profissionais de saúde no processo de aprendizagem. A validação por juízes especialistas com experiência assistencial e acadêmica reforça que o conteúdo possui densidade para subsidiar processos reflexivos, sem perder a clareza necessária para o

público-alvo, representando então, uma tecnologia educacional estratégica para a educação permanente, articulando conhecimento científico, linguagem acessível e aplicabilidade na prática assistencial de saúde e contribuindo para o fortalecimento das competências profissionais e melhoria na qualidade do atendimento na APS.

13.4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O estudo apresentou algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação de seus resultados. A principal delas refere-se à restrição do processo de validação, uma vez que foi possível concluir apenas a validação do conteúdo do vídeo educativo. Tal delimitação ocorreu em função do tempo estipulado para o cumprimento do cronograma da pesquisa, o que inviabilizou a realização de outra etapa importante do processo de validação, como a avaliação de impacto em longo prazo, na prática profissional.

A ausência dessa etapa adicional limita a generalização dos resultados e impede uma análise mais aprofundada sobre a efetividade do vídeo educativo na modificação das práticas dos profissionais de saúde no contexto da educação permanente e na avaliação dos portadores de ILTB. Entretanto, a animação obteve avaliação positiva no processo de validação de conteúdo pelos juízes especialistas, apresentando índices satisfatórios de concordância e adequação aos objetivos, estrutura, apresentação e relevância do material. Esses resultados indicam que a animação, como produto tecno-tecnológico, atende aos critérios de técnica e qualidade pedagógica proposta, cumprindo o objetivo para o qual foi desenvolvida.

Dessa forma, ainda que o estudo apresenta limitações metodológicas inerentes ao recorte temporal da pesquisa, os achados reforçam o potencial da animação como uma ferramenta válida e pertinente para a educação permanente em saúde, principalmente no apoio à qualificação dos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde.

Espera-se que este estudo estimule a realização de novas investigações sobre a temática, promovendo a produção científica que amplie o processo de validação de materiais educativos, incluindo análises de efetividade e de impacto na prática assistencial. Tais investigações poderão fortalecer as evidências sobre o uso de recursos audiovisuais na formação em saúde, bem como sobre sua contribuição para a qualificação das ações de controle e redução da incidência da tuberculose no território.

14. CONCLUSÃO

Este estudo descreveu o processo de produção e validação de conteúdo da animação educativa *Falando Sobre o Óbvio*, destinada para os profissionais que integram as equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e que atuam no Programa de Tuberculose. Através deste estudo pretende-se contribuir para a qualificação do cuidado, da prevenção e do controle da doença, a partir de uma perspectiva integral e humanizada dos contactantes de casos de TB.

A animação foi construída a partir de diretrizes e protocolos do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, bem como de contribuições de juízes especialistas da área de saúde e de design, validadas por meio do IVC. Esses resultados indicam elevada concordância entre os juízes especialistas quanto aos objetivos, estrutura, apresentação e relevância do conteúdo apresentado, consolidando a animação como uma ferramenta educativa estratégica para apoiar ações de educação permanente em saúde e o fortalecimento das práticas assistenciais relacionadas ao controle da tuberculose e da ILTB na APS.

Destacamos que compreender os aspectos envolvidos no desenvolvimento e análise dos formulários é fundamental para pesquisadores e profissionais da área de saúde que buscam utilizar em seus estudos, instrumentos confiáveis, válidos e apropriados às especificidades do público-alvo, contribuindo para a qualidade metodológica dos estudos.

Considerando o objetivo proposto por esse estudo, a animação produzida apresentou boa aceitabilidade entre os juízes especialistas, sendo validada quanto ao conteúdo e reconhecida como um instrumento educativo potencialmente eficaz para apoiar ações de educação permanente em saúde para os profissionais de saúde. Além de favorecer a compreensão sobre a infecção latente e a importância da avaliação dos contactantes, o material contribui para a desmistificação do tema e favorece o fortalecimento do cuidado integral à saúde da população.

Ademais, a questão norteadora deste estudo foi respondida ao evidenciar que a utilização de vídeos, particularmente no formato de animação, contribui de maneira estratégica para qualificar as práticas de educação em saúde na Atenção Primária. Mais do que um recurso de transmissão de informações, a animação validada se apresenta como uma tecnologia capaz de apoiar o processo de trabalho dos profissionais de saúde, ao favorecer a padronização de orientações e a abordagem dos contactantes de forma mais sistematizada.

Os resultados obtidos, especialmente o elevado nível de concordância entre os juízes, indicam que o material possui consistência teórica e aplicabilidade prática, o que reforça seu potencial de incorporação no cotidiano dos serviços. Nesse sentido, a produção do vídeo não

apenas facilita o processo educativo, mas amplia as possibilidades de intervenção na assistência, ao atuar como instrumento de apoio à tomada de decisão e ao fortalecimento das ações voltadas ao manejo da Infecção Latente da Tuberculose.

Convém ressaltar que o processo de validação atendeu aos objetivos propostos e respondeu de forma consistente à questão norteadora da pesquisa, sendo consolidada como um produto educacional aplicável à prática profissional. Ademais, evidenciou a importância da atuação de uma equipe multiprofissional na construção, análise e aperfeiçoamento de ferramentas tecnológicas educativas.

Os comentários dos juízes foram fundamentais para o aprimoramento do material, incluindo modificações e ajustes na redação de trechos do roteiro, reorganização de cenas para melhor sequenciamento lógico das informações e aprimoramento de elementos audiovisuais, visando maior clareza e compreensão do conteúdo abordado. Após as modificações, a animação foi considerada adequada para integrar ações de educação permanente, contribuindo para o fortalecimento das práticas assistenciais, a atualização de conhecimentos e a sensibilização dos profissionais quanto à importância do cuidado qualificado no enfrentamento da tuberculose no território de atuação da Atenção Primária em Saúde.

Recomendamos para estudos futuros a aplicação da animação em diferentes contextos de ensino e prática assistencial, de modo a avaliar seu impacto sobre o aprendizado e as mudanças de comportamento dos públicos-alvo, reforçando o papel das tecnologias educacionais como ferramentas inovadoras de comunicação, ensino e transformação social. Por último mas não por fim, segue o link da versão beta validada pelos juízes especialistas: <https://drive.google.com/file/d/1sqjg3CSJkWEw1pBrV-LnC5mNwFtjjSh/view?usp=sharing>

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEXANDRE, N. M. C.; COLUCI, M. Z. O. **Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 16, n. 7, p. 3061-3068, jul. 2011. doi:10.1590/S1413-81232011000800006.
- ALVES FILHO, P.; FILHO, A.P.; RIBEIRO,P.T.; et al. **Desigualdades socioespaciais relacionadas à tuberculose no município de Itaboraí, Rio de Janeiro.** *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 559-572, out.–dez. 2017. DOI: 10.1590/1980-5497201700040001. Acesso em 01 Jun 2023.
- ALVES, R. S.; SOUZA, K. M. J.; OLIVEIRA, A. A. V.; PALHA, P. F.; NOGUEIRA, J. A.; SÁ, L. D. D. **Abandono do tratamento da tuberculose e integralidade da atenção na Estratégia Saúde da Família.** *Texto & Contexto – Enfermagem*, Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 650-657, 2012. Disponível em:<https://www.scielo.br/j/tce/a/MqKqjH65c77sKjVVqGKgSgw/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 08 Jun 2023.
- ALVES, M. M. **Design de Animações Educacionais: recomendações de conteúdo, apresentação gráfica e motivação para aprendizagem.** Dissertação (Mestrado em Design) – Programa de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012
- ANTON, C.; et al. **Latent tuberculosis infection in patients with rheumatic diseases.** *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 45, n. 2, p. e20190023, 2019.
- ARAKAWA, T, et al. **Acessibilidade ao tratamento de tuberculose: avaliação de desempenho de serviços de saúde.** *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 19, n. 4, jul.-ago. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/GZYhQBQ7QLhnmWwV7JhrBgS/?lang=pt#ModalTutors>. Acesso em 07 Jun 2023.
- ARAÚJO, F.; LIMA, M.; SILVA, R.; MEDEIROS, L.; COSTA FILHO, A. **Inovação do ensino e pesquisa a partir da interdisciplinaridade e da teoria dos modelos de organizadores de pensamento.** *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, v. 16, n. 6, p. 1–23, 2024.
- ARTZ, L. **Animating Transnational Capitalism.** *Journal of Intercultural Communication Research*. vol. 44, n. 2. p. 93–107, London: Routledge. 2015. DOI: 10.1080/17475759.2015.1025817
- AUMONT, J. et al. **A imagem.** São Paulo: Papirus, 2012.
- AUMONT, J. et al. **A estética do filme.** São Paulo: Papirus, 2012.
- AUSEKLE, D; ŠTEINBERGA, L. **Animation and Education: using animation in literature lessons.** *Pedagogy Studies/Pedagogika*, n. 104. p. 109-114. 2011. ISSN 1392-0340
- AYRES, J. R. C. M. **O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde.** *Saúde e Sociedade*, v. 13, n. 3, p. 16-29, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0104-12902004000300003>. Acesso em: 01 jul. 2024
- BARBOSA JÚNIOR, A. L. **Arte da Animação.** Técnica e estética através da história. 2a edição. São Paulo: Senac, 2005.
- BARROS, E. J. L. et al. **Gerontotecnologia educativa voltada ao idoso estomizado à luz da complexidade.** *Rev. Gaúcha Enferm.*, v. 33, n. 2, p. 95-101, 2012.

BENEVIDES, J. L. et al. **Construção e validação de tecnologia educativa sobre cuidados com úlcera venosa**. Rev. Esc.Enferm. USP, v. 50, n. 2, p. 309-16, 2016.

BENTO, F. **Chico Bento: a representação do caipira nos desenhos animados**. IX Congresso Nacional de Educação – EDUCERE e III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. Anais do IX Congresso Nacional de Educação – EDUCERE e III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. Paraná, p 1-15. 2009. Disponível em: http://www.isad.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/2804_1264.pdf. Acesso: 23/06/2023.

BERALDO, A.A, et al. **Atraso na busca por serviço de saúde para o diagnóstico da Tuberculose em Ribeirão Preto (SP)**. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 11, p. 3079-3086, 2012.

BLOOM, b. R. **Back to a Frightening Future**. Nature, v. 358, n. 6387, p. 538-539, 1992.

BOMBARDA, S. et al. **Pulmonary tuberculosis imaging**. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 27, n. 6, p. 329–340, 2001.

BOMBARDA, S. e col. **Diagnóstico da tuberculose latente**. Pneumologia Paulista. Vol. 21, nº 2, p. 21 -23, 2008.

BRASIL. **Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil**. 1a edição ed. Brasília, DF: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília, Ministério da Saúde, p. 284, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico Especial – Tuberculose 2020**. Brasília, DF, 10 mar. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de Setembro de 2017**. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde [Internet]. Brasília, DF, Ministério da Saúde; 2017. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.htm

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de Vigilância da Infecção Latente pelo Mycobacterium Tuberculosis no Brasil**. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, 2018. p. 31, 2018. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico de Tuberculose - Número Especial**. Brasília, Coordenação Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória e Condições Crônicas. 24 mar. 2021. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil**. Brasília, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Como prevenir a tuberculose?** Brasília, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Disponível em: . Acesso em: 18 set. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um paradigma ético-estético no fazer em saúde**. Brasília, p. 48, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: MS, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para seu fortalecimento?**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

CAMPOS, G.W.S. **Um método para análise e cogestão de coletivos: a constituição do sujeito, a produção de valor de uso e a democracia em instituições: o método da roda.** São Paulo, 4a ed., Hucitec, 2013.

CAMPOS, J. V. **Indicadores para o design de animações com foco na transmissão de informação.** Dissertação de Mestrado em Design e Expressão Gráfica. Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Design e Expressão Gráfica, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167797>. Acesso em: 9 ago. 2023.

CAMPOS, H.S. **Etiopatologia da tuberculose e formas clínicas.** Rio de Janeiro, v.15, n.1, p.29- 35, 2006. Disponível em: Acesso em: 14 fev.2024.

CAMPOY, LT. **Reabilitação intestinal de indivíduos com lesão medular: produção de material para intervenção educativa.** São Paulo, Universidade de São Paulo; 2015. doi: <https://doi.org/10.11606/D.22.2016.tde-28012016-155419>.

CANUTO, A.; CYRINO, E.; SOARES, A.; GOMES, B.; BARBOSA, C.; ROCHA, G.. **A interdisciplinaridade como ferramenta para mergulhos mais profundos na graduação em Medicina.** *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 48, n. 2, 2024. DOI: 10.1590/1981-5271v48.2-2023-0079. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v48.2-2023-0079>. Acesso em: 5 dez. 2025.

CASSEPP-BORGE V, BALBINOTTI MAA, TEODORO MLM. **Tradução e validação de conteúdo: uma proposta para a adaptação de instrumentos.** In: Pasquali L, editor. Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas. Porto Alegre, Artmed; p. 506-20, 2010.

CASTRO, A. V.; REZENDE, M. A. **A técnica Delphi e seu uso na pesquisa de enfermagem: revisão bibliográfica.** Belo Horizonte, *Revista Mineira de Enfermagem*, v. 13, n. 3, p.429 – 434, jul –set. 2009.

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. **O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social.** *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 14, n. 1, p. 41–65, 2004.

CECCIM,R.B.; FERLA, A.A. **Educação Permanente em Saúde.** In: PEREIRA, I.B.; LIMA, J.C.F. **Dicionário da Educação Profissional em Saúde.** 2 ed. Rio de Janeiro, 2008.

CERÓN, J. D. et al. **Estrategias basadas en tecnologías de la información y la comunicación para la reducción de factores de riesgo cardiovascular en personas laboralmente activas.** *Rev Colomb Cardiol.*, v. 25, n. 1, p. 92-100, 2018.

CESCONETTO, Charles. **Desenho e animação.** Palhoça, Unisul Virtual, p.244, 2006.

CHAVES, A. S. C. et al. **Uso de aplicativos para dispositivos móveis no processo de educação em saúde.** *Humanidades & Inovação*, v. 5, n. 6, p. 34-42, 2018.

CHUCK, C. et al. **Enhancing management of tuberculosis treatment with vídeo directly observed therapy in New York City.** *Int. J. Tuberc. Lung Dis.*, Paris, v. 20, n. 5, p. 588-593, 2016.

COURA, J. R. **Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias.** In: *Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias.* 2 ed. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

CRUZ, P. R. **Do desenho animado à computação gráfica: a estética da animação à luz das**

novas tecnologias. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Produção em Comunicação e Cultura). Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, 2006. Acesso em 11 nov 2024.

DURAN, E. R. S.; Júnior, N. G. **A linguagem da animação como instrumental de ensino.** Dissertação de Mestrado. Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 159, 2010.

ELOUSA, P. y EGAÑA, M. **Psicometría Aplicada: Guía para el análisis de datos y escalas con Jamovi.** Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. <http://hdl.handle.net/10810/43054>, 2020

FACIONE, P. A. **Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction.** Research findings and recommendations (Report). Newark: American Philosophical Association, 1990.

FALKENBERG, M. B. et al. **Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva.** Ciência Saúde Coletiva, v. 19, n. 3, p. 847-852, 2014.

FARGA, V.; CAMINERO, J. A. **Tuberculosis.** 3. ed. Santiago; Buenos Aires: Editorial Mediterráneo; p.483, 2011.

FARIA, R. R. et al. **Relato de experiência: elaboração de vídeo educativo sobre o uso de bomba de insulina para controle rigoroso de glicemia em pacientes críticos internados na unidade de terapia intensiva.** Brazilian Journal of Health Review, São José dos Pinhais, v. 7, n1, p. 6101-6108, 2024.

FAZENDA, I. C. A. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa.** 11. ed. Campinas: Papyrus, 2008.

FERRI S.M.N, et al. **Protocolos Clínicos e de Regulação: Motivações para Elaboração e Uso.** 2016 . Acesso em: 20 mar. 2024.

FERRI, A.O. et al. **Diagnóstico da tuberculose: uma revisão.** Novo Hamburgo, Revista Liberato, v.15, n.24, p.105-212, jul./dez. 2014. Disponível em: Acesso em: 15 out.2023.

FILATRO, A.; CAIRO, S. **Produção de conteúdos educacionais.** São Paulo; Saraiva; 2015.

FLEMING, S.E., Reynolds, J. e Wallace, B. **Lights...Camera...Action! A guide for creating a DVD/Video.** Nurse Educator, Philadelphia, v.34, n.3, p. 118-121, 2009.

FOCACCIA,R. **Tratado de infectologia.** 4.ed., Rev.e atual, São Paulo, Editora Atheneu, 2009.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** 6 ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra; 1978.

FREITAS, F. V.; TAVARES, C. M. M. **Tecnologias educacionais e educação permanente em saúde: contribuições para a prática profissional.** Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 71, supl. 4, p. 2031-2038, 2018.

FRIEDEN, T. R.; SBARBARO, J. A. **Promoting adherence to treatment for tuberculosis: the importance of direct observation.** Bulletin of the World Health Organization, Geneva, v. 85, n. 5, p. 407-409, May 2007. In Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.

GERBASE, Carlos. **Cinema: Primeiro filme: descobrindo, fazendo, pensando.** Porto Alegre, Artes e Ofícios, 2012.

- GHEDIN, E.; FRANCO, M. A. S. **Questões de método na construção da pesquisa em educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 264 p.
- GIERGOWICZ, F. B.; MAHMUD, I. C. **A população privada de liberdade e a tuberculose**. *Scientia Medica*, v. 30, n. 1, p. e37951–e37951, 2020.
- GOMBRICH, E. H. **A História da arte**. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
- GÓMEZ IDC, Pérez RC. **Del vídeo educativo a objetos de aprendizaje multimedia interactivos: un entorno de aprendizaje colaborativo basado en redes sociales**. *Tendencias Pedagógicas*. 2013.
- GORLA, B. C. et al. **Cateter venoso central de curta permanência: produção de vídeos educativos para a equipe de enfermagem**. *Escola Anna Nery*, Rio de Janeiro, v. 26, e20210392, 2022.
- GRZYBOWSKI, s.; BARNETT, G.; STYBLO, K. **Contacts of Cases of Active Pulmonary Tuberculosis**. *Bull Int Union Tuberc*, n. 50, p. 90-106, 1975.
- HAHN, Don. **The Alchemy of Animation: making an animated film in the modern age**. 1st edition, New York, Disney Editions, 2008.
- HELLER, E. **A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão**. Tradução de Maria Antonieta M. de Macedo. São Paulo: Olhares, 2013.
- HENRIQUES, R.L.M, PINHEIROS, R. **Integralidade na Produção de Serviços de Saúde e as Políticas de Educação**. *Jornal da Associação Brasileira de Enfermagem*, 2004;
- HERNÁNDEZ-NIETO, Rafael A. **Contributions to statistical analysis: the coefficient of content validity (CVC)**. Mérida: Universidad de Los Andes, 2002.
- ITAKUSSU, E. Y. et al. **Elaboração de vídeo educativo sobre uso da malha compressiva após queimadura**. *Rev Bras Queimaduras*, v. 13, n. 4, p. 236-239, 2014.
- JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
- JOHNSTON, Nina et al. **Effects of interactive patient smartphone support app on drug adherence and lifestyle changes in myocardial infarction patients: A randomized study**. *Am Heart J*, v. 178, p. 85-94, 2016.
- KOSZALKA, Tiffany A.; NTLOEDIBE-KUSWANI, Gadike. **Literature on the safe and disruptive learning potential of mobile technologies**. *Distance Education*, v. 31, n. 2, p. 139-157, 2010.
- LAYBOURNE Kit. **The Animation Book**. New York, Three Rivers Press, 1998.
- LOPES, D.M.A et al. **Diagnóstico e tratamento da tuberculose latente em pacientes com doenças inflamatórias crônicas e uso de imunobiológicos inibidores do TNF- α** . *J. Bras. Pneumol*.v.37, n.3, p. 308-316, 2011. Disponível em: Acesso em: 14 fev.2024.
- LYNN, MR. **Determinação e quantificação da validade de conteúdo**. *Pesquisa em Enfermagem*, 35 (6), 382–385, 1986.
- MACHADO, A.C.F.T, et al. **Fatores associados ao atraso no diagnóstico da tuberculose pulmonar no estado do Rio de Janeiro**. *J. Bras. Pneumol*, São Paulo, v. 37, 4, Aug. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/QtVJcpxBfrStTtVwfnQD3Wr/?lang=pt#> . Acesso em 07 Jun 2023.
- MACHADO, M. F. A. S. et al. **Integralidade, formação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS - uma revisão conceitual**. *Ciência Saúde Coletiva*, v. 12, n. 2, p. 335-342,

2007.

MACIEL, E. L. N. et al. **Avaliação das ações de controle da tuberculose na Atenção Primária à Saúde**. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 2, 2020.

MANNONI, L. **A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema**. São Paulo: Senac Unesp, 2003.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E.; M. **Fundamentos de metodologia científica**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVAO, Cristina Maria. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem**. Texto Contexto - Enferm. Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. Disponível em: . Acesso: 20 Jun 2024.

MENDES KDS; Silveira R; Galvão C. **Revisão integrativa: Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem**. Texto e Contexto – Enfermagem v.17, p. 758–764, dez. 2008.

MERHY, E. E. **Em busca de ferramentas analisadoras das Tecnologias em Saúde: a informação e o dia a dia de um serviço, interrogando e gerindo trabalho em saúde**. In: MERHY, Emerson E.; ONOKO, Rosana. (org.). *Agir em saúde: um desafio para o público*. 2. ed. São Paulo: Hucitec; 2002.

MERHY, E. E.; FEUERWECKER, L.; GOMES, M. P. C. **Da repetição à diferença: construindo sentidos com o outro no mundo do cuidado**. In: Franco, T.B. (Org.). *Semiótica, afecção & cuidado em saúde*. São Paulo: Hucitec, 2010.

MIRANDA, Marta I. Mesquita. **Antropologia Cinética: Relações interpenetrantes entre a vida e a imagem**. Tese (Doutorado em Artes) Universidade de Aveiro, Aveiro, 363f, 2014.

MONROE, A.A, et al. **Envolvimento de equipes da atenção básica à saúde no controle da tuberculose**. Rev. Esc. Enferm. USP, São Paulo, v. 42, n. 2. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/qFQjGDq5J7YNnXqnRBPbCZx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 07 Jun 2023.

MORAES AF. **A diversidade cultural presente nos vídeos em saúde**. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 12, n. 27, p. 811-822, out./dez. 2008.

MORAN, J. M. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática** . – Porto Alegre: Penso, 2015.

MOREIRA, T. M. M.; PINHEIRO, J. A. M.; FLORENCIO, R. S.; CESTARI, V. R. F.. **Tecnologias para a promoção e o cuidado em saúde**. Fortaleza: EdUECE, p.387, 2018.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000.

MS. Ministério da Saúde. **Tuberculose na Atenção Primária à Saúde**. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília, Ministério da Saúde, 2011.

MS. Ministério da Saúde. **Relatório de recomendação - Teste de liberação interferon-gama (Interferon Gamma Release Assay - IGRA) para detecção de tuberculose latente em pacientes imunocomprometido**. 2020.

MS. Ministério da Saúde. **Protocolo de vigilância da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis no Brasil**. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. 2. ed. – Brasília, 2022.

NADERIFAR, M.; GOLI, H.; GHALJAIE, F. **Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research**. Strides in Development of Medical Education, v. 14, art. e67670, 2017. DOI: 10.5812/sdme.67670

NASCIMENTO, L. A. et al. **Avaliação de vídeos educativos produzidos no Brasil sobre diarreia infantil: estudo documental**. Online braz j nurs, v. 13, n. 3, p. 311-320, 2014.

NAVARRO, A.S.S.; GUIMARÃES, R.L.S.; GARANHANI, M.L. **Trabalho em equipe: o significado atribuído por profissionais da estratégia de saúde da família**. Rev Min Enferm., Londrina, v. 17, n. 1, p.61-68, jan./mar., 2013.

NESTERIUK, S. **Dramaturgia da série de animação**. São Paulo: Animatv, 2011.

NIETSCHKE, E. A. et al. **Tecnologias educacionais, assistenciais e gerenciais: uma reflexão a partir da concepção dos docentes de enfermagem**. Rev Latino-am Enfermagem, v. 13, n. 3, p. 344-353, 2005.

NIETSCHKE, E. A. **Tecnologia emancipatória: possibilidade para a práxis de enfermagem**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2000.

NIETSCHKE, E. A.; TEIXEIRA, E.; MEDEIROS, H. P. (org.). **Tecnologias cuidativo-educacionais: Uma possibilidade para o empoderamento do (a) enfermeiro (a)?** Porto Alegre, Moriá, 2014.

NOGUEIRA, J.A. et al. **Vínculo e acesso na estratégia saúde da família: percepção de usuários com tuberculose**. Rev Rene, Ceará, v. 13, n. 4. p. 784-93. 2012. Disponível: <https://www.redalyc.org/pdf/3240/324027983008.pdf>. Acesso: 07 Jun 2023.

NOGUEIRA, P. A. et al. **Tuberculose e infecção latente em funcionários de diferentes tipos de unidades prisionais**. Revista de Saúde Pública, v. 52, 2018.

OLIVEIRA, A. H.; PINTO, A. G. A.; LOPES, M. S. V.; FIGUEIREDO, T. M. R. M.; CAVALCANTE, E. G. R. **Itinerário terapêutico de pessoas com tuberculose diante de suas necessidades de saúde**. Esc. Anna Nery: Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, 2019. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2019-0034. Acesso: 07 Jun 2023.

OLIVEIRA, M. T. B.; MARTINS, J. L.; NETO, L. S. S.; SILVA, V. C.. **Usos de tecnologias digitais na educação permanente em saúde dos profissionais do SUS: revisão integrativa**. Revista Humanidades e Inovação, Palmas, v. 10, n. 1, p. 356–372, jan./mar. 2023. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1950>. Acesso em: 9 jun. 2023.

OLIVEIRA, S. M. DO V. L. DE et al. **Teste tuberculínico: pesquisa operacional no Mato Grosso do Sul**. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 37, n. 5, p. 646–654, 2011.

OLIVEIRA, MS. **Autocuidado da mulher na reabilitação da mastectomia: estudo de validação de aparência e de conteúdo de uma tecnologia educativa**. Dissertação de Mestrado. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará; 2006.

OLIVEIRA, M. S.; FERNANDES, A. F. C.; SAWADA, N. O. **Manual educativo para o autocuidado da mulher mastectomizada: um estudo de validação**. Texto & Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 1, p. 115–123, 2008. DOI: 10.1590/S0104-07072008000100013.

OLIVEIRA, M.C.A.; SILVA, I.L.F.; SANTANA, F.C. **Interdisciplinaridade como caminho para educação inclusiva**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação,

v.11, n. 6, p. 5745-5757, 2025.

OPSAHL, A. G., EBRIGHT, P., CANGANY, M., et al. **Outcomes of Adding Patient and Family Engagement Education to Fall Prevention Bundled Interventions.** Journal of Nursing Care Quality, 32(3), 252-258, 2017.

OSBORNE, C., S., Ratcliffe, M., Millar, R., & Duschl, R. **What “Ideas-aboutScience” should be taught in school science? A Delphi study of the expert community.** Journal of Research in science teaching, 40 (7), 692-720, 2003.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ (Clinical research ed.), v. 372, p. n71, 29 mar. 2021.

PALHA, P.F. et al. **Acesso aos serviços de atenção à tuberculose: análise da satisfação dos doentes.** Rev Esc Enferm USP, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 342-8. 2012.

PANDOLFI, F.; BRANCO, M. Alves. **Estudo do processo de realização da produção de animação em longa-metragem do filme “Até que a Sbórnia nos Se-pare”.** Gamepad VIII, 28 f. 2015.

PASQUALI, L. **Princípios de elaboração de escalas psicológicas.** Rev. de Psiquiatria Clínica, Rio de Janeiro, 1998.

PASQUALI, L. **Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação.** Petrópolis: Vozes; 2003.

PASQUALI, L. **Testes referentes a construto: teoria e modelo de construção.** In: Pasquali L (org.). Instrumentação psicológica: fundamentos e práticas. Porto Alegre: Artmed; Cap. 8, p. 165-98, 2010.

PAZELLI, P.; E.; G. **A utilização da animação no ensino fundamental para a educação em saúde.** Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p.86, 2013.

PEDUZZI, M. **Trabalho em equipe.** In: PEREIRA, J.B.; LIMA, J.C.F. (orgs) **Dicionário da educação profissional em saúde.** 2.ed.Rev.Ampl. Rio de Janeiro, 2008.

PEDUZZI, M.; et al. **Trabalho em equipe na perspectiva da gerência de serviços de saúde: instrumentos para a construção da prática interprofissional.** Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 629–646, 2011.

PEREIRA AL. **Educação em saúde.** In : **Ensinando a cuidar em Saúde Pública.** Difusão, 2003.

PESSOA, N. R. C. **Construção e validação de um vídeo educacional para a promoção do autocuidado de pacientes com fístula arteriovenosa.** Dissertação de Mestrado em Enfermagem. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, p.121, 2017.

POLIT, D.F.; BECK, C.T. **Compreensão do delineamento da pesquisa quantitativa.** In: **Fundamentos de Pesquisa de Enfermagem: avaliação de evidências para a prática de Enfermagem.** 7ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

PONCE, et al. **Vínculo profissional/doente no tratamento da tuberculose: desempenho da atenção básica em município do interior paulista.** Rev. Latino- Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.19, n.5, Set-out. em.: Acessado em 12 out 2023.

RAZERA APR, Buetto LS, Lenza NFB, Sonobe HM. **Vídeo educativo; estratégias de ensino-aprendizagem para pacientes em tratamento quimioterápico.** Ciência, Cuidado e Saúde. 2014.

- REIS, T.C.R, Figueiredo MFS, Souza LPS, Silva JR, Amaral AKM, Messias RB, et al. **Educação em saúde: aspectos históricos no Brasil**. J Health Sci Inst.; 31(2), p.219-23, 2013.
- REZENDE, Edson José Carpintero; NOGUEIRA, Karoline de Abreu; MAIA, Marcos. **Uso de animação na educação para a saúde de adolescentes em situação de vulnerabilidade social**. In: 13º Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Joinville (SC), 5–8 nov. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.5151/ped2018-2.1_ACO_21. Acesso em: 9 ago. 2023.
- ROCHA, Fernanda Suzart da; SANTANA, Eloisa Bahia; SILVA, Érica Santos da; CARVALHO, Josiane Silva Martins; CARVALHO, Fernando Luís de Queiroz. **Uso de Apps Para a Promoção dos Cuidados à Saúde**. III Seminário de Tecnologias Aplicadas em Educação e Saúde, 2017.
- RODRIGUES, R.M. **Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de preparação de suas etapas**. São Paulo: Atlas, 2007.
- ROMAN, AR; Friedlander MR. **Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem**. Cogitare Enferm.,Jul-Dez; 3(2):109-12, 1998.
- ROSSMAM, M. d.; Macgregor, R. **Introduction and brief history**. 1. ed. philadelphia: McGraw-Hill, 1995.
- SAAVACOOOL, J. **Philadelphia and the white plague**. Trans Stud Coll Physicians Phila, v. 8, p. 147-182, 1986.
- SANDERS, Adrien-Luc. **Learn About Cutout Animation**. Disponível em: <<https://www.lifewire.com/what-is-cutout-animation-140519>>. 2019
- SANTAELLA, L. **Matrizes da Linguagem e Pensamento: sonora, visual e verbal**. 3. ed. São Paulo: Iluminuras: FAPESP, 2005.
- SANTOS, F. C. F. **Avaliação do desempenho do teste QUANTIFERON-TB GOLD® para o diagnóstico da tuberculose latente em pacientes imunodeprimidos do estado de Pernambuco**. Recife: [s.n.], 2018.
- SCATENA, L. M. et al. **Dificuldades de acesso a serviços de saúde para diagnóstico de tuberculose em municípios do Brasil**. Revista de Saúde Pública, v. 43, n. 3, p. 389-397, 2009.
- SERRA, J. J. **O Documentário Animado e a Leitura Não-Ficcional da Animação**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas. São Paulo: 2011.
- SILVA, A.R. et al. **Barreiras no tratamento da infecção latente por tuberculose (ILTb) na criança: um estudo de caso**. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 18, n. 3, p.386-391, Jul-Set 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20140055>. Acesso em 20 maio 2023.
- SILVA, A. N. et al. **Validação de tecnologias educacionais em saúde: contribuições para a prática profissional e a educação permanente**. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 24, 2020
- SIQUEIRA, O. A. G. et al. **Metodologia de Projetos em Design, Design Thinking e Metodologia Ergonômica: convergência metodológica no desenvolvimento de soluções em Design**. Cadernos UniFOA (Edição Especial Design), v. 9, n. 1, p. 49-66, 2014. Disponível em: <https://revistas.unifoa.edu.br/cadernos/article/view/1112>. Acesso em: 12 maio 2023.
- STARFIELD. B. **Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e**

tecnologia. Brasília, UNESCO, Ministério da Saúde; 2002.

STAROSIELSKI, N. **‘Movements that are drawn’: A history of environmental animation from The Lorax to FernGully to Avatar.** *International Communication Gazette*, v. 73, n. 1-2, p. 145-163, 2011.

STRAGLIOTTO, D. O. et al. **Implementação e avaliação de um vídeo educativo para famílias e pessoas com colostomia.** *Estima*, v. 15, n. 4, p. 191-199, 2017.

THOMAS F., JOHNSTON O. **The Illusion of Life: Disney Animation.** New York: Disney Editions, 1995.

TOUSO, M. et al. **Estigma social e as famílias de doentes com tuberculose: um estudo a partir das análises de agrupamento e de correspondência múltipla.** *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 19, n. 11, nov 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320141911.46062013>. Acesso em: 20 maio 2023.

VALLADA, M. G. et al. **Accuracy of the QuantiFERON-TB Gold in Tube for diagnosing tuberculosis in a young pediatric population previously vaccinated with Bacille Calmette-Guerin.** *Revista Paulista de Pediatria*, v. 32, n. 1, p. 04–10, 2014.

WEBSTER, C. **Animation: the mechanics of motion.** Burlington, MA: Focal Press, 2005.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. **The integrative review: Updated methodology.** *Journal of Advanced Nursing*, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis report 2014.** Geneva: World Health Organization, 2014. xiii, 154 p.; 171 p.; ISBN 978-92-4-156480-9.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes.** Geneva: World Health Organization, 2011.

WHO. (WORLD HEALTH ORGANIZATION). **Global Tuberculosis Control Report 2009.** p. 1–97, 2009.

WHO. **A review of current epidemiological data and estimation of future tuberculosis incidence and mortality: report.** Geneva: WHO, 1993.

WHO. **What is DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) [on-line].** [S. l.]: WHO’s South-East Asia Regional Office (SEARO), 2019. Disponível em: http://www.searo.who.int/tb/topics/what_dots/en/. Acesso em: 21 mar. 2024.

YUSOFF, M. S. B. **ABC of content validation and content validity index calculation.** *Education in Medicine Journal*, v. 11, n. 2, p. 49–54, 2019. DOI: 10.21315/eimj2019.11.2.6.

APÊNDICE A: MATERIAL EXPLICATIVO APRESENTADO À EQUIPE DE ANIMAÇÃO DA ESCOLA DE BELAS ARTES - UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO
DE ASSIS - HESFA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE

Construção de uma Animação para estimular o manejo da Infecção Latente da Tuberculose pelos Profissionais da Atenção Primária de Saúde

Introdução

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa grave, causada pelo bacilo *Mycobacterium tuberculosis*. Embora a maioria das infecções não progrida para a doença ativa, a infecção latente da tuberculose (ILT) é uma condição que necessita de atenção, especialmente entre populações vulneráveis. O manejo adequado da ILT pode prevenir a progressão para TB ativa, reduzindo assim a carga da doença na comunidade. Nesse aspecto, os Profissionais da Atenção Primária de Saúde (APS) desempenham um papel crucial no manejo de controle da doença e uma animação educativa pode ser uma ferramenta poderosa para capacitá-los.

Objetivos da Animação

1. Educar sobre a ILT: Fornecer informações claras sobre o que é a ILT, sua epidemiologia e a diferença entre infecção latente e TB ativa;
2. Instruir sobre o Diagnóstico: Explicar as técnicas de diagnóstico, incluindo o teste tuberculínico (PPD) e os testes de liberação de interferon-gama (IGRA);
3. Orientar sobre o Tratamento da ILT: Detalhar os regimes de tratamento disponíveis e a importância da adesão ao tratamento;
4. Promover a Vigilância: Destacar a importância do monitoramento dos contactantes e sintomáticos respiratórios;

Estrutura da Animação

A animação pode ser dividida em várias seções para garantir uma compreensão completa e envolvente:

Introdução e Contextualização

- Apresentar a TB e ILTB e sua importância no contexto da saúde pública.

Entendendo a Infecção Latente da Tuberculose

- Explicar a patogênese da TB e a diferença entre infecção latente e doença ativa.

Diagnóstico da ILTB

- Apresentar os métodos de diagnóstico disponíveis.
- Demonstrar como interpretar os resultados dos testes.
- Mostrar casos práticos e exemplos visuais de testes.

Tratamento da ILTB

- Descrever os regimes de tratamento recomendados.
- Discutir a duração do tratamento e a importância da adesão.
- Abordar os possíveis efeitos colaterais e como manejá-los.

Seguimento e Vigilância

- Instruir sobre o acompanhamento dos pacientes em tratamento.
- Enfatizar a importância de consultas regulares e exames de controle.
- Explicar como monitorar e gerenciar os efeitos adversos do tratamento

Prevenção e Controle

- Destacar medidas preventivas para evitar a propagação da TB.
- Incentivar a identificação e tratamento de contactantes.
- Apresentar estratégias de educação e conscientização na comunidade.

Encerramento e Recursos Adicionais

- Resumir os pontos principais;
- Oferecer recursos adicionais para aprofundamento do conhecimento;
- Fornecer contatos e links úteis para suporte e mais informações.

Elementos Visuais e Técnicos

- Design Cativante e Simples: Utilizar uma paleta de cores atraentes e simples para tornar a animação visualmente fascinante.
- Narrativa Objetiva: Incluir uma narração clara, utilizando linguagem acessível;
- Personagens e Cenários: Criar personagens que representam os profissionais de saúde e os pacientes para aumentar a identificação com o público alvo;
- Interatividade: Incluir elementos que possam reforçar o aprendizado;
- Legendas e Traduções: Disponibilizar legendas e versões traduzidas para alcançar um público mais amplo.

Implementação e Distribuição

- Plataformas Online: Disponibilizar a animação em plataformas de aprendizado online e sites de instituições de saúde.
- Treinamentos Presenciais: Utilizar a animação em treinamentos presenciais e workshops para profissionais de saúde.
- Campanhas de Sensibilização: Integrar a animação em campanhas de sensibilização sobre a TB e a ILTB.

Conclusão

A criação de uma animação educativa sobre o manejo da ILTB para profissionais da Atenção Primária de Saúde é uma iniciativa fundamental para melhorar a detecção, o tratamento e a prevenção da Tuberculose. Com uma abordagem visualmente atraente e informativa, essa ferramenta pode aumentar significativamente a capacitação dos profissionais, contribuindo para a redução dos casos de TB, além de promover uma Saúde Pública mais robusta e eficaz para a comunidade.

APÊNDICE B: CARTA CONVITE PARA OS ESPECIALISTAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO
DE ASSIS - HESFA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE

CARTA CONVITE PARA OS ESPECIALISTAS

Prezado/a,

Me chamo Evie Maria Teixeira Ribeiro, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Estou desenvolvendo a pesquisa intitulada **“Animação: ferramenta potencializadora para profissionais da Atenção Primária que atuam no tratamento da Infecção Latente da Tuberculose”**, sob a orientação do professor Alfredo de Oliveira Neto. Solicitamos por meio desta, a sua colaboração como especialista em atividades para a minha pesquisa no tema da Infecção Latente de Tuberculose. Sua colaboração envolverá a avaliação da animação por meio de um instrumento, para avaliação da aparência e do conteúdo e em relação aos seguintes critérios: clareza na compreensão das ilustrações e do conteúdo, sua relevância e grau de relevância, associação ao tema proposto e viabilidade de aplicação. Poderá contribuir também com observações e sugestões de modificação.

Caso deseje participar, pedimos que responda este e-mail, expressando o veículo de comunicação de sua preferência (e-mail, whatsapp ou correspondência convencional). Caso manifeste sua concordância, enviaremos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as instruções para o preenchimento do instrumento e o instrumento propriamente dito. Caso opte pela correspondência convencional, solicitamos que nos remeta seu endereço postal completo e atualizado para o envio do material. Aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio, oportunidade em que me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento. Desde já agradeço a atenção, fraternalmente,

Evie Maria Teixeira Ribeiro
evie.tribeiro@gmail.com

APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
(TCLE)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO
DE ASSIS - HESFA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)

Você está sendo convidada (o) para participar da pesquisa intitulada: “ **Infecção Latente da Tuberculose na Atenção Primária: Animação como Recurso Potencializador na Promoção da Saúde**”. A pesquisa tem duração de um (1) ano, com término previsto para março de 2026.

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS:

a) A presente dissertação de Mestrado tem como objeto de estudo as considerações dos Profissionais de Saúde da Atenção Primária em Saúde acerca da animação sobre o tratamento da Infecção Latente da Tuberculose. Para esta pesquisa foi elaborada a seguinte questão norteadora, que representa a dúvida que conduz o estudo: Os Profissionais de Saúde valorizam o tratamento da ILTB na sua prática?

b) A pesquisa tem como objetivo geral: Construir uma animação que estimule o manejo da Infecção Latente da Tuberculose pelos Profissionais da Atenção Primária de Saúde. Por se tratar de pesquisa do tipo tecnológica, a mesma tem por finalidade a elaboração de um produto técnico-tecnológico, que neste estudo consistirá no desenvolvimento de uma animação que sirva como ferramenta para treinamento dos profissionais de saúde que atuam no Programa de Tuberculose, enfatizando a importância do rastreamento dos contactantes dos casos novos.

c) A coleta de dados ocorrerá em por meio de técnica de questionário estruturado. Estas técnicas serão utilizadas para favorecer a efetiva troca de experiências entre a pesquisadora e os participantes do estudo.

d) A validação do Protocolo ocorrerá em duas etapas. A primeira terá a participação de profissionais especialistas no assunto que atuarão como juízes. A segunda etapa acontecerá junto ao público alvo. Nas duas etapas serão utilizados questionários específicos para o preenchimento necessário à avaliação da animação.

RISCOS, DESCONFORTOS E BENEFÍCIOS:

A pesquisa não tem nenhuma finalidade supérflua, vexatória ou fiscalizadora para os profissionais participantes. Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Será garantido o sigilo, bem como anonimato capturado por meio do questionário estruturado.

O risco da presente pesquisa compreende principalmente vazamento de dados. Para minimizar esse risco o pesquisador irá adotar as seguintes precauções, a fim de garantir o anonimato, a privacidade e a confidencialidade dos participantes: a) checagem dos dados oriundos do questionário atribuindo aos participantes pseudônimos (apelidos) ou códigos; b)

limitação do acesso ao banco de dados primários da pesquisa, mantendo a guarda da senha pela pesquisadora responsável.

Considerando que a pesquisa aborda a temática que envolve a atuação dos Profissionais de Saúde no contexto da Infecção Latente de Tuberculose, podemos vislumbrar que os participantes possam apresentar os seguintes desconfortos: inibição, timidez e insegurança, entre outros. Para assegurar a minimização dessas reações por parte dos participantes as entrevistas e observações serão conduzidas permitindo que as pessoas tenham liberdade para responder às questões apresentadas conforme a sua vontade, podendo inclusive permanecer em silêncio. Além disso, o participante tem total controle para manter ou não a sua concordância em participar do presente estudo.

No que diz respeito aos benefícios, pretende-se que esta investigação contribua para a melhoria da assistência em saúde, reduzindo a propagação da Tuberculose, prevenindo novos casos, reduzindo o estigma, contribuindo para um ambiente mais saudável para a população, bem como influenciando práticas clínicas, políticas públicas e pesquisas futuras relacionadas à Tuberculose e Infecção Latente, no contexto da Atenção Primária à Saúde, com desdobramentos em três dimensões, a saber: 1) Ensino; 2) Pesquisa, e 3) cotidiano da prática profissional.

No ensino, acredita-se que este estudo se configure como material indutor para reflexão de estudantes de graduação e pós-graduação sobre a importância da Prevalência da Tuberculose no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). No tocante a pesquisa, essa investigação poderá trazer à luz os aspectos que envolvem a produção de conhecimento sobre a temática da Infecção Latente da Tuberculose para o âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).

Espera-se que este estudo possa servir de instrumento de discussão, crítica e reflexão dos profissionais de saúde que desenvolvem no cotidiano da prática profissional, ações destinadas ao controle da Tuberculose no cenário da Atenção Primária em Saúde.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO:

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto sempre que desejar. Você tem plena liberdade de recusar-se a participar, retirar sua permissão ou interromper sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem penalização para você como profissional.

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não serão liberados sem a sua permissão. Para assegurar a confidencialidade dentro dos limites legais, as seguintes medidas serão tomadas: os participantes terão códigos de identificação, ao invés de seu nome próprio. As informações pessoais serão mantidas em um lugar diferente dos arquivos principais. Só a equipe de pesquisa terá acesso aos arquivos de dados. Todos os arquivos serão mantidos em um arquivo trancado e os arquivos de computador serão protegidos por senhas.

Serão mantidos arquivados com o pesquisador responsável, por 5 anos depois do fim da pesquisa: 1) uma cópia deste termo de consentimento informado; 2) Os dados obtidos durante a pesquisa. Os resultados desta pesquisa serão de finalidade exclusiva para análise e divulgação dos resultados encontrados. Se os resultados do estudo forem publicados, seu nome será sempre mantido em sigilo e nunca aparecerá. Você receberá uma cópia deste consentimento informado para sua guarda e posse. Uma cópia do relatório final da pesquisa será entregue ao representante da instituição selecionada como campo de coleta de dados. Além disso, os resultados desta pesquisa serão apresentados em dia e horário a ser combinado entre o pesquisador, o representante da instituição onde ocorreu a coleta de dados e os participantes do estudo.

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS:

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. Caso você se sinta lesado(a) por algum motivo, poderá solicitar indenização pelos meios legais. Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei contatar a mestrande EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO – (21) 99744-6525; no e-mail – evie.tribeiro@gmail.com ou professor orientador Alfredo de Oliveira Neto – alfredoneto@medicina.ufrj.br.

ASSINATURA DO PARTICIPANTE:

A sua assinatura indica que você concordou de forma voluntária em participar deste estudo, que o estudo foi explicado para você, que você teve tempo para ler este documento e que todas suas dúvidas foram esclarecidas de forma satisfatória. Você receberá uma cópia deste formulário de consentimento assinado e datado antes da sua participação no estudo.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 2025.

Nome do participante (letra de fôrma):

Concordo em participar:

APÊNDICE D : INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS
JUÍZES-ESPECIALISTAS DE CONTEÚDO QUANTO AOS OBJETIVOS,
ESTRUTURA, APRESENTAÇÃO E RELEVÂNCIA DA ANIMAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO
DE ASSIS - HESFA
MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE

PARTE 1 - IDENTIFICAÇÃO

Data:

Nome do Avaliador:

Profissão:

Tempo de formação:

Área de trabalho:

Tempo de trabalho na área: Titulação:

- Especialista
 Mestrado
 Doutorado

Publicação de pesquisa envolvendo a temática:

- Programa de Tuberculose/ Rastreamento de Contactantes/ Infecção Latente de Tuberculose
 Tecnologias educativas
 Validação de instrumentos

PARTE 2 - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO

Após a exibição da animação, analise cada critério e marque com um “X” a opção que represente melhor o seu grau de concordância com cada item.

1- Inadequado / 2- Parcialmente adequado / 3- Adequado / 4- Totalmente adequado.

Critérios para avaliação de conteúdo	Avaliação			
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado	Totalmente adequado
OBJETIVOS DA ANIMAÇÃO	Referem-se aos propósitos, metas ou afins que se deseja atingir com a utilização da animação.			
São coerentes com as necessidades dos profissionais da APS em relação ao tema?				

Promove mudança de comportamento e atitude?				
Pode circular no meio científico?				
Sugestões em relação aos objetivos da animação:				
CONTEÚDO DA ANIMAÇÃO	Refere-se ao conteúdo do vídeo, quanto à coerência e clareza das informações.			
O vídeo é apropriado para os profissionais da APS em relação ao acolhimento dos contactantes de Tuberculose?				
As mensagens são apresentadas de maneira clara e objetiva?				
As informações apresentadas são				

cientificamente corretas?				
Há uma sequência lógica do conteúdo proposto?				
O material está adequado ao nível sociocultural do público-alvo?				
As informações são bem estruturadas de acordo com as normas de linguagem?				
O material é culturalmente adequado à lógica, linguagem e experiência do público alvo?				
Existem informações desnecessárias?				
Sugestões em relação ao conteúdo do vídeo:				

APRESENTAÇÃO AUDIOVISUAL	Refere-se aos recursos visuais e sonoros do vídeo. Isto inclui sua organização geral, estrutura do texto, qualidade das imagens, estratégia de apresentação, coerência e formatação.			
O estilo de redação de texto dentro do vídeo está claro e objetivo?				
As ilustrações são expressivas e suficientes?				
A duração do vídeo é coerente com os seus objetivos?				
O áudio do vídeo está adequado e colabora na				

As músicas estão adequadas ao momento em que são utilizadas?				
O cenário está apropriado?				
Os personagens são coerentes com o público-alvo?				
O design geral da animação está adequado aos objetivos do material?				
O enquadramento das cenas está adequado?				
Apresenta imagens e exemplos adequados culturalmente?				
Sugestões em relação à apresentação da animação:				
RELEVÂNCIA DO MATERIAL	Refere-se à característica que avalia o grau de significação da animação apresentada.			
Os temas retratam aspectos chaves que devem ser reforçados?				

O material propõe aos profissionais da APS adquirirem conhecimentos quanto ao acolhimento dos contactantes de Tuberculose?				
Está adequado para ser utilizado por qualquer profissional da área da saúde em atividades educativas para capacitação dos profissionais da APS?				
Sugestões em relação à relevância da animação				

ANEXO A: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP**DADOS DO PROJETO DE PESQUISA****Título da Pesquisa:**

Infecção Latente da Tuberculose na Atenção Primária:

Animação como Recurso Potencializador na Promoção da Saúde

Pesquisador:EVIE MARIA TEIXEIRA
RIBEIRO**Área Temática:****Versão 2**

:

CAAE: 00.5238
92272625.6.00**Instituição Proponente:**

Instituto de Atenção à Saúde São

Francisco de Assis

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio**DADOS DO PARECER****Número do Parecer:** 7.883.589**Apresentação do Projeto:**

Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde do HESFA, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Atenção Primária à Saúde, área de concentração: Saúde Coletiva.

O projeto tem como objeto de estudo ações educativas através da utilização de um vídeo de animação sobre Infecção Latente por Tuberculose (ILTB) voltada para profissionais de saúde, contribuindo para a percepção da importância do manejo adequado da ILTB.

Etapa 1: Realização de uma revisão integrativa.

A pesquisadora menciona no projeto que o artigo de revisão já foi publicado.

Título do artigo: Uso de vídeos como ferramenta de ensino na educação em saúde: Revisão Integrativa.

Etapa 2: Criação de uma animação 2D, pela equipe de designers da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsáveis pela elaboração do animatic e versão final

Endereço:	Rua Afonso Cavalcanti, 275
Bairro: CEP:	Cidade Nova
	20.211-110
UF: RJ Município:	RIO DE JANEIRO
Telefone:	(21)3938-0962 E-mail: cepeeanhesfa@eean.ufrj.br

Página 01 de 07

**UFRJ - ESCOLA DE
ENFERMAGEM ANNA NERY -
HOSPITAL ESCOLA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO / EEAN**

Continuação do Parecer: 7.883.589

com áudio, articulando a metodologia da criação artística (etapas de préprodução, produção e pós produção) com a abordagem psicométrica de Pasquali.

Etapa 3: Avaliação do conteúdo da animação pelos juízes, onde o método Delphi será utilizado para análise dos dados e para aperfeiçoar o produto técnico-tecnológico. As edições do vídeo de animação serão realizadas com base no feedback e respostas enviadas pelos juízes por meio de um instrumento de validação.

*Participantes: 6 participantes (juízes) selecionados de forma intencional, de acordo com sua experiência sobre a temática do estudo. O processo de escolha ocorrerá através da análise de currículos na plataforma Lattes. Para isso, será utilizado um formulário de busca simples no campo de busca, na categoria assunto utilizando os termos: Tuberculose e animação.

Em seguida, será enviado um e-mail contendo o link para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Assim que o participante o assinar, terá acesso aos arquivos de animação e instrumentos de avaliação.

*Critérios de inclusão:

Para os Profissionais de saúde: possuir experiência mínima de doze meses no atendimento a pessoas com Tuberculose na APS;

Para os Profissionais de designer/animação: possuir experiência mínima de doze meses no atendimento.

*Critérios de exclusão:

Profissionais que estão afastados do trabalho por motivo de férias e licença durante o período de coleta de dados.

*Tipo de estudo: Trata-se de um estudo metodológico, focado na avaliação da adequação, qualidade e precisão de um vídeo educativo antes da sua aplicação ao público-alvo.

Endereço:

Rua Afonso Cavalcanti, 275

Bairro: CEP:

Cidade Nova

20.211-110

UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO

Telefone:

(21)3938-0962 **E-mail:** cepeeanhesfa@eean.ufrj.br

Página 02 de 07

**UFRJ - ESCOLA DE
ENFERMAGEM ANNA NERY -
HOSPITAL ESCOLA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO / EEAN**

Continuação do Parecer: 7.883.589

***Coleta e Armazenamento dos Dados**

Serão utilizados dois instrumentos de validação propostos por (Campoy, 2015) e adaptados para o tema do estudo: um para os juízes de conteúdo e outro para os juízes técnicos.

Os instrumentos são compostos com perguntas que permitirão avaliar a animação quanto aos itens de validação estruturados com a escala Likert de 4 pontos em nível de concordância:

- Objetivos: Análise da precisão e concisão das informações;
- Conteúdo: Adequação do contexto para o público-alvo;
- Apresentação visual: Avaliação do layout, estética, formatação e legibilidade do material; - Relevância: Verificação da importância da utilização de animações como ferramenta para educação permanente na Atenção Primária à Saúde.

A animação será entregue para os juízes, juntamente com o formulário de avaliação do conteúdo, sendo estipulado de 15 a 30 dias para a devolução do mesmo. O formulário de avaliação será dividido em categorias referentes ao conteúdo e apresentação visual, cada item dentro dessas categorias deverá ser julgado através de uma escala tipo Likert onde deverão assinalar se o item está: Totalmente Adequado (TA), Adequado (A), Parcialmente Adequado (PA) ou Inadequado (I).

Sobre o armazenamento dos dados, a pesquisadora informa no TCLE que :

"O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não serão liberados sem a sua permissão. Para assegurar a confidencialidade dentro dos limites legais, as seguintes medidas serão tomadas: os participantes terão códigos de identificação, ao invés de seu nome próprio. As informações pessoais serão mantidas em um lugar diferente dos arquivos principais. Só a equipe de pesquisa terá acesso aos arquivos de dados. Todos os arquivos serão mantidos em um arquivo trancado e os arquivos de computador serão protegidos por senhas. Serão mantidos arquivados com o pesquisador responsável, por 5 anos depois do fim da pesquisa: 1) uma cópia deste termo de consentimento informado;

Endereço:

Rua Afonso Cavalcanti, 275

Bairro: CEP:

Cidade Nova

20.211-110

UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO**Telefone:**(21)3938-0962 **E-mail:** cepeeahesfa@eean.ufrj.br

Página 03 de 07

UFRJ - ESCOLA DE
ENFERMAGEM ANNA NERY -
HOSPITAL ESCOLA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO / EEAN

Continuação do Parecer: 7.883.589

2) Os dados obtidos durante a pesquisa."

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Geral

Desenvolver uma animação educativa destinada aos profissionais de saúde, com foco no acolhimento e cuidado dos contactantes de casos de tuberculose.

Objetivos Específicos

1. Planejar o conteúdo educativo da animação com base em evidências científicas e nas diretrizes do SUS para o acolhimento e manejo dos contactantes de tuberculose na APS;

2. Elaborar o roteiro e storyboard da animação com linguagem acessível e abordagem pedagógica compatível com a prática dos profissionais da Atenção Primária de Saúde;
3. Desenvolver a identidade visual da animação, incluindo personagens, cenários e elementos gráficos, considerando o público-alvo;
4. Validar o material junto a profissionais da APS quanto à clareza, relevância, aplicabilidade e potencial de uso em ações educativas.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

"Toda pesquisa envolvendo seres humanos acarreta riscos, os quais devem ser avaliados e minimizados conforme as diretrizes éticas. No contexto desta pesquisa, os riscos são

Endereço:	Rua Afonso Cavalcanti, 275
Bairro: CEP:	Cidade Nova 20.211-110
UF: RJ Município:	RIO DE JANEIRO
Telefone:	(21)3938-0962 E-mail: cepeeanhesfa@eean.ufrj.br

Página 04 de 07

UFRJ - ESCOLA DE
ENFERMAGEM ANNA NERY -
HOSPITAL ESCOLA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO / EEAN

Continuação do Parecer: 7.883.589

classificados como mínimos, uma vez que podem envolver desconforto ou estresse emocional decorrentes da colaboração no preenchimento dos questionários distribuídos. Tais riscos são considerados inerentes a atividades cotidianas e, portanto, enquadram-se na categoria de risco mínimo, conforme estabelecido pela Resolução CNS nº 510/2016 . Os benefícios esperados desta pesquisa estão relacionados à geração de conhecimento que possa influenciar mudanças de opinião e de comportamento, além de auxiliar na formulação de políticas públicas mais eficazes. O estudo está alinhado com os princípios éticos fundamentais e as normativas brasileiras, assegurando a proteção dos participantes e a relevância social dos resultados obtidos."

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O projeto visa o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica validada, que contribua para ações educativas entre os profissionais saúde.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide conclusões e pendências.

Recomendações:

Não há.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Segue algumas considerações:

- 1) Folha de Rosto: adequada
- 2) Projeto de Pesquisa: adequado
- 3) Orçamento financeiro e fontes de financiamento: adequado
- 4) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: adequado
- 5) Cronograma: adequado
- 6) Anuência da Instituição cenário/Termo de Ciência dos setores: adequada

Endereço:

Rua Afonso Cavalcanti, 275

Bairro: CEP:

Cidade Nova

20.211-110

UF: RJ **Município:** RIO DE JANEIRO

Telefone:

(21)3938-0962 **E-mail:** cepeeahesfa@eean.ufrj.br

Página 05 de 07

UFRJ - ESCOLA DE
ENFERMAGEM ANNA NERY -
HOSPITAL ESCOLA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO / EEAN

Continuação do Parecer: 7.883.589

- 7) Instrumentos de coleta de dados: adequado
- 8) Riscos e Benefícios: adequado
- 9) Termo de Confidencialidade: adequado

Considerações Finais a critério do CEP:

Após avaliação do atendimento às pendências, o Comitê de Ética em Pesquisa da EEAN/HESFA/UFRJ, de acordo com o previsto na Resolução 738/24 do CNS/MS, APROVOU o Protocolo de Pesquisa ad referendum.

Caso o(a) pesquisador(a) altere a pesquisa é necessário que o projeto retorne ao Sistema PLATBR para uma futura avaliação e emissão de novo parecer. Lembramos que o(a) pesquisador(a) deverá encaminhar o relatório da pesquisa após a sua conclusão, como um compromisso junto a esta instituição e ao Sistema Plataforma Brasil.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2653118.pdf	05/10/2025 15:43:52		Aceito
Recurso Anexado pelo Pesquisador	Formulario_de_resposta_pendencias_CEP.pdf	05/10/2025 15:41:02	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_modificado.pdf	05/10/2025 15:31:55	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Dissertacao_modificada.pdf	05/10/2025 15:26:39	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Aceito
Folha de Rosto	folha.pdf	24/09/2025 15:14:51	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Aceito

Endereço:

Rua Afonso Cavalcanti, 275

Bairro: CEP:

Cidade Nova

20.211-110

UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO**Telefone:**(21)3938-0962 **E-mail:** cepeeanhesfa@eean.ufrj.br

**UFRJ - ESCOLA DE
ENFERMAGEM ANNA NERY -
HOSPITAL ESCOLA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO / EEAN**

Continuação do Parecer: 7.883.589

Brochura Pesquisa	G.pdf	18/09/2025 09:48:41	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Outros	Checklist.pdf	17/09/2025 22:43:54	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Outros	F.pdf	17/09/2025 21:54:24	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Outros	E.pdf	17/09/2025 21:52:54	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Outros	D.pdf	17/09/2025 21:51:15	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Outros	CUSTOS.pdf	17/09/2025 21:47:33	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Solicitação Assinada pelo Pesquisador Responsável	SOLICITACAO.pdf	17/09/2025 21:13:39	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Orçamento	ORCAMENTO.pdf	17/09/2025 21:09:31	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o
Cronograma	CRONOGRAMA.pdf	17/09/2025 21:06:28	EVIE MARIA TEIXEIRA RIBEIRO	Acet o

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

RIO DE JANEIRO, 06 de Outubro de 2025

Assinado por:
PRISCILLA VALLADARES BROCA
(Coordenador(a))

Endereço:

Rua Afonso Cavalcanti, 275

Bairro: CEP:

Cidade Nova

20.211-110

UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO**Telefone:**(21)3938-0962 **E-mail:** cepeeanhesfa@eean.ufrj.br